

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Herausforderungen bei der schulischen Integration von Lernenden mit Autismus-Spektrum-Störungen

Eine Befragung von Schulischen
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Eingereicht von:

Andrea Räber

Rütschistr. 14

8037 Zürich

Begleitung:

Prof. Dr.

Andreas Eckert

20. Juni 2017

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Herausforderungen, welchen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in ihrem Arbeitsalltag begegnen, wenn sie Lernende mit Autismus-Spektrum-Störungen in integrativen Schulsettings begleiten. Der Untersuchung liegt ein qualitatives Forschungsdesign zugrunde. Durch Leitfadeninterviews erhobene Daten werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse kategorisiert und ausgewertet. Dabei werden die Dimensionen „Soziale Interaktion und Kommunikation“, „Lehren und Lernen“, „Rahmenbedingungen“ und „Kooperation und Zusammenarbeit“ unterschieden. Die befragten Personen beschreiben und gewichten Herausforderungen unterschiedlich, wobei jene der Kooperation besonders betont werden. Herausforderungen, welche gut beeinflussbar sind (wie beispielsweise individuelle Anpassungen im Unterricht), werden grundsätzlich als etwas weniger belastend beschrieben als solche, deren Veränderungen komplexer sind.

Glossar

ASS	Autismus-Spektrum-Störung
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HPS	Heilpädagogische Schule
KLP	Klassenlehrperson (der Regelklasse)
MAXQDA	Software für qualitative Datenanalyse
SHP	Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge
ToM	Theory of Mind

Weitere Begrifflichkeiten:

Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Arbeit lediglich die weiblichen Formulierungen „Schulische Heilpädagogin“ und „Schulische Heilpädagoginnen“ verwendet, wobei jederzeit beide Geschlechter gleichermassen gemeint sind.

Die Begriffe „Schüler“, „Kinder“ und „Lernende“ sollen in dieser Arbeit Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen der Volksschule, also auch Jugendliche der Oberstufe, einschliessen.

Vorwort

An dieser Stelle sei allen, die mich bei dieser Arbeit unterstützt und ermutigt haben, herzlich gedankt. Besonderen Dank gilt den Personen, die sich für ein Interview zur Verfügung stellten und sich Zeit dafür nahmen. Nur dank den ausführlichen Beschreibungen ihrer engagierten Arbeit mit Lernenden mit Autismus-Spektrum-Störungen war die Untersuchung möglich. Herzlichen Dank auch an Prof. Dr. Andreas Eckert für die freundliche und kompetente Begleitung dieser Masterarbeit.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	7
1.1 Ausgangslage	7
1.2 Zielformulierung	7
2 Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.1 Autismus-Spektrum-Störungen	8
2.1.1 Spektrum an autistischen Störungen	8
2.1.2 Hauptmerkmale	9
2.1.3 Diagnosen im autistischen Spektrum	9
2.1.4 Erklärungsmodelle	10
2.1.4.1 Theory of Mind	10
2.1.4.2 Das exekutive System	11
2.1.4.3 Die zentrale Kohärenz	12
2.2 Autismus-Spektrum-Störungen und Schule	13
2.2.1 Förderbedarfe bei Autismus-Spektrum-Störungen	13
2.2.1.1 Förderbedarf im Bereich der Kommunikation und Sprache	14
2.2.1.2 Förderbedarf im Bereich sozialer Interaktion und des Kontaktverhaltens	15
2.2.1.3 Förderbedarf im Bereich der Interessen und Aktivitäten	16
2.2.1.4 Auffälligkeiten im Bereich Wahrnehmung	17
2.2.1.5 Weitere Förderbedarfe im schulischen Lernen	17
2.2.2 Rahmenmodell der schulischen Förderung von Lernenden mit ASS	18
2.2.3 Forschungsstand zu Herausforderungen im schulischen Umfeld	21
2.3 Präzisierte Fragestellung	23
3 Forschungsmethodik	23
3.1 Qualitatives Untersuchungsdesign	23
3.1.1 Grundsätze qualitativer Sozialforschung	23
3.1.2 Untersuchungsplan	25
3.1.3 Forschungsrolle, Forschungsfeld und Stichprobe	25
3.2 Methode der Datenerhebung	26
3.2.1 Das problemzentrierte Interview	26
3.2.1.1 Instrumente: Kurzfragebogen, Postskriptum, Leitfaden	27
3.2.1.2 Ablaufmodell	28
3.3 Methode der Datenaufbereitung	29
3.3.1 Transkription	29

3.4 Methode der Datenanalyse und Auswertung.....	29
3.4.1 Konstruktion deskriptiver Systeme	29
3.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse.....	30
3.4.2.1 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	30
3.4.2.2 Ablaufmodell	31
4 Datenerhebung.....	32
4.1 Feldzugang und Kontaktaufnahme.....	32
4.2 Stichprobe.....	32
4.3 Leitfadenkonstruktion	32
4.4 Durchführung und Gestaltung der Interviews	33
4.5 Datenaufzeichnung	34
4.6 Transkription	34
5 Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse	35
5.1 Daten	35
5.2 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	35
5.2.1 Kategoriensystem	35
5.2.2 Kodierung.....	36
5.2.3 Extraktion	36
5.3 Ergebnisse.....	37
5.3.1 Soziale Interaktion und Kommunikation.....	37
5.3.1.1 Herausforderungen im Klassen- und Gruppenkontext	37
5.3.1.2 Lehrperson- und SHP-bezogene Herausforderungen.....	40
5.3.1.3 Peerbezogene Herausforderungen.....	41
5.3.2 Lehren und Lernen.....	44
5.3.3 Rahmenbedingungen	52
5.3.4 Kooperation und Zusammenarbeit	55
5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	61
6 Auswertung und Diskussion der Ergebnisse	62
6.1 Qualitative Inhaltsanalyse	62
6.1.1 Interpretation bezüglich sozialer Interaktion und Kommunikation	62
6.1.2 Interpretation bezüglich Lehren und Lernen	64
6.1.3 Interpretation bezüglich Rahmenbedingungen	67
6.1.4 Interpretation bezüglich Kooperation und Zusammenarbeit.....	68
6.2 Beantwortung der Fragestellung	69

7 Kritische Würdigung	72
7.1 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens	72
7.1.1 Reflexion der Auseinandersetzung mit Literatur und aktueller Forschung	72
7.1.2 Reflexion der Interviews	72
7.1.3 Reflexion der kategorienbasierten Inhaltsanalyse	73
7.1.4 Reflexion der Gütekriterien.....	74
7.2 Konsequenzen und Ausblick	75
8 Schlusswort	76
9 Abbildungsverzeichnis	76
10 Tabellenverzeichnis	76
11 Literaturverzeichnis	77

1 Einleitung

Verschiedene Einblicke in die Welt von Personen aus dem autistischen Spektrum weckten mein Interesse an Autismus-Spektrum-Störungen. Literatur, Filme, Berichte sowie persönliche Erfahrungen als Regelklassenlehrperson mit einem Jungen mit ASS öffneten meinen Blick für diese spannende Wahrnehmungswelt von Menschen im autistischen Spektrum und deren Besonderheiten und Potenziale. In der Ausbildung an der HfH bekam für mich die Integration von Lernenden mit ASS eine zunehmende Bedeutung. Eine eingehende Beschäftigung mit der Thematik wurde durch eine Masterarbeit ermöglicht.

1.1 Ausgangslage

Integrative Bestrebungen stellen speziell bei Lernenden mit Autismus-Spektrum-Störungen die Lehrpersonen und begleitenden Schulischen Heilpädagoginnen vor Herausforderungen. Die Regelschule benötigt bei der Integration der Lernenden einen Umgang mit deren autismusspezifischen Bedürfnissen und Lösungsansätze für bestehende Herausforderungen. Die Relevanz davon, Herausforderungen in diesem Bereich aus Sicht der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen genauer zu untersuchen, besteht darin, dass die alltäglichen Herausforderungen zunächst durch ihre Bewertungen besser verstanden und eingeordnet werden können. Im Endeffekt zielen Untersuchungen in diesem Bereich natürlich auch auf eine Optimierung der schulischen Förderung von Kindern mit ASS. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollen adäquate Unterstützung bei der integrativen Beschulung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen bieten können und betroffene Lernende sollen schulische Bedingungen antreffen, welche ihren Bedürfnissen bestmöglich gerecht werden. Den Herausforderungen bei integrativer Beschulung von Lernenden mit ASS ist zudem Beachtung zu schenken, da Autismus-Prävalenzzahlen in vergangenen Jahren enorm anstiegen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 25). Steigende Diagnosen gehen damit einher, dass Autismus erst in den 1940er-Jahren entdeckt und Anfang der 1990er-Jahre bekannt wurde, wobei dieses Bewusstsein für das Störungsbild zu vermehrten Diagnosen führte (vgl. Frith, 2013, S. 67). Neben den weiterentwickelten Diagnostikinstrumenten werden auch ein verbesserter Wissensstand und erhöhte Aufmerksamkeit und Sensibilisierung bezüglich autistischer Symptome als Faktoren, die zur Prävalenzsteigerung beitragen könnten, diskutiert (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 26). Dadurch werden Auffälligkeiten eher erkannt und genauer abgeklärt als dies früher der Fall war.

1.2 Zielformulierung

Es interessieren die Praxiserfahrungen von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und ihre persönliche Bewertung von Herausforderungen bei der schulischen Integration von Lernenden mit ASS. Anhand problemzentrierter Leitfadeninterviews sollen ihre mündlichen Aussagen zu Erfahrungen, Bewertungen, Herausforderungen sowie Lösungsansätzen qualitativ erhoben werden. Mit-

tels anschliessender qualitativer Inhaltsanalyse erfolgt eine kategorienbasierte Auswertung und Interpretation. Dadurch soll die Untersuchung ein Bild aufzeigen, worin Schulische Heilpädagoginnen Herausforderungen in ihrem Arbeitsalltag sehen und wie sie diese beschreiben. Die vorliegende Untersuchung verfolgt nachstehende Fragestellung, welche im Anschluss an die theoretische Auseinandersetzung weiter differenziert wird.

Wie beschreiben und bewerten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Herausforderungen im Umgang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen im integrativen Schulsetting?

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Gemäss Mayring (2002, S. 21) steht zu Beginn jeder Analyse eine genaue und umfassende Beschreibung des Gegenstandsbereiches. Das folgende Kapitel bildet die Auslegung der Thematik von Autismus-Spektrum-Störungen, deren Merkmale und Auffälligkeiten, des spezifischen Förderbedarfes und somit auch der Aufgabe der Schule. Abschliessend werden mit ASS einhergehende Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der schulischen Integration auf der Grundlage von entsprechender Literatur und aktuellen Forschungsberichten geschildert.

2.1 Autismus-Spektrum-Störungen

Da herausfordernde Situationen im Schulgeschehen mit den diagnostischen Auffälligkeiten und Kriterien von Autismus-Spektrum-Störungen zusammenhängen, wird im theoretischen Hintergrund zunächst das Störungsbild als Spektrumsbegriff beschrieben, Ausprägungen innerhalb dieses Spektrums von autistischen Störungen in Kurzform charakterisiert und anschliessend psychologische Theorien erläutert.

2.1.1 Spektrum an autistischen Störungen

In der **ICD-10** (International Classification of Diseases der Weltgesundheitsorganisation) werden Autismus-Spektrum-Störungen unter den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (TE) eingeordnet, welche „durch qualitative Beeinträchtigungen in gegenseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern sowie durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten charakterisiert sind“ (Dilling, Mombour & Schmidt, 2015, S. 343). Die ICD-10 führt den frühkindlichen Autismus (F84.0), das Asperger-Syndrom (F84.5), den atypischen Autismus (F84.1), das Rett-Syndrom (F84.2) und weitere tiefgreifende Entwicklungsstörungen aus (vgl. Dilling, Mombour & Schmidt, 2015, S. 343-352).

In der **DSM-5** (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der APA American Psychiatric Association, 2013, S. 50-59) werden die verschiedenen, sich teilweise überschneidenden Ausprägungen ohne klare Trennschärfe unter dem Fachterminus Autismus-Spektrum-Störungen (Autism Spectrum Disorder, F84.0) zusammengefasst (vgl. Eckert, 2015, S. 23). Mit diesem Begriff werden

die Formen innerhalb des autistischen Spektrums „zugunsten der Idee eines Kontinuums mit unterschiedlichen Ausprägungen“ (Schirmer, 2016, S. 11) nicht mehr klar voneinander abgetrennt betrachtet. „Manifestations of the disorder ... vary greatly depending on the severity of the autistic condition, developmental level, and chronological age; hence, the term *spectrum*. Autism spectrum disorder encompasses disorders previously referred to as early infantile autism, childhood autism, Kanner's autism, high-functioning autism, atypical autism, pervasive developmental disorder not otherwise specified, childhood disintegrative disorder, and Asperger's disorder“ (American Psychiatric Association, 2013, S. 53). „Die Autismus-Spektrum-Störung zählt im DSM-5 zur Gruppe der Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung (39)“ (Schirmer, 2016, S. 11), zu den „Neurodevelopmental Disorders“. Komplexe Störungen des Zentralnervensystems haben Auswirkungen auf kognitive, sprachliche, motorische, emotionale und interaktionale Funktionen und führen zu Veränderungen im Bereich der Wahrnehmungsverarbeitung (vgl. Schuster, 2016, S. 9). Eine Autismus-Spektrum-Störung gilt als Summationsdiagnose, wobei nicht eine einzeln auftretende Verhaltensweise, sondern erst die Summe der Einzelsymptome zu einer Diagnose führt (vgl. Schirmer, 2016, S. 12).

2.1.2 Hauptmerkmale

Aufgrund der grossen Bandbreite innerhalb des autistischen Spektrums weisen Personen mit ASS auch eine Vielfalt an Verhaltensweisen auf (vgl. Frith, 2013, S. 14). Schuster (2016, S. 15) meint, dass die individuellen Unterschiede sogar oft die Gemeinsamkeiten überwiegen. Trotzdem gibt es charakteristische Merkmale, die Personen mit ASS gemeinsam sind. In der DSM-5 wird dies folgendermassen beschrieben: „Hauptmerkmale einer Autismus-Spektrum-Störung sind dauerhafte Beeinträchtigungen der wechselseitigen sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion (...) sowie restriktive, repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten (...). Diese Symptome sind seit der frühen Kindheit vorhanden und beschränken oder beeinträchtigen das alltägliche Funktionsniveau“ (Falkai & Wittchen, 2015, S. 68). Tatsächlich sind sie „jedoch auch von einer hohen Variabilität hinsichtlich des Grades der Beeinträchtigung der kognitiven, verbalen, motorischen, sozialen sowie adaptiven Fähigkeiten gekennzeichnet“ (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 28). Die Ausprägungen in den erwähnten Bereichen sind also individuell sehr unterschiedlich. Auffälligkeiten werden im Kapitel 2.2.1 gemeinsam mit schulischen Förderbedarfen beschrieben.

2.1.3 Diagnosen im autistischen Spektrum

Frühkindlicher Autismus (früher unter dem Begriff Kanner-Syndrom bekannt) ist eine abnormale oder beeinträchtigte Entwicklung, die sich vor dem 3. Lebensjahr manifestiert und häufiger bei Jungen auftritt (vgl. Dilling et al., 2015, S. 344). Es liegt eine gestörte Funktionsfähigkeit in den Bereichen sozialer Interaktion, Kommunikation und eingeschränktem repetitivem Verhalten vor (vgl. ebd.). Symptome des frühkindlichen Autismus sind eine verzögerte Sprachentwicklung, ein Auftre-

ten in der frühesten Säuglingsentwicklung, eine positive Einstellung zu Gegenständen, beeinträchtigte kognitive Fähigkeiten, motorische Auffälligkeiten und die Unfähigkeit zur Aufnahme normaler Beziehungen (vgl. Schuster, 2016, S. 18). Zum frühkindlichen Autismus gehörend wird zudem der Begriff des **hochfunktionalen Autismus** benutzt. „Hochfunktionale Kinder haben grössere Chancen, ihre Schwächen zu kompensieren“ (Frith, 2013, S. 51). Sie sind dank ihrer intellektuellen Fähigkeiten dazu in der Lage, Verhaltensregeln zu beobachten, ohne sich in die soziale Welt zu integrieren (vgl. Frith, 2013, S. 51). Wird auf ihre spezifische Stärken und Interessen eingegangen, können sie zudem gute schulische Leistungen zeigen (vgl. ebd.). Bei der Bewältigung einfacher alltäglicher Anforderungen und eines unabhängigen Lebens sind sie jedoch eingeschränkt. Der **Atypische Autismus** unterscheidet „sich vom frühkindlichen Autismus entweder durch das Alter bei Krankheitsbeginn oder dadurch ..., dass die diagnostischen Kriterien nicht in allen drei Bereichen erfüllt werden“ (Dilling et al., 2015, S. 346). **Asperger-Autismus** ist durch qualitative Beeinträchtigungen gegenseitiger sozialer Interaktionen und eingeschränkte, stereotype und sich wiederholende Interessen und Aktivitäten charakterisiert, wobei jedoch keine eindeutige sprachliche oder kognitive Entwicklungsverzögerung vorliegt (vgl. Dilling et al., 2015, S. 351). Meist ist eine normale allgemeine Intelligenz vorhanden, aber Betroffene sind motorisch auffällig ungeschickt (vgl. ebd.). Das Asperger-Syndrom, dessen Bezeichnung auf den österreichischen Kinderarzt Hans Asperger zurückgeht, wird oft auch von einer überdurchschnittlichen Intelligenz begleitet (vgl. Frith, 2013, S. 60f). Es ist jedoch (im Unterschied zu anderen autistischen Ausprägungen) oft ein grosses Interesse an anderen Menschen vorhanden sowie häufig eine grosse sprachliche Intelligenz (vgl. Frith, 2013, S. 60).

2.1.4 Erklärungsmodelle

Die Ursachen einer autistischen Störung sind bis heute nicht eindeutig geklärt, jedoch sollen erbliche Grundlagen, neurologische Veränderungen und Umwelteinflüsse bei der Entstehung eine Rolle spielen (vgl. Schuster, 2016, S. 20). Kamp-Becker und Bölte (2014, S. 33) benennen folgende beteiligte Komponenten: Genetische Faktoren und Umwelteinflüsse, körperliche Erkrankungen, Hirnschädigungen bzw. Hirnfunktionsstörungen, biochemische Anomalien und neuropsychologische und kognitive Basisdefizite. Bezüglich Entstehung und Erklärung der Symptome sowie zum besseren Verständnis werden verschiedene psychologische Theorien beigezogen.

2.1.4.1 Theory of Mind

Die Theory of Mind (ToM) „beschreibt die Fähigkeit, einerseits eigene Gefühle und Gedanken auszudrücken und andererseits die Mimik, Gestik und Tonlage der anderen zu verstehen“ (Schuster, 2016, S. 21). Sie ermöglicht das Erkennen, Verstehen, Erklären und Vorhersagen von eigenem und fremdem Verhalten (vgl. Schirmer, 2016, S. 47). Da diese Fähigkeit bei Personen mit ASS eingeschränkt ist, führt dies zu Problemen im zwischenmenschlichen Bereich und Handlungen anderer Menschen werden falsch interpretiert oder lösen unverständlich erscheinende Reaktionen aus (vgl. Schuster, 2016, S. 21). „Ohne Interesse am anderen, ohne Gefühl für dessen Bedürfnisse und ohne

differenziertes Verständnis seiner Perspektiven entwickeln sich weder Mitgefühl noch Rücksicht oder Respekt“ (Förstl, 2012, S. 4). Studien von Baron-Cohen (2000; zitiert nach Sodian, Perst & Meinhardt, 2012, S. 67) konnten ein breites und spezifisches Defizit autistischer Kinder im Verständnis des mentalen Bereichs zeigen. Aus Tests von Baron-Cohen (1985; zitiert nach Dose & Weber, 2012, S. 349) wurde zunächst gefolgert, dass Kinder mit ASS keine Theory of Mind anwenden konnten und keine Annahmen über andere oder Vorhersagen über deren Verhalten entwickeln konnten. Auch weitere Studien (vgl. Sodian, Perst & Meinhardt, 2012, S. 67) belegen Schwierigkeiten, welche Lernende mit ASS im Verständnis und in Fähigkeiten, denen die Theory of Mind zugrunde liegt, haben. Es ist jedoch auch zu bemerken, dass „ToM-Fähigkeiten ... deutlich vom sprachlichen und intellektuellen Entwicklungsstand eines Kindes beeinflusst“ (Bormann-Kischkel, 2010, S. 106) werden. Es gibt durchaus Kinder mit ASS (z.B. Asperger), die ToM-Fertigkeiten (verzögert) entwickeln sowie Kinder ohne ASS mit Intelligenzminderung, welche in ihrer ToM deutlich eingeschränkt sind (vgl. ebd.). Kinder mit ungestörter Entwicklung erlangen die ToM mit etwa neun Jahren vollständig (vgl. Schirmer, 2016, S. 50).

2.1.4.2 Das exekutive System

Auch exekutive Funktionen, verstanden als „höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011, S. 12), können zur Erklärung der Symptome beigezogen werden. „Die ToM-Entwicklung ist mit der Entwicklung exekutiver Funktionen nicht nur alterskorreliert, sondern robuste altersbereinigte korrelative Zusammenhänge zwischen verschiedenen Massen exekutiver Funktionen und ToM-Kompetenzen ... wurden in zahlreichen Studien ... gefunden“ (Sodian, Perst & Meinhardt, 2012, S. 72). Walk und Evers (2013, S. 9) verstehen unter exekutiven Funktionen „eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen. Exekutive Funktionen bilden einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse, sowie Regulations- und Kontrollvorgänge“. Sie helfen uns also bei der Planung und Organisation von Aktivitäten, bei der Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit, beim Problemlösen, bei der Emotionskontrolle und bei der Überwachung des Denkens, um effizient und effektiv arbeiten zu können (vgl. Brunsting, 2011, S. 33). Zudem veranlassen sie Menschen „vorausschauend zu planen, Planungen umzusetzen und auf Veränderungen zu reagieren“ (Schuster, 2016, S. 22). Das exekutive System wird in Abbildung 1 mit der Gliederung in die drei Teilaspekte Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität veranschaulicht (vgl. Diamond, 2014, S. 19). Das System befindet sich im Frontalhirn (Stirnhirn) und bildet sozusagen die Steuerzentrale oder Kommandobrücke unseres Gehirns (Walk & Evers, 2013, S. 9). Da exekutive Funktionen auch beim schulischen Lernen sehr relevant und nötig sind, stossen Kinder mit ASS infolgedessen auf Schwierigkeiten beim Lernen (vgl. Schuster, 2016, S. 22).

Abbildung 1: Das exekutive System (nach Walk, L., nicht datiert)

Als wichtigste Funktionen für das Problemlösen, das Lernen und die Alltagsbewältigung nennt Brunsting (2011, S. 33) die Handlungsplanung, die Organisation des Verhaltens, das Zeitgefühl und Zeitmanagement, die Flexibilität des Verhaltens, den Arbeitsspeicher, die Selbststeuerung oder Selbstregulation (der Aufmerksamkeit, des Affekts, Impulse, Aufgaben anpacken, Aufgaben gut zu Ende führen), Metakognitionen und Handlungskontrolle. Nach Walk und Evers (2013, S. 9) bauen unter anderem nachfolgende Kompetenzen auf gut entwickelten exekutiven Funktionen auf: Impulskontrolle und Frustrationstoleranz, Emotionsregulation, planvolles und vorausschauendes Handeln, logisches Denken und Problemlösen, Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung, flexibles und adaptives Verhalten. Beeinträchtigte exekutive Funktionen sind auch bei Personen mit anderen Entwicklungsstörungen vorzufinden, wobei Kinder mit ASS vor allem bei Aufgaben, die Flexibilität verlangen, eingeschränkt sind (vgl. Bormann-Kischkel, 2010, S. 107). So neigen sie zu „starrten, unveränderbaren Verhaltensweisen, die nicht immer einem gegebenen Ziel angepasst werden“ (Bormann-Kischkel, 2010, S. 108), da die mangelnde Flexibilität erschwerend ist bezüglich Anpassung an äussere, sich verändernde Bedingungen (vgl. ebd.).

2.1.4.3 Die zentrale Kohärenz

Als dritte Theorie sei die zentrale Kohärenz erwähnt. Sie „ermöglicht es Menschen, Einzelelemente zu einer Ganzheit zusammenzufügen und die Umwelt in ihrem Gesamtzusammenhang zu verstehen“ (Schuster, 2016, S. 22). Gemäss einem Ansatz von Frith und Happé vernachlässigen Menschen mit ASS bei der Reizverarbeitung den Kontext und beschränken sich auf einzelne Elemente (vgl. Bormann-Kischkel, 2010, S. 108). Sie verfügen über eine verminderte oder schwache zentrale Kohärenz (vgl. Schirmer, 2016, S. 77). Zwar nehmen sie viele Details einer Situation wahr, erkennen

jedoch grössere Zusammenhänge oder das „grosse Ganze“ nicht oder nur erschwert, wodurch in der Schule Probleme entstehen (vgl. Schuster, 2016, S. 22). Einzelmerkmale können nur schwer zu einer Struktur verbunden werden und ein Sinnzusammenhang ist schwierig zu erkennen (vgl. Schirmer, 2016, S. 77). Eine schwach ausgeprägte zentrale Kohärenz meint, dass Einzelteile unabhängig vom Zusammenhang wahrgenommen werden und somit dem Zusammenhang keine besondere Bedeutung gegeben wird (vgl. Frith, 2013, S. 145). Die Anwendung von lokalen, detailorientierten Strategien gründet im Mangel an zentraler Kohärenz (vgl. Bormann-Kischkel, 2010, S. 108). „Je nachdem, ob eine Aufgabe mehr lokale oder globale Verarbeitungsstrategien verlangt, kann sich eine schwache zentrale Kohärenz leistungsmindernd oder -fördernd auswirken“ (ebd.). Obwohl durch diesen theoretischen Ansatz sowohl Entwicklungsauffälligkeiten als auch Stärken von Lernenden mit ASS erklärt werden können, scheint es nicht eine Unfähigkeit zu zentraler Kohärenz zu sein, da Menschen mit ASS bei ausdrücklichem Hinweis auf globale Strategien diese anwenden konnten (vgl. Bormann-Kischkel, 2010, S. 109f.). Menschen mit ASS bevorzugen aber doch lokale Verarbeitungsstrategien, wobei eine detailorientierte Aufnahme und Speicherung vieler Einzelreize stattfindet (vgl. Bormann-Kischkel, 2010, S. 110).

2.2 Autismus-Spektrum-Störungen und Schule

Bei der Integration von Lernenden mit ASS stossen Regelschulen manchmal an Grenzen. Es ist eine wichtige Aufgabe der Schule, Bedingungen zu schaffen, welche den Besonderheiten und Bedürfnissen von Lernenden mit ASS gerecht werden, ihre spezifischen Förderbedarfe ernst zu nehmen und ihnen die Teilhabe am Schulleben zu ermöglichen. „Die Passung zwischen kindlicher Besonderheiten und Bedürfnisse mit den vorhandenen Rahmenbedingungen einer Schule bezüglich räumlicher, personeller und pädagogischer Gegebenheiten wird als Grundlage für eine optimale Förderung verstanden“ (Eckert & Sempert, 2012, S. 223). Es wird nun autismusspezifischer Förderbedarf in verschiedenen Bereichen beschrieben, aufgrund dessen im schulischen Alltag Schwierigkeiten auftauchen können.

2.2.1 Förderbedarfe bei Autismus-Spektrum-Störungen

Durch die Spannweite von Auffälligkeiten im autistischen Spektrum variieren entsprechend die Förderbedarfe individuell. Aufgrund der diagnostischen Auffälligkeiten können jedoch generell auch bezüglich pädagogischer Förderbedarfe die drei Bereiche (Kommunikation, soziale Interaktion und begrenztes, sich wiederholendes Repertoire an Interessen und Aktivitäten) unterschieden werden (vgl. Eckert, Sempert & Störch Mehring, 2013, S. 7). Vorliegende Nachteile, welche auf die Autismus-Spektrum-Störung zurückzuführen sind, können mittels eines Nachteilsausgleichs kompensiert werden, wodurch ihnen ermöglicht werden soll, Lerninhalte zu verstehen und die Lernleistungen nachzuweisen (vgl. Schirmer, 2016, S. 21). Nachfolgend werden zusammenfassend Aspekte möglichen Förderbedarfs, gestützt auf Beschreibungen von Schirmer (2016) und Eckert, Sempert und Störch Mehring (2013) dargestellt.

2.2.1.1 Förderbedarf im Bereich der Kommunikation und Sprache

Lernende mit ASS, die in ihren kommunikativen Fähigkeiten beeinträchtigt sind, entwickeln allenfalls keine Verbalsprache, sind in der nonverbalen Kommunikation eingeschränkt oder haben Mühe beim Verstehen von Ironie, Witz, Metaphern, Sprichwörtern und Sprachbildern (vgl. Schirmer, 2016, S. 12 und S. 27). Zudem gilt Echolalie als auffälliges Merkmal der Verbalsprache von Kindern mit ASS. „Wenn eine Person Wörter und Sätze immer wieder wiederholt, nennt man das „Echolalie““ (Schirmer, 2016, S. 38). Diese kann der Aufrechterhaltung eines Gesprächs oder auch der Selbststimulation dienen (vgl. ebd.). Hilfreich sind beispielsweise Übungen zur Bewegungskoordination und zur Unterstützung der Mundmuskulatur (vgl. Schirmer, 2016, S. 27f.). „Auch wesentliche Aspekte des Konzeptes von einem kommunikativen Austausch“ (Schirmer, 2016, S. 28), also des Abwechselns, können Kindern fehlen, weshalb sie teilweise auch nicht auf Fragen antworten (vgl. ebd.). Viele Lernende mit ASS sind unfähig, ihre Bedürfnisse oder Wünsche mitzuteilen oder zu erklären, weswegen sie unbefriedigt bleiben (vgl. ebd.). Es gilt zu lernen, Kommunikationspartner zu identifizieren und den Sinn des eigenen verständlichen Ausdrucks zu erfahren, wobei bereits verfügbare Zeichen weiterentwickelt und für die Förderung genutzt werden können (vgl. ebd.). Kann ein Kind seine Zeichen erfolgreich einsetzen, wirkt dies motivierend und unterstützt die weitere Entwicklung (vgl. Schirmer, 2016, S. 28). Es existieren ausserdem alternative Kommunikationsformen, welche von vielen Menschen verstanden werden und wodurch dem Kind eine möglichst unabhängige Kommunikation ermöglicht werden soll (vgl. Schirmer, 2016, S. 32). Es gibt elektronische Kommunikationshilfen, PECS (Picture Exchange Communication System), das Bliss-System, die Gestützte Kommunikation oder der Einsatz von Gebärden (vgl. Schirmer, 2016, S. 32ff.). Schirmer meint, dass grundsätzlich jede Kommunikationsform besser ist als keine Möglichkeit zur differenzierten Kommunikation und es niemals zu spät sei, einem Schüler ohne die Fähigkeit zur differenzierten verbalen Kommunikation eine alternative Möglichkeit zu eröffnen (vgl. Schirmer, 2016, S. 32). „Alternative Kommunikationsmethoden behindern den Erwerb der verbalen Sprache nicht“ (ebd.).

Das Verständnis und Befolgen von Regeln der Gesprächsführung stellt für viele Lernende mit ASS eine Schwierigkeit dar, weshalb sie teilweise ununterbrochen über ein Spezialinteresse sprechen und Faktenwissen rezitieren (vgl. Schirmer, 2016, S. 42f). Gesprächsregeln und der Einsatz von Worten in kommunikativer Absicht muss deshalb ausdrücklich vermittelt, gelernt und eingeübt werden (vgl. Schirmer, 2016, S. 37 und S. 43). Speziell Smalltalk kann ihnen Mühe bereiten (vgl. Schirmer, 2016, S. 45).

Lernenden mit ASS fällt es zudem schwer, „die Körpersprache ihrer Mitmenschen zu interpretieren“ (Schirmer, 2016, S. 37). Dies ist jedoch für das Verständnis von Mitteilungen wichtig. Denn: „Kann man die Mimik nicht verstehen, entgehen einem wichtige kommunikative Signale“ (ebd.). Das Verstehen von emotionalen Gesichtsausdrücken wie beispielsweise Ärger, Ermunterung oder Freude ist somit im Schulalltag erheblich erschwert (vgl. ebd.). Wenn Lernende mit ASS „die nonverbalen

Signale des Sprechers und seine Situation nicht einbeziehen, verstehen sie Ironie, übertragene Bedeutung, Täuschung und Lügen nicht“ (Amorosa, 2010, S. 52) oder es kommt zu Fehleinschätzungen (vgl. Amorosa, 2010, S. 51). Die Ausdifferenzierung nonverbaler (und verbaler) Kommunikationsformen ist somit ein zentraler Förderbedarf (vgl. Eckert, Sempert & Störch Mehring, 2013, S. 7).

Aufgrund des konkretisierten oder wörtlichen Sprachverständnisses haben Lernende mit ASS Mühe mit indirekten Aufforderungen, in denen nicht ausdrücklich das erwartete Verhalten benannt wird (vgl. Schirmer, 2016, S. 39). Eine Überprüfung der eigenen Äusserungen durch den Pädagogen sowie eine Sprache ohne Metaphern und unerklärter Ironie ist hierbei nötig (vgl. Schirmer, 2016, S. 39f). Zudem sind Lernende mit ASS auf konkrete Zeit-, Orts- und Häufigkeitsangaben angewiesen, da für sie Begriffe wie „bald“, „vielleicht“, „viele“ oder „später“ unklar und unverständlich sind (vgl. Schirmer, 2016, S. 41).

2.2.1.2 Förderbedarf im Bereich sozialer Interaktion und des Kontaktverhaltens

Auffälligkeiten im Sozial- und Kontaktverhalten reichen nach Schirmer (2016, S. 12) von der Unfähigkeit auf den eigenen Namen zu reagieren über Schwierigkeiten beim Aufbau und der Pflege von Beziehungen und Freundschaften bis zur Ablehnung jeglicher sozialer Kontakte. Perspektivenwechsel sind kaum oder schwierig zu vollziehen, weshalb Menschen mit ASS oft Mühe haben sich in andere Menschen hineinzusetzen, deren Blickwinkel anzunehmen und Empathie zu empfinden (siehe Kap. 2.1.4.1). Da viele Fähigkeiten nicht wie bei neurotypischen Kindern scheinbar nebenbei und von allein gelernt und soziale Interaktionen nicht automatisch aufgenommen werden, fühlen sie sich nicht so angenehm an (vgl. Schirmer, 2016, S. 47). Im Rahmen des TEACCH-Ansatzes werden verschiedene Möglichkeiten zur Förderung sozialer Kompetenzen ausgeführt (vgl. Häussler, Tuckermann & Lausmann, 2015). „Ein geringes Verständnis sozialer Regeln führt unweigerlich zu unbeabsichtigten Regelübertretungen“ (Schirmer, 2016, S. 62). Das Erlernen solcher Regeln bedarf ausdrücklicher Vermittlung und Übung, wobei sie so formuliert werden sollen, dass in anderen Situationen aus der rigiden und unflexiblen Einhaltung keine sozialen Schwierigkeiten entstehen (vgl. Schirmer, 2016, S. 63f). „Das Lernen aus den Handlungskonsequenzen eines anderen ist bei Schülern im Autismus-Spektrum erschwert. Pädagogen müssen hier eine Vermittlerrolle einnehmen und dem Kind viele Dinge erklären, die andere Kinder durch das Beobachten des Verhaltens anderer Menschen und dessen Folgen wie von alleine lernen“ (Schirmer, 2016, S. 77). Problematisch ist ausserdem der Bezug zu fremden Erwachsenen, da Lernende mit ASS aufgrund ihrer Unkenntnis sozialer Regeln oft frech oder unverschämt wirken (vgl. Amorosa, 2010, S. 51). In der Peergroup irritieren Lernende mit ASS „durch ihre soziale Ungeschicklichkeit und ihre Unfähigkeit, die Auswirkungen eigener Handlungen und Äusserungen einzuschätzen“ (Amorosa, 2010, S. 51). Sie können zu Opfern von Ausgrenzung und Mobbing werden. Hingegen ist auch möglich, dass sie aufgrund von Stärken oder Spezialinteressen Freundschaften zu neurotypischen Kindern aufbauen können (vgl. ebd.).

Hinsichtlich eben beschriebener Schwierigkeiten sind Lernende mit ASS auf Förderung bezüglich Perspektivenübernahme in Interaktionen, Verstehen sozialer Situationen und Regeln sowie Handlungskompetenzen in Interaktionen angewiesen (vgl. Eckert, Sempert & Störch Mehring, 2013, S. 7). Dies kann beispielsweise in Form eines Sozialtrainings oder mittels Social Stories geschehen. Auch bei Partner- oder Gruppenarbeiten ist eine kleinschrittige Anleitung und Unterstützung nötig (vgl. Schirmer, 2016, S. 48). Zudem wird eine Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler als sinnvoll erachtet, da ihnen dadurch die Möglichkeit angeboten wird, Erwachsenen zum ungewöhnlichen Verhalten des Lernenden mit ASS Fragen zu stellen (vgl. Schirmer, 2016, S. 58).

2.2.1.3 Förderbedarf im Bereich der Interessen und Aktivitäten

Lernende mit ASS zeigen teilweise ausgeprägte Stereotypen oder Spezialinteressen, mit welchen sie sich sehr intensiv beschäftigen (vgl. Schirmer, 2016, S. 12). „Als Stereotypen bezeichnet man sich immer wiederholende Bewegungen, Äusserungen, Wahrnehmungshandlungen ... oder Gedankenabläufe, die ohne erkennbare Funktion vollzogen werden. ... Aber auch ein dauerhaft verfolgtes Spezialinteresse kann als eine stereotype Denkhaltung verstanden werden“ (Schirmer, 2016, S. 68f). „Ein Spezialinteresse zeichnet sich ... durch eine ungewöhnliche Intensität aus, mit welcher der Schüler Zeit und Aufmerksamkeit einsetzt“ (Schirmer, 2016, S. 69). Ihre Begeisterung und Motivation für Aktivitäten anderer Bereiche (z.B. Lerninhalte ausserhalb ihres Interessensgebietes) kann hingegen ausgesprochen gering sein (vgl. Schirmer, 2016, S. 12 und 64). Hierbei ist Förderung angezeigt bezüglich Erweiterung und Flexibilisierung der Interessen und Aktivitäten, aber auch bezüglich Nutzung der Spezialinteressen und Fertigkeiten (vgl. Eckert, Sempert & Störch Mehring, 2013, S. 7). Da bei Lernenden mit ASS soziale Belohnungen oft kaum oder nur gering wirksam sind, braucht es andere Formen von Belohnungs- und Motivationssystemen (vgl. Schirmer, 2016, S. 65). Schirmer (ebd.) führt neben sozialen Verstärkern materielle und symbolische Verstärker (z.B. Tokensysteme) sowie Handlungsverstärker (Beschäftigung mit Spezialinteresse) auf. Dadurch dass Stereotypen oder die Beschäftigung mit speziellen Themen als lustvoll erlebt werden, können sie im pädagogischen Prozess als Belohnung eingesetzt werden (vgl. Schirmer, 2016, S. 70). Spezialinteressen sind somit wichtige Ausgangspunkte, die in der Schule auch bei scheinbar uninteressanten Lerninhalten einbezogen werden können und den Lernenden mit ASS doch zu motivieren vermögen (vgl. Schirmer, 2016, S. 70). Stereotype Handlungen sind für Lernende mit ASS subjektiv sinnvoll, da dadurch ein zu hohes Energieniveau im Gehirn reduziert und eine energetische Überbelastung des Gehirns vermieden werden kann (vgl. Schirmer, 2016, S. 69). Als Overload wird der Zustand bezeichnet, wenn aufgrund anderer Datenorganisation im Gehirn mehr Energie zur Verarbeitung eingehender Informationen benötigt wird als vorhanden ist (vgl. ebd.). Stereotypen bieten dabei Entlastung und Beruhigung (vgl. Schirmer, 2016, S. 70). Da sich Stereotypen und das Lernen an anderen Gegenständen (oder anderen Themen) grundsätzlich aufgrund der ausgeblendeten Umwelt während des Verfolgens der Stereotypie ausschliessen, können Lernende dabei keine neuen Lernerfahrungen machen (vgl. Schirmer, 2016, S. 71). Dies spricht für eine nötige Balance zwischen

dem Zulassen (zur überlebensnotwendigen Energiereduktion) und dem Begrenzen (zur Ermöglichung des Lernens anderer Inhalte) einer Stereotypie (vgl. ebd.). Schirmer (ebd.) plädiert dafür, eine Stereotypie als Notfallmassnahme des Lernenden mit ASS bei Stress kritisch zu untersuchen und nach stressabbauenden Möglichkeiten zu suchen. Förderbedarf besteht im Umgang mit herausfordernden Situationen, bezüglich Selbständigkeit, im Aufbau von Lernstrategien sowie bei der Handlungsplanung und -steuerung (siehe Kap. 2.1.4.2).

2.2.1.4 Auffälligkeiten im Bereich Wahrnehmung

Viele Menschen mit ASS reagieren äusserst sensibel auf Sinnesreize. Sie sind häufig sehr empfindlich auf visuelle, auditive, olfaktorische oder taktile Reize. Die Sinnesorgane sind meistens intakt, jedoch liegen qualitative und quantitative Wahrnehmungsbesonderheiten vor (vgl. Schuster, 2016, S. 24). Der mangelnde Filtereffekt lässt bei Lernenden mit ASS zu viele Wahrnehmungen gleichzeitig zu, was zu einer Reizüberflutung führt (vgl. Schuster, 2016, S. 25). Die Filterschwäche ist eine Wahrnehmungsverarbeitungsschwierigkeit: „Dabei können wesentliche Geräusche nicht von unwesentlichen unterschieden werden“ (Schirmer, 2016, S. 74). Es entstehen ein Informationsüberschuss und damit eine energetische Überlastung des Gehirns sowie ein Mangel an strukturierten Informationen (vgl. ebd.). Durch eine äussere Reizreduzierung bei der Identifikation von wichtigen Informationen können Lernende mit ASS unterstützt werden (vgl. Schirmer, 2016, S. 74f). Zudem soll aufgrund der beanspruchten Zeit zum Verständnis von Informationen länger als üblich auf eine Reaktion des Lernenden gewartet werden und nicht zu viele Informationen auf einmal gegeben werden (vgl. Schirmer, 2016, S. 75). Schuster (2016, S. 27ff.) beschreibt Geräuschempfindlichkeit (akustische Hypersensibilität), veränderte Wahrnehmungen des Tastsinns (Berührungen, Materialien) und Überempfindlichkeiten auf visuelle Reize. Räumlichkeiten (Haus, Zimmer, eigener Arbeitsplatz) können durch die Vielzahl an Informationen Lernende mit ASS überfordern, ablenken und orientierungslos machen (vgl. Schirmer, 2016, S. 87ff.). Eine Reduktion überflüssiger Reize und die Kennzeichnung oder Betonung wichtiger Hinweisreize können einer sensorischen Überforderung vorbeugen sowie die Konzentrationsfähigkeit verbessern und auffälliges Verhalten vermindern (vgl. ebd.).

2.2.1.5 Weitere Förderbedarfe im schulischen Lernen

Da Lernende mit ASS Mühe haben zu imitieren, sind für sie verschiedene Lernsituationen, die neurotypische Kinder durch Vor- und Nachahmen (Modelllernen) erwerben, stark erschwert, was den Sportunterricht, das Erlernen des Schreibens bis zum Erlernen sozialer Regeln betreffen kann (vgl. Schirmer, 2016, S. 72). Es können Hilfestellungen angeboten werden, welche Lernende darin unterstützen, eine Bewegung selber zu machen und dadurch einen Bewegungsablauf zu erlernen (vgl. Schirmer, 2016, S. 73). Motorische Ungeschicklichkeit kann zu Überforderung im Sportunterricht (Grobmotorik) oder bei feinmotorischen Bewegungen führen (vgl. Schirmer, 2016, S. 101).

Für Lernende mit ASS kann es zudem herausfordernd sein, schulische Aufgaben und Abläufe zu organisieren und zu strukturieren (vgl. Schirmer, 2016, S. 81). Beim Setzen von Prioritäten, Erkennen von Reihenfolgen und bei Zeiteinteilungen benötigen sie Unterstützung (vgl. Schirmer, 2016, S. 81). Dahinterliegend ist das exekutive System (siehe Kap. 2.1.4.2). Als Strukturierungshilfen können Aktivitätspläne oder Arbeitsstationen eingesetzt werden (vgl. Schirmer, 2016, S. 81ff.). Auch bezüglich zeitlicher Orientierung benötigen Lernende mit ASS Unterstützung (z.B. in Form von Zeitplänen), um Zeiträume zu überblicken und sie vorherseh- und durchschaubar zu machen (vgl. Schirmer, 2016, S. 95).

Im Weiteren entstehen im Schulalltag durch beharrliches Festhalten an Routinen oft grosse Schwierigkeiten mit jeglichen Veränderungen (vgl. Schirmer, 2016, S. 12). Verschiedene Handlungsabläufe benötigen eine Unterteilung in Teilhandlungen und eine Strukturierung (z.B. mittels Visualisierung), bevor sie automatisiert werden können (vgl. Schirmer, 2016, S. 84f). Zudem sind aufgrund mangelnder Flexibilität Übergänge und unerwartete Ereignisse schwierig, wobei eine Arbeit an Flexibilisierung und mehr Erträglichkeit von Veränderungen Sinn macht (vgl. Schirmer, 2016, S. 103).

2.2.2 Rahmenmodell der schulischen Förderung von Lernenden mit ASS

Aufgrund der Unterschiede von Lernenden mit ASS müssen für eine ideale schulische Förderung verschiedene, auf die individuellen Besonderheiten abgestimmte Elemente kombiniert werden (vgl. Eckert & Sempert, 2012, S. 226). Zentrale Aspekte liefert das von Eckert und Sempert (2012) beschriebene Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen. Es zeigt acht Kernbereiche (siehe Abb. 2) auf, die bei der schulischen Förderung hilfreich sind. Jeder Bereich wurde zudem in einer Checkliste mit Aussagen ergänzt, die eine Analyse und Reflexion der schulischen Praxis erlauben (Eckert & Sempert, 2013).

Abbildung 2: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen (Eckert, Sempert & Störch Mehring, 2013, S. 8; Eckert & Sempert, 2012, S. 227)

Die acht Kernbereiche des Modells

- **1. Systematische Förderplanung:** Der Entwicklungsstand des Kindes und seine autismusspezifischen Besonderheiten werden genau abgeklärt und regelmässig ergänzt und aktualisiert. Dies stellt die Grundlage dar für die Unterrichtsplanung und Zielsetzungen. Durch die damit erstellte Förderplanung sollen dem Kind wichtige Lernschritte ermöglicht werden. Mittels regelmässiger Überprüfung und Dokumentation durch die Fachpersonen wird eine optimale Anpassung der schulischen Massnahmen gesichert.
- **2. Individualisierte Unterstützungsangebote:** Lernende mit ASS benötigen abgestimmte schulische Anpassungen und Unterstützungen, wodurch das Ziel einer möglichst weitgehenden schulischen Teilhabe erlangt werden soll. Bei Bedarf können Nachteilsausgleiche ausgesprochen, die räumlichen Gegebenheiten entsprechend gestaltet, Stundenplanungen optimiert oder weitere Unterstützungs- und Hilfsangebote angeboten werden.
- **3. Strukturierte Lernumgebungen:** Hiermit sind Massnahmen gemeint, welche spezifische Besonderheiten von Lernenden mit ASS berücksichtigen. Wichtig sind dabei „Vorhersehbarkeit und Nachvollziehbarkeit durch Visualisierung, Routinen, klare zeitliche Strukturen, Vertrautheit der eingesetzten Mittel, kleinschrittige Vorgehensweisen, klare Verhaltensregeln usw.“ (Eckert & Sempert, 2012, S. 228). Der TEACCH-Ansatz (Treatment and Education of Autistiv and related Communication handicaped Children) ist auf die Umsetzung davon ausgerichtet. Essentiell sind Visualisierungen (z.B. zeitlicher Abläufe) und Hilfen zur Selbstorganisation. Auch eine klare Führung der Lehrperson trägt zur Strukturierung bei.
- **4. Spezifische Lehrplananteile:** Aufgrund der autismusspezifischen Besonderheiten bezüglich Kommunikation, sozialer Interaktion sowie Aktivitäten und Interessen ist eine gezielte Förderung und Erweiterung des Lehrplanes in diesen Bereichen nötig. Ein Training sozialer und kommunikativer Fertigkeiten wie auch der Umgang mit eingeschränkten Interessen sind beispielsweise spezifische Lehrplananteile. Neben der Förderung in Einzelsituationen ist ein Einbezug ins Programm der Regelklasse wichtig.
- **5. Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten:** Die Besonderheiten von Lernenden mit ASS führen im Unterricht oft zu verschiedenen herausfordernden Verhaltensweisen, denen über einen geeigneten Umgang damit entsprochen werden soll. Es werden ressourcenorientierte Lösungen angestrebt, wodurch Verhaltensweisen vermieden oder besser handhabbar gemacht werden. Dies geschieht durch vorgängige Absprachen von Fachpersonen bezüglich potenziell herausfordernder Situationen, Rückzugsmöglichkeiten oder weiteren pädagogischen Massnahmen zur Verhaltensregulation (wie z.B. Verstärkersystemen).
- **6. Kooperation mit den Eltern:** Die Eltern sind sehr bedeutsam für die Förderung ihres Kindes, da sie die Besonderheiten am besten kennen und im Alltag vielfach intuitiv effektive und für ihr Kind förderliche Strategien anwenden. Durch ihre Rolle als Experten für ihr Kind

können sie der Schule hilfreiche Hinweise liefern. Der gleichberechtigte Einbezug der Eltern bei schulischen Entscheiden ist wichtig. Durch regelmässige Gespräche zwischen Fachpersonen und Eltern kann Wissen im Umgang mit dem Kind ausgetauscht werden und somit eine Vernetzung vorhandener Informationen stattfinden.

- **7. Berücksichtigung der Peerbeziehungen:** Eine Berücksichtigung und allfällige aktive Steuerung der Beziehungen zu Gleichaltrigen ist bedeutsam. Der Umgang mit Verschiedenheiten und Stärken wie auch Schwächen im Unterricht kann thematisiert werden. Auch eine gezielte Ermöglichung positiver Peer-Interaktionen (durch sonderpädagogische Fachkräfte) wirkt unterstützend und präventiv, um Mobbing und Ausgrenzung zu minimieren.
- **8. Professionalität der Fachkräfte:** Auf verschiedenen Ebenen ist fachliches Know-how zentral. Im Schulteam sollte ein Basiswissen zur Förderung von Lernenden mit ASS vorhanden sein. Zudem sollten mehrere Fachpersonen mit differenziertem Fachwissen bezüglich ASS und ausserschulischen Betreuungs- und Förderangeboten zur Verfügung stehen. Auch klar abgesprochene Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten unter den Beteiligten, häufiger Austausch von Fachwissen und Erfahrungen (auf informeller und fachlicher Ebene) sowie Kontakte zu externen Fachpersonen sind hilfreich.

(vgl. Eckert & Sempert, 2012, S. 227ff.)

Innerhalb der beschriebenen Kernbereiche erleben Schulische Heilpädagoginnen möglicherweise Herausforderungen. Welche Relevanz diese Aspekte in der vorliegenden Untersuchung haben, wird in der Auswertung und Interpretation diese Arbeit angesprochen.

Im Konzept von Trost (2012) ist beispielsweise das zentrale Elemente der Kooperation aller Beteiligten wiederzufinden (vgl. Abb. 2).

Abbildung 3: Konzept zur schulischen Förderung von Kindern mit ASS (Trost, 2012) (eigene Darstellung)

2.2.3 Forschungsstand zu Herausforderungen im schulischen Umfeld

Im folgenden Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand mit Studien und aktueller Fachliteratur zu Herausforderungen im schulischen Umfeld bei der Integration von Lernenden mit ASS beleuchtet. In der Fachliteratur beschreiben verschiedene Autoren Herausforderungen sowie auch Lösungsansätze dazu. Im deutschsprachigen Raum benennen vor allem Schirmer (2016) und Schuster (2012 und 2016) ausführlich konkrete Schwierigkeiten. Viele Bereiche wurden bereits im Kapitel 2.2.1 umschrieben, da Herausforderungen oft einhergehen und in Verbindung stehen mit Förderbedarf. Neben bereits erwähnten Förderbedarfen werden auch besondere Problematiken, welche im pädagogischen Alltag herausfordern können, erwähnt: der Umgang mit Fremd- und Autoaggressionen, die Zusammenarbeit mit den Eltern, pubertierende Schüler mit ASS sowie auffälliges Sexualverhalten (Schirmer, 2016). Auch peinliches Verhalten, fehlender Respekt vor Lehrpersonen, Startschwierigkeiten, Unkonzentriertheit oder Körperhygiene werden beschrieben (Schuster, 2016). Im Weiteren werden Pausensituationen, Schulreisen, sinnvolle und sinnlose Regeln, die Körpersprache, Freundschaften, soziale „Blindheit“, Gewaltausbrüche und Frustration, mündliche Mitarbeit, Zeitdruck oder Missverständnisse aufgrund wörtlichen Verstehens als herausfordernde schulische Bereiche benannt (Schuster, 2012), um nur eine Auswahl davon aufzuführen.

In der englischsprachigen Fachliteratur sind verschiedene Studien zur Thematik der vorliegenden Arbeit zu finden. So untersuchten Lindsay, Proulx, Thomson und Scott (2013) Herausforderungen, welche Pädagoginnen und Pädagogen bei der Integration von Kindern mit ASS antreffen. Drei zentrale Bereiche, in denen sie Herausforderungen ansiedeln, sind:

- Understanding and managing behavior
- Socio-structural barriers
- Creating an inclusive environment

Gemäss Lindsay et al. (2013) fehlt es Pädagogen an Ausbildung und Ressourcen für die Integration. Zudem stelle die Herstellung eines integrativen Klassenzimmers eine Herausforderung dar und es wurde festgestellt, dass fehlendes Verständnis bezüglich ASS von Seiten der Schulmitarbeitenden, Eltern und Schülerinnen und Schülern die Integrationsbemühungen erschweren. Zudem halten sie fest, dass Lehrpersonen Unterstützung benötigen beim Verständnis und beim Umgang mit Verhaltensweisen.

In einer weiteren Untersuchung benennen Lindsay, Proulx, Scott und Thomson (2014) Strategien von Lehrpersonen bei der Integration von Lernenden mit ASS. Folgende relevante Punkte führen sie aus:

- Providing proper training and resources for teachers and support for students
- Teamwork within school (colleagues)
- Tailored teaching methods (student's interest and abilities)

- Open communication system with parents and students
- Climate of acceptance within classroom through disability awareness, education and sensitivity training

Montgomery, Martin, Shooshtari, Stoesz und Heinrichs (2013) untersuchten Kategorien von herausfordernden Verhaltensweisen. Sie beschreiben stereotypes, repetitives und selbst-stimulierendes Verhalten, physische und verbale Aggression, selbstverletzendes und störendes Verhalten. Zudem führen Montgomery et al. (2013) verschiedene Ansätze auf, auf deren Grundlage Interventionen beruhen. Es sind dies: "stimulus-based, instruction-based, extinction-based, reinforcement-based, punishment-based procedures" sowie system change und andere.

Auch Machalicek, O'Reilly, Beretvas, Sigafoos und Lancioni (2007) führen Interventionen auf, welche effektiv problematisches Verhalten reduzieren:

- Antecedent manipulations (change environment)
- Change in instructional context (easier talk, modify instruction)
- Differential reinforcement (alternative behavior)
- Self-management techniques (self-monitor)

Die grosse Bandbreite an verschiedenen Ausprägungen im autistischen Spektrum führt zu Schwierigkeiten, diesen variierenden, breitgefächerten Bedürfnissen mit einem genau definierten Modell gerecht zu werden (vgl. Corkum et al., 2014). Aufgrund der grossen Variabilität im Ausdruck von ASS sind hoch individualisierte Programme nötig (vgl. ebd.). Als effektiv heben Corkum et al. (2014) „specific instructional strategies“ (z.B. ABA) und Individualisierung hervor. Ausserdem stellen sie fehlende entsprechende Ausbildung und berufliche Weiterbildung fest, wobei der Zugang zu hinreichenden Ausbildungsmöglichkeiten für eine positive Sicht auf die Integration wichtig wäre (vgl. ebd.). Gemäss Untersuchungen (vgl. ebd.) ist zu wenig Zeit vorhanden für Planung, es gibt zu wenig Unterstützung (personelle, Spezialisten, Materialien, Raum), Einschränkungen aufgrund hoher Klassengrössen, die Verschiedenartigkeit der Bedürfnisse der Kinder und deren Verhalten sowie fehlende Möglichkeiten, schnell zu nötigen Informationen über ASS zu gelangen. Corkum et al. (2014) betonen auch die entscheidende Rolle effektiver Teamarbeit sowie der Beziehung zwischen Pädagogen und Eltern. Zudem stellen sie fest, dass „training on non-academic programming“ nötig ist und auch die verfügbaren Beratungsmöglichkeiten zentral sind bei auftretenden Schwierigkeiten. Sie beschreiben die Rolle von interdisziplinären Teams, die Diskrepanz von Wissen und Kompetenzen unter Pädagogen und die Barriere von beschränkten Ressourcen und Raum für Unterrichtsgestaltung (program planning).

Robertson, Chamberlain und Kasari (2003) untersuchten zudem die Qualität der Beziehung von Lehrperson zu integrierten Lernenden mit ASS. Wurde die Beziehung zum Lernenden mit ASS von der Lehrperson als positiv wahrgenommen, waren grundsätzlich die Schwierigkeiten mit Verhaltensauffälligkeiten geringer und die soziale Integration in der Klasse höher.

Die ausgeführten Ergebnisse aus Forschungen und Literatur werden bei der Konstruktion der Interviewleitfragen berücksichtigt und fließen in die Erstellung des Kategoriensystems mit ein.

2.3 Präzisierte Fragestellung

Die unter 1.2 formulierte Fragestellung wird aufgrund der Auseinandersetzung mit Literatur und Forschungsergebnissen nachfolgend mit Unterfragen präzisiert.

A) Wie beschreiben und bewerten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Herausforderungen im Umgang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen im integrativen Schulsetting?

A.1 Welche Herausforderungen beschäftigen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen am meisten?

A.2 Wo sehen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Entwicklungsbedarf bezüglich Integration von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung?

A.3 Welche Lösungsansätze benennen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?

A.4 Wie werden Herausforderungen mit Lernenden mit ASS im Vergleich zu Lernenden mit anderem Förderbedarf beschrieben?

3 Forschungsmethodik

„Fragestellungen sind so etwas wie die Tür zum untersuchten Forschungsfeld“ (Flick, 1999, S. 69). Von ihrer Formulierung abhängig ist, ob die empirische Vorgehensweise Antworten produzieren wird, welche Methoden geeignet sind und wer oder was in die Untersuchung einbezogen wird (vgl. ebd.). Nachfolgend wird nun das methodische Vorgehen zur Bearbeitung der beschriebenen Fragestellung dargelegt. Die Schritte der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung werden anhand theoretischer Hintergründe beschrieben und begründet.

3.1 Qualitatives Untersuchungsdesign

Zur Bearbeitung der Fragestellung wird in dieser Arbeit ein qualitativer Forschungsansatz verfolgt. „Qualitative Forschung rekonstruiert *Sinn* oder subjektive Sichtweisen“ (Helfferich, 2011, S. 21).

3.1.1 Grundsätze qualitativer Sozialforschung

Mayring (2002, S. 19ff.) beschreibt fünf wichtige Grundsätze qualitativen Denkens, welche diese Arbeit berücksichtigen soll und worauf die Forschungsstrategie aufbaut.

Subjektbezogenheit

„Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein“ (Mayring, 2002, S. 20). So werden in der Untersuchung die alltäglichen Herausforderungen direkt von Heilpädagoginnen, welche Lernende mit ASS schulisch begleiten, in Erfahrung gebracht. Flick (1999, S. 15) ergänzt zudem, dass in der qualitativen Forschung die Subjektivität von

Untersuchten und Untersuchern zum Bestandteil des Forschungsprozesses werden, wobei Eindrücke, Reflexionen, Gefühle, Beobachtungen des Forschers ebenfalls dokumentiert werden sollen. Dies wird über die Postskripts nach den Interviews hergestellt. Das Postulat der Subjektorientierung beinhaltet zudem, dass an den konkreten praktischen Problemen (Problemorientierung) angesetzt wird (vgl. Mayring, 2002, S. 24).

Deskription des Gegenstandsbereiches

„Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereiches stehen“ (Mayring, 2002, S. 21). Dieser Grundsatz wird in dieser Arbeit durch die Beschreibung der Ausgangslage und des theoretischen Hintergrundes sowie der Auseinandersetzung mit aktueller Fachliteratur und Forschungsergebnissen berücksichtigt.

Interpretation des Untersuchungsgegenstandes

Da der Untersuchungsgegenstand nie völlig offen liegt, ist es nötig, die Bedeutungen auch durch Interpretation zu erschliessen (vgl. Mayring, 2002, S. 22). Und dadurch ist „vom Menschen Hervorgebrachtes immer mit subjektiven Intentionen verbunden“ (ebd.). Dieser Grundsatz ist vor allem zentral, wenn verbales Material (wie Interviews) analysiert werden soll (vgl. ebd.). So werden die mündlichen Äusserungen und Beschreibungen der Interviewteilnehmenden (SHP) in dieser Arbeit in Bezug auf Fachliteratur interpretiert, damit Bedeutungen erschlossen werden können.

Untersuchung in der alltäglichen Umgebung

Gemäss Mayring (2002, S. 22) soll die Untersuchung im möglichst natürlichen, alltäglichen Umfeld stattfinden. Da Menschen stark situationsabhängig reagieren, knüpft qualitative Forschung möglichst nahe an der natürlichen, alltäglichen Lebenssituation an, um die Verzerrung zur Realität zu verringern (vgl. Mayring, 2002, S. 23). „Gegenstände werden ... nicht in einzelne Variablen zerlegt, sondern in ihrer Komplexität und Ganzheit in ihrem alltäglichen Kontext untersucht. Deshalb sind ihr Untersuchungsfeld auch nicht die künstliche Situation im Labor, sondern das Handeln und Interagieren der Subjekte im Alltag“ (Flick, 1999, S. 14). Die Interviews dieser Arbeit finden nach Möglichkeit in den Räumlichkeiten der jeweiligen Interviewpersonen statt, wodurch sie Einblick in ihren Alltag gewähren.

Verallgemeinerungsprozess

„Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse ... stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her; sie muss im Einzelfall schrittweise begründet werden“ (Mayring, 2002, S. 23). Aufgrund häufig kleiner Fallzahlen in der qualitativen Forschung sind Begründungen nötig, für welche Situationen und Zeiten die Ergebnisse Gültigkeit besitzen (vgl. Mayring, 2002, S. 23f.), was in dieser Arbeit in Kapitel 7.1 geschieht.

Mayring (2002, S. 32) beschreibt zudem: „In den Sozialwissenschaften kommt dazu, dass ihre Gegenstände auf Forschung reagierende, sich verändernde Subjekte sind, von denen man nur durch

Kommunikationsprozesse „Daten“ gewinnen kann. Diese „Daten“ sind zudem immer subjektive Deutungen, die in bestimmten Interaktionsprozessen entstehen.“ Ausserdem sind Methoden qualitativer Forschung durch eine Offenheit gegenüber ihrem Gegenstand gekennzeichnet, um der Differenziertheit des Alltags gerecht zu werden (vgl. Flick, 1999, S. 14). Auch Helfferich (2011, S. 114) beschreibt Offenheit (neben der Kommunikation) als zentrales Grundprinzip qualitativer Forschung. Der Erzählperson soll dabei Raum gegeben werden (vgl. ebd.). Gemäss Mayring meint Prinzip der Offenheit, dass während der Untersuchung neu auftauchende, interessante Aspekte mit berücksichtigt und ausgewertet werden sowie die Augen offen gehalten werden sollen für Unerwartetes (vgl. Mayring, 2002, S. 28).

3.1.2 Untersuchungsplan

Unter dem Begriff Untersuchungspläne beschreibt Mayring (2002, S. 40ff.) verschiedene Forschungsdesigns, welche für die qualitative Forschung geeignet sind. Die Auswahl des Untersuchungsplanes sowie der Techniken der Erhebung, Aufbereitung, Auswertung und Zusammenstellung „muss auf den Gegenstand und die Fragestellung der Untersuchung bezogen sein“ (Mayring, 2002, S. 133). Witzel und Reiter (2012, S. 37) meinen dazu: „research designs make visible which decisions and steps are necessary and how they are interconnected.“ So stellt sich die Frage der Auswahl im Forschungsprozess an verschiedenen Stellen: Auswahl der Interviewpersonen (Fallauswahl) und aus welchen Gruppen sie entstammen (Fallgruppenauswahl), Auswahl der Berücksichtigung durchgeführter Interviews (und somit der Transkription und anschliessenden Auswertung) sowie verschiedene Selektionen am Material selber (Verdeutlichung von Ergebnissen anhand geeigneter Textstellen usw.) (vgl. Flick, 1999, S. 78). Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Wahl des forschungsmethodischen Vorgehens.

Tabelle 1: Untersuchungsplan

Untersuchungsverfahren	Methode
Qualitative Datenerhebung	Problemzentriertes Leitfadeninterview
Qualitative Datenaufbereitung	Transkription Konstruktion deskriptives Kategoriensystem nach Mayring
Qualitative Datenauswertung	Qualitative (strukturierende) Inhaltsanalyse nach Mayring

3.1.3 Forschungsrolle, Forschungsfeld und Stichprobe

„Bei qualitativer Forschung hat die Person des Forschers eine besondere Bedeutung. Er wird mit seinen kommunikativen Fähigkeiten zum zentralen ‚Instrument‘ der Erhebung und Erkenntnis“ (Flick, 1999, S. 71). Dabei ist die „Einnahme und Zuweisung einer Rolle ... als Prozess der Aushandlung zwischen dem Forscher und Beteiligten zu sehen“ (ebd.). Helfferich (2011, S. 119 und S. 132) sieht ein Interview als Kommunikations- und Interaktionsprozess, in welchem die interviewende Person und die Erzählperson wechselseitig aufeinander reagieren. Dabei ist vor allem wichtig, dass Erzähl-

personen zur Überzeugung gelangen, dass die interviewende Person sie verstehen kann (vgl. Helfferich, 2011, S. 120). „Hat der Forscher einmal den Zugang zum Feld oder der Institution generell gefunden, steht er vor dem Problem, wie er an diejenigen Personen gelangt, die ihn darin jeweils besonders interessieren“ (Flick, 1999, S. 74). Wie die Kontaktaufnahme erfolgte, ist im 4.1 auf die vorliegende Untersuchung hin dargelegt. Die Stichprobe wird in Kapitel 4.2 beschrieben.

„Der Forschungsprozess muss ... methodisch kontrolliert ablaufen, die einzelnen Verfahrensschritte müssen expliziert, dokumentiert und nach begründeten Regeln ablaufen“ (Mayring, 2002, S. 29). So werden nachfolgend die einzelnen methodischen Schritte (vgl. Tabelle 1) theoretisch beschrieben. Im darauffolgenden Kapitel 4 erfolgt dann die Dokumentation der konkreten Durchführung dieser Methoden auf die vorliegende Arbeit bezogen.

3.2 Methode der Datenerhebung

Die Erhebungsmethode dient der Materialsammlung (vgl. Mayring, 2002, S. 65). Um die Fragestellung (siehe Kap. 1.3) zu beantworten eignet sich dafür die Form qualitativer Interviews. Dadurch können nach Ansicht der Verfasserin die ergiebigsten Daten zu erleben, alltagsnahen Herausforderungen von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bezüglich der Fragestellung gewonnen werden. Ein Interview ist eine verabredete Zusammenkunft, meistens eine direkte Interaktion zwischen zwei Personen, welche sich aufgrund getroffener Vereinbarungen und festgelegten Rollenvorgaben als Interviewende und Befragte begegnen (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 438). Es wurde die Methode des problemzentrierten Interviews gewählt, da qualitatives Denken „direkt an praktischen Problemstellungen ihres Gegenstandsbereichs ansetzen und seine Ergebnisse wieder auf die Praxis beziehen“ (Mayring, 2002, S. 34f.) soll.

3.2.1 Das problemzentrierte Interview

Das problemzentrierte Interview eignet sich „für eine theoriegeleitete Forschung, da es keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden“ (Mayring, 2002, S. 70). Gemäss Friebertshäuser und Langer (2010, S. 442) kombiniert das problemzentrierte Interview, entwickelt von Andreas Witzel, Elemente einer leitfadenorientierten und teilweise offenen Befragung. „Die Klassifizierung in vorstrukturierende und offene Formen der Befragung ... ist eine sehr grobe Kategorisierung, da es auch Mischformen gibt“ (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 439), wobei auch diese Arbeit einer Mischform entlanggeht, nämlich mittels Leitfaden. Ausgangspunkt des problemzentrierten Interviews ist „eine von der Forscherin wahrgenommene ... Problemstellung, mit der die Befragten umzugehen haben“ (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 442). Witzel & Reiter (2012, S. 30) beschreiben: „The method produces a dialogue between research (i.e. conceptual and theoretical interest in and knowledge about a certain issue) and social reality (i.e. knowledge of individuals, experts in the field).“ Über den Leitfaden, der Fragen und Erzählanreize beinhaltet, wird ein Problem thematisiert (vgl. Flick, 1999, S. 105). „The initial

phase of the interview, starting with the interviewer's opening question, has the function of breaking up the stereotypical question-answer-structure" (Witzel & Reiter, 2012, S. 68). Dabei soll der Interviewer aufmerksam sein für Details und sich mental oder schriftlich Notizen zu den Schlüsselaspekten machen (vgl. Witzel & Reiter, 2012, S. 71). „Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt“ (Mayring, 2002, S. 67). Nach Witzel (1985; zitiert nach 1982, S. 66) gilt das problemzentrierte Interview als eine „Interview-Variante, die eine sehr lockere Bindung an einen knappen, der thematischen Orientierung dienenden Leitfaden mit dem Versuch verbindet, den Befragten sehr weitgehende Artikulationschancen einzuräumen und sie zu freien Erzählungen anzuregen“ (Hopf, 1995, S. 178). Als weitere Grundgedanken fügt Mayring (2002, S. 69) an, dass eine Vertrauenssituation entstehen soll, die objektive Seite des Problems zuvor analysiert wurde und durch den Interviewleitfaden zwar auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt wird, die Interviewten jedoch offen und ohne Antwortvorgaben darauf reagieren sollen.

3.2.1.1 Instrumente: Kurzfragebogen, Postskriptum, Leitfaden

„Zu den Instrumenten des problemzentrierten Interviews gehören: der Kurzfragebogen, der Leitfaden und das Postskriptum“ (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 442), welche der Datengewinnung und Nutzung bei der Interpretation dienen können. Vor dem eigentlichen Interview wird nach Witzels Vorschlag (vgl. Flick, 1999, S. 107) ein Kurzfragebogen zur Erhebung einiger Daten der Interviewperson verwendet. Bedeutsame demographische Daten werden somit vorgängig erfasst, wodurch das nachfolgende Interview von Frage-Antwort-Schemata entlastet wird (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 442). Nach Interviewende hält die Interviewerin in einem Postskriptum (vgl. Witzel & Reiter, 2012, S. 95ff.; Flick, 1999, S. 107; Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 442 und 451) Kontextinformationen wie Eindrücke über die Kommunikation, den Interviewverlauf, spezielle Situationen, die eigene emotionale Befindlichkeit, Einflüsse oder den Raum fest. „The postscript is a collection of impressions and details concerning the events: (1) *before* the actual conversation ...; (2) *during* the conversation ...; and (3) *after* the conversation“ (Witzel & Reiter, 2012, S. 95). Das Postskriptum „gehört zum Interviewtext, denn dieses leistet vielfältige Dienste für die anschließende Aufbereitungs- und Auswertungsarbeit“ (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 451).

Die Interviews sind halb- oder teilstrukturiert. Ein teilstandardisiertes, problemzentriertes Leitfadenterview ist eine Methode, welche durch die teilweise Strukturierung der Datensammlung durch das Subjekt und den Forscher gekennzeichnet ist, wobei das Subjekt themenspezifisch zum Sprechen gebracht wird (vgl. Flick, 1995, S. 158). Bei Leitfadeninterviews gilt als Merkmal, dass „mehr oder minder offen formulierte Fragen in Form eines Leitfadens in die Interviewsituation ‚mitgebracht‘ werden, auf die der Interviewte frei antworten soll“ (Flick, 1999, S. 112). Somit verfügt der Forscher bereits über Kenntnisse des Untersuchungsgegenstandes (vgl. Cropley, 2011, S. 137), denn der

Interviewleitfaden wird durch die vorgängige Problemanalyse und Erarbeitung von Aspekten erstellt (vgl. Mayring, 2002, S. 67). „The interview guide thematically organises the researcher’s background knowledge and interest. It should facilitate a controlled approach to the object of research in the course of the face-to-face interview and establish a certain comparability of the resulting interviews“ (Witzel & Reiter, 2012, S. 51). Der Leitfaden soll alle Aspekte des Problems als Themenfelder und weiter differenzierte Fragen, Stichworte und Kategorien, abdecken (vgl. Witzel & Reiter, 2012, S. 51f). Der Leitfaden beinhaltet die Forschungsthemen, fungiert als Orientierungsrahmen und Gedächtnisstütze für die interviewende Person und sichert die Vergleichbarkeit der Interviews (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 442). „Teilweise fungieren die Leitfragen ... als Gerüst, wobei die einzelnen Themenkomplexe offen gehaltene Erzählaufforderungen enthalten, mit denen die Befragten dazu aufgefordert werden, ihre subjektiven Einschätzungen und Erfahrungen anhand von Erlebnis-Schilderungen oder Beispielen darzustellen“ (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 439). „In case the conversation is unproductive ... the interview guide is a source of possible stimuli as regards contents that can be brought up and formulated ad hoc and depending on the situation. In this way, interviewers are able to scan relevant topics in addition and in relation to the narrative thread developed by the respondent“ (Witzel & Reiter, 2012, S. 52). Dies verlangt vom Interviewer Flexibilität und viel „Überblick über das bereits Gesagte und seine Relevanz für die Fragestellung der Untersuchung. Dabei ist eine permanente Vermittlung zwischen dem Interviewverlauf und dem Leitfaden notwendig“ (Flick, 1999, S. 113). „For interviewers this can become a very challenging task. On the one hand, they need to keep track of the respondent’s thread of argumentation and identify and collect appropriate follow-up questions. On the other hand, they need to decide on the appropriate moments, during the interview, for certain issues to be differentiated ... by introducing follow-up questions“ (Witzel & Reiter, 2012, S. 53).

3.2.1.2 Ablaufmodell

Das Ablaufmodell von Mayring (2002, S. 71) stellt die einzelnen Schritte der Methode dar. Diese Schritte werden im Kapitel 4 auf diese Arbeit bezogen umschrieben.

Abbildung 4: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (nach Mayring, 2002, S. 71)

3.3 Methode der Datenaufbereitung

Die Datenaufbereitung dient der Sicherung und Strukturierung des Materials (vgl. Mayring, 2002, S. 65). Dies wird mittels Transkription vorgenommen.

3.3.1 Transkription

„Zwischen der Aufzeichnung der Daten und ihrer Interpretation steht als notwendiger Zwischenschritt ihre Verschriftung“ (Flick, 1995, S. 161). Nach Mayring (2002, S. 89) bedeutet Transkription, dass gesprochene Sprache in eine schriftliche Form gebracht wird, was einem aufwändigen, aber unabdingbaren Vorgang für eine ausführliche Auswertung entspricht. „Texte haben im qualitativen Forschungsprozess drei Funktionen: Texte sind nicht nur die wesentlichen Daten, auf die Erkenntnis gegründet wird, sie sind auch die Basis von Interpretationen und das zentrale Medium der Darstellung und Vermittlung solcher Erkenntnisse“ (Flick, 1999, S. 43). Mayring betont zudem den Kontextbezug: „Das Wortprotokoll ermöglicht es auch, einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen und gibt so die Basis für ausführliche Interpretationen“ (Mayring, 2002, S. 89).

3.4 Methode der Datenanalyse und Auswertung

3.4.1 Konstruktion deskriptiver Systeme

„Mit der Konstruktion deskriptiver Systeme soll hier im Wesentlichen das Erstellen von beschreibenden Kategoriensystemen von Klassifikationen gemeint sein“ (Mayring, 2002, S. 99). Durch ein „Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“ (Mayring, 2002, S. 114). Reinhoffer beschreibt Kategorien als „deskriptive Analyseraster. Sie haben deshalb abstrakter zu sein als das Material, das sie durch Überbegriffe ordnen“ (Reinhoffer, 2008, S. 125). „Der Schwerpunkt kann dabei zwischen Theorie und Empirie unterschiedlich gesetzt werden. Mehr theoretische Klassifizierungen werden direkt aus theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet und auf das Material angewandt [deduktiv, Anm. d. Verf.]. Stärker empirische Klassifizierungen werden aus dem Material heraus entwickelt und dann in den theoretischen Zusammenhang eingeordnet [induktiv, Anm. d. Verf.]“ (Mayring, 2002, S. 101). Dabei kann die „Kombination von induktiver und deduktiver Kategorienbildung ... die Vorteile beider Verfahren einbinden“ (Reinhoffer, 2008, S. 134). Auch Mayring sieht es als Stärke des Vorgehens, dass zwar ein Kategoriensystem bei der Analyse zentral ist, dieses jedoch in Rückkoppelungsschleifen jeweils überarbeitet und flexibel an das Material angepasst werden kann (vgl. Mayring, 2012, S. 474). Zunächst festgelegte Kategorien werden also „am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert“ (Kuckartz, 2014, S. 77). Tabelle 2 zeigt die Kategorienbildung auf die vorliegende Arbeit bezogen.

Tabelle 2: Kombination von deduktiver und induktiver Kategorienbildung (in Anlehnung an Reinhoffer, 2008, S. 135)

	Theoriegeleitete Kategorienbildung (deduktiv)		Empiriegeleitete Kategorienbildung (induktiv)
Quelle für Kategorien	Theoretische Vorüberlegungen (Literatur, Forschung)	Anlehnung an Kategorien der Fragebogenuntersuchung von Canonica, Ullrich, Markowetz & Eckert (2017)	Transkripte

Die „Zuordnung von Textpassagen zu einer Kategorie wird in der qualitativen Sozialforschung als „codieren“ bezeichnet“ (Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 36). Dabei werden inhaltlich bedeutsame Textteile markiert und ihnen eine analytische Kategorie zugeordnet (vgl. Kuckartz & Grunenberg, 2010, S. 505). Danach geht es mittels „code-and-retrieve“ um „das Wiederfinden und die Zusammenstellung all der Textpassagen, die mit der gleichen Kategorie oder Subkategorie codiert wurden“ (ebd.). Die Schritte der Kodierung und Extraktion werden in Kapitel 5.2 genauer auf die Arbeit bezogen beschrieben.

3.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Als Auswertungsverfahren wird eine qualitative Inhaltsanalyse angewendet, da sie „sich für systematische, theoriegeleitete Bearbeitung von Textmaterial“ (Mayring, 2002, S. 121) eignet und die systematische Bearbeitung von Material aus Kommunikationen zum Ziel hat (vgl. Mayring, 1995, S. 209). „Die Kernpunkte sind dabei das Arbeiten mit einem Kategoriensystem als Analyseinstrument und das Zerlegen des Materials in Bearbeitungseinheiten“ (Mayring, 1995, S. 211). Es gibt drei Techniken qualitativer Inhaltsanalyse: die zusammenfassende, die explizierende und die strukturierende Inhaltsanalyse (vgl. Flick, 1999, S. 213f.; Mayring, 1995, S. 211; Mayring & Brunner, 2010, S. 326). Die vorliegende Untersuchung wird mittels strukturierender Inhaltsanalyse geführt.

3.4.2.1 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die strukturierende Inhaltsanalyse „will bestimmte Aspekte aus dem Material herausfiltern, will unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material legen oder das Material nach bestimmten Kriterien einschätzen“ (Mayring, 2012, S. 473). „Bei Strukturierungen werden die Kategorien theoriegeleitet vor der Analyse entwickelt und dann ans Material herangetragen; es handelt sich dabei um eine deduktive Analyserichtung: von der Theorie zum konkreten Material“ (Mayring, 2008, S. 11). Da deduktive Vorgehensweisen unter mangelnder Offenheit leiden können, ist eine Ergänzung mit induktiven Schritten notwendig (vgl. Reinhoffer, 2008, S. 127). „Die Konstruktion eines deskriptiven Systems bleibt bei der Qualitativen Inhaltsanalyse ... in einem Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Empirie“ (Reinhoffer, 2008, S. 128). Ein Grundgedanke ist, dass durch genaue Definitionen der Kategorien, typischen Textpassagen (auch Ankerbeispiele genannt) und Codierregeln (für eine eindeutige Zuordnung bei Abgrenzungsproblemen zwischen Kategorien) ein Codierleitfaden zur präzisen Strukturierungsarbeit entsteht, woraufhin das Material durchgesehen und Fundstellen bezeichnet werden (vgl. Mayring, 2012, S. 473; Mayring, 2002, S. 119f). Somit ist

das „inhaltsanalytische Vorgehen ... streng regelgeleitet und systematisch“ (Mayring & Brunner, 2010, S. 325f). „Als Endergebnis stehen jeweils die Textstelle und die Kategorienzuordnung. Diese Zuordnungen sind dann natürlich auch quantitativ weiterverarbeitbar. Häufig ist gerade auch diese quantitative Analyse das eigentliche Ziel der Analyse, die Frage also, welche Kategorienzuordnungen am häufigsten im Material aufzufinden sind“ (Mayring & Brunner, 2010, S. 331). Eine Themenmatrix (Kuckartz, 2014, S. 74) könnte erstellt werden, um Bereiche über die verschiedenen Interviewpersonen hinweg kategorienbasiert auszuwerten. Unter quantifizierender Zusammenstellung beschreibt Schmidt die Ergebnisdarstellung der Kodierung in Tabellenform, was eine quantitative Übersicht über Fälle und Häufigkeiten einzelner Auswertungskategorien ermöglicht und wodurch eine weitere Datenbasis für die qualitative Auswertung entsteht (vgl. Schmidt, 2010, S. 481). Dieser quantitative Aspekt wird mittels einer Frequenzanalyse berücksichtigt, anhand derer eine gezieltere Interpretation und Beantwortung der Fragestellung möglich sein soll.

3.4.2.2 Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse

„Zum regelgeleiteten Verfahren gehört weiterhin, dass ein Ablaufmodell aufgestellt oder übernommen wird, das die einzelnen Schritte beschreibt, in denen das Material bearbeitet wird“ (Mayring & Brunner, 2010, S. 325f). Kapitel 5 verdeutlicht die einzelnen Schritte bezüglich vorliegender Untersuchung.

Abbildung 5: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (Darstellung nach Mayring, 1995, S. 212; nach Mayring 1987)

4 Datenerhebung

Auf der Grundlage der theoretischen Ausführungen zur Methodik in Kapitel 3 beinhaltet das folgende Kapitel die konkrete Beschreibung durchgeführter Schritte der Datenerhebung (gemäss Abb. 3).

4.1 Feldzugang und Kontaktaufnahme

Die Auswahl der möglichen Interviewpersonen wurde vorab durch einige Kriterien eingeschränkt: Personen, die in der Integration tätig sind und mit Lernenden mit ASS arbeiten. Die Schulleiterin der Heilpädagogischen Schule Zürich fungierte als Schlüsselperson (Gatekeeper) bei der Anfrage von möglichen Interviewpersonen (vgl. Helfferich, 2011, S. 175). Nach einem telefonischen Kontakt erhielt die Verfasserin von ihr Mailadressen potenzieller Interviewpartnerinnen und -partner. Personen, welche ein Kriterium nicht erfüllten, wurden nicht in Betracht gezogen. Per Mail wurden Interviewpersonen, welche in der Stadt Zürich arbeiteten und die obigen Kriterien erfüllten, über die Fragestellung und den Inhalt der Forschungsarbeit informiert sowie um ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einem etwa stündigen Interviewtermin angefragt (siehe Anhang 1). In anschliessenden persönlichen Mail- und Telefonkontakten wurde das Kriterium „möglichst aktuell mit Lernenden mit ASS arbeitend“ zusätzlich berücksichtigt, um alltagsnahe und unmittelbare Praxiserfahrungen aus dem Arbeitsumfeld der Personen zu erhalten.

4.2 Stichprobe

Die Interviewpartnerinnen und -partner sind als ausgebildete Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Stadt Zürich tätig. Die heilpädagogische Ausbildung absolvierten sie an der HfH und an anderen Institutionen. Sie arbeiten mit Kindern mit ASS in integrativen Schulsettings und berichten in den Interviews von ihren Erfahrungen aus ihrer alltäglichen praktischen Arbeit. Die Lernenden (ausschliesslich Knaben), welche sie begleiten, haben verschiedene Diagnosen aus dem autistischen Spektrum (Asperger, frühkindlicher Autismus, nicht genauer definierte Autismus-Spektrum-Störung) und besuchen Regelschulen. Begleitet werden sie mit unterschiedlichen Anzahlen von Lektionen durch Schulische Heilpädagoginnen (und teilweise Assistenzpersonen). Der Stichprobenumfang (Anzahl der Interviews) ergab sich aus dem zeitlichen Rahmen der Masterthesis und ist $N=4$. Die Stichprobe der Untersuchung bilden somit vier Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche in Einzelgesprächen interviewt wurden. Die Personen sind zwischen 36 und 62 Jahren alt.

4.3 Leitfadenkonstruktion

Aufgrund der Problemanalyse, welche den theoretischen Teil dieser Arbeit und die Auseinandersetzung der Autorin mit entsprechender Fachliteratur beinhaltet, wurde der Interviewleitfaden als Erhebungsinstrument erstellt. „Erst auf der Basis fundierter, theoretischer oder empirischer Kenntnisse lassen sich die Fragen des Interview-Leitfadens formulieren“ (Friebertshäuser & Langer, 2010, S.

439). „*Leitfadenfragen* sind diejenigen Themenaspekte, die als wesentlichste Fragestellungen im Interviewleitfaden festgehalten sind“ (Mayring, 2002, S. 70). Die Konstruktion des Leitfadens erfolgte nach dem SPSS-Prinzip (vgl. Helfferich, 2011, S. 182ff.). Demnach werden Fragen zunächst gesammelt, danach unter Einbezug des Vorwissens und der Offenheit geprüft und durchgearbeitet und anschliessend nach inhaltlichen Aspekten sortiert, bevor dann durch Subsumieren eine Zuordnung der Fragen in Erzählaufforderungen und Unterfragen (Einzelaspekte) stattfindet (vgl. Helfferich, 2011, S. 182ff.). „Fragen haben die Funktion, zu Erzählungen bzw. Äusserungen zu motivieren und so die Kommunikation aufrecht zu erhalten und Interesse und Verstehen zu zeigen“ (Helfferich, 2011, S. 102). Helfferich (2011, S. 102) benennt *Erzählstimuli* oder erzählungsgenerierende Fragen als Aufforderungen, die zum Interviewbeginn Anlass bieten können für längere Erzählungen. *Aufrechterhaltungsfragen* sollen die Erzählung weiter vorantreiben, wobei sie inhaltsleer sind und keine neuen inhaltlichen Impuls liefern (vgl. Helfferich, 2011, S. 104). Auch *Steuerungsfragen* sind im Interviewleitfaden enthalten. Sie steuern „die inhaltliche Entwicklung des Interviews“ (Helfferich, 2011, S. 104), wobei dadurch inhaltliche Aspekte herausgegriffen und fokussiert oder auch neue Inhaltsaspekte eingebracht werden können (vgl. Helfferich, 2011, S. 105). Diese beschriebenen Frageformen sind im Interviewleitfaden in Anhang 2 ersichtlich. Der Leitfaden ist in drei thematische Blöcke (Leitthemen) schulischer Herausforderungen gegliedert. Somit ist die Interviewdurchführung durch vorgegebene inhaltliche Bereiche und gezielten Fragen entlang wissenschaftlicher Theorien zum Thema bestimmt (vgl. Flick, 1999, S. 101). Die Interviews sollen nicht nach restriktiven Vorgaben ablaufen, da vorgegebene Reihenfolgen der Behandlung von Fragen die Sicht des Subjektes nicht öffnet, sondern eher verstellt (vgl. Flick, 1999, S. 112). Dabei entscheidet der Interviewende spontan, ob eine Frage allenfalls bereits im Gespräch beantwortet und somit ausgelassen werden kann und wann detaillierter nachgefragt und weitere Ausführungen unterstützt werden oder der Interviewte bei Ausschweifungen zurück zum Leitfaden geholt wird (vgl. Flick, 1999, S. 113). Werden Aspekte angesprochen, die nicht im Leitfaden enthalten sind, werden spontane Ad-hoc-Fragen gestellt, wenn es für die Erhaltung des Gesprächs bedeutsam ist (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Die Erprobung des Interviewleitfadens (Pilotphase) erfolgte direkt im ersten Interview. Von einer Interviewerschulung wird abgesehen, da die Autorin selber die Interviews durchführt. Einige Anpassungen am Leitfaden wurden nach dem ersten Interview vorgenommen (z.B. Du-Form gewählt).

4.4 Durchführung und Gestaltung der Interviews

Die 40- bis 70-minütigen Interviews fanden im Dezember 2016 in ruhigen Räumen verschiedener Schulen (Arbeitsumfeld der Heilpädagoginnen) sowie in einem Café statt. Die Orte wurden von den Interviewpersonen gewählt, da das Gespräch für sie möglichst unkompliziert und zeitsparend ablaufen sollte. Die Interviewpersonen bereiteten sich nicht speziell vor und hatten auch keine Nachbearbeitungsaufträge. Wie auch Helfferich (2011, S. 136) ausführt, fanden bei der persönlichen Begeg-

nung zunächst in einer Eröffnungsphase Alltagsgespräche statt. Anschliessend wurden die Interviewpartnerinnen und -partner über die Thematik des Interviews sowie die Fragestellung, das Ziel und das Vorgehen der Masterarbeit informiert (siehe Anhang 2). Die Rahmenbedingungen des Interviews wurden erläutert, die Rolle der Interviewerin vor der Einstiegsfrage explizit dargelegt und die Einwilligung für die Audioaufnahme eingeholt (und diese anschliessend eingerichtet). Vor den eigentlichen Interviewfragen wurden über einen mündlichen Kurzfragebogen einige Eckdaten der Interviewpersonen abgeholt. Dann begann der Interviewteil anhand des Leitfadens mit der offenen Einstiegsfrage. Es wurde grundsätzlich Standardsprache gesprochen, wodurch bei der anschliessenden Transkription nur wenige Aussagen von Mundart in die Standardsprache übertragen werden mussten. Nach dem Interview erstellte die Verfasserin ein Interviewprotokoll (Postskript) mit Angaben und Eindrücken zur Interviewatmosphäre und zu Beziehungsaspekten (siehe Anhang 5).

4.5 Datenaufzeichnung

Zur Aufzeichnung der Gespräche wird, „im Einverständnis mit den Interviewten, eine Tonbandaufzeichnung ausgefertigt“ (Mayring, 2002, S. 70). Zur Sicherheit wurden in zweifacher Weise als Audiodateien aufgenommen: mittels Audioaufnahmegerät Zoom H1 und über einen Laptop.

4.6 Transkription

„Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2002, S. 89). Die als Tondateien aufgezeichneten Interviews wurden gemäss Ausführungen in Kapitel 3.3.1 aufbereitet. Dazu wurde die Transkriptionssoftware F4 (www.audiotranskription.de) benutzt. Das Programm erleichterte die Transkription und speicherte die Transkripte direkt als RTF-Dateien ab, wodurch sie für das Auswertungsprogramm MAXQDA sogleich verwendet werden konnten (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 29).

Da für die Forschungsfrage die inhaltlich-thematische Ebene vordergründig ist und die Schulischen Heilpädagoginnen als Informantinnen auftraten, wird zugunsten von mehr Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit eine Übertragung in normales Schriftdeutsch als Protokolltechnik gewählt (vgl. Mayring, 2002, S. 91). „Der Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, der Stil wird geglättet“ (ebd.). Die verwendeten Transkriptionsregeln sind in Anhang 4 ausführlich festgehalten. Gleichzeitig mit der Transkription erfolgte die Anonymisierung. Die Interviewerin wird mit I, die Erzählpersonen mit B1, B2, B3, B4 bezeichnet. Die Namen der begleitenden Kinder mit ASS wurden mit „Lernende mit ASS“ anonymisiert, diejenigen der Klassenlehrpersonen mit KLP. Die entstandenen Transkripte bilden nun die Basis für die Aufbereitung, Auswertung und Interpretation (vgl. Flick, 1995, S. 162).

5 Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse

Dieses Kapitel beinhaltet die Darstellung und Aufbereitung der Ergebnisse.

5.1 Daten

Die Datengrundlage bilden vier aufbereitete und transkribierte Gesprächsprotokolle, welche gemäss eben beschriebenen methodischen Vorgehen entstanden sind. Sie umfassen je 10 bis 16 Seiten Text. Diese Daten wurden durch je einen Kurzfragebogen und ein Postskriptum ergänzt. Die vollständigen Transkripte sind auf der beiliegenden CD zu finden.

5.2 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Gemäss Ablaufmodell (siehe Abb. 5) werden die Schritte der Inhaltsanalyse nun beschrieben.

5.2.1 Kategoriensystem

Herausforderungen, welche Schulische Heilpädagoginnen bei der Integration von Lernenden mit ASS benennen, werden in Kategorien eingeordnet. Die Strukturierungsdimensionen werden theoriegeleitet festgelegt und das Kategoriensystem steht bereits vor der Arbeit am Material fest (vgl. Mayring & Brunner, 2010, S. 327), was einer deduktiven Richtung entspricht. Die Kategorien für die Strukturierung des Materials wurden in Anlehnung an eine bereits erfolgte Fragebogenuntersuchung der Hochschule für Heilpädagogik (Canonica, Ullrich, Markowetz & Eckert, 2017), aufgrund vorgängiger Auseinandersetzung mit Fachliteratur sowie auf der Grundlage des Interviewleitfadens abgeleitet. Es wurden zunächst drei übergeordnete Kategorien (Dimensionen), die vierzig Kategorien beinhalteten, in deduktiver Weise an das Textmaterial herangetragen. Es sind dies:

- Soziale Interaktion und Kommunikation
- Lehren und Lernen
- Rahmenbedingungen

Auch Schmidt (2010, S. 474) bestätigt, dass Auswertungskategorien vor der Erhebung entworfen werden können, jedoch danach auch verfeinert, überarbeitet, ersetzt oder ergänzt werden sollen. Die Offenheit des Kategoriensystems kann entweder durch induktive Kategorienbildung abgesichert werden oder „indem deduktiv entwickelte Kategorien durch das Material korrigiert und ergänzt werden“ (Schmidt, 2010, S. 477). So geschah dies auch in der vorliegenden Arbeit. Im Laufe des Kodierungsprozesses entstanden zusätzliche Kategorien auf induktive Weise, sie wurden also aus dem Textmaterial heraus gebildet. Die Dimension „Kooperation und Zusammenarbeit“ wurde neu erstellt, da die Aussagen viele Herausforderungen in diesem Bereiches enthielten. Natürlich sind Herausforderungen bezüglich Kooperation und Zusammenarbeit nicht ausschliesslich autismusspezifisch zu betrachten, da auch bei der Integration von Lernenden mit anderem Förderbedarf Herausforderungen in diesem Bereich anzutreffen wären. Die Dimensionen wurden durch neue Kategorien ergänzt

und einige im Material nicht vorzufindende Kategorien wurden eliminiert (z.B. Eigenes Körperempfinden, Imitieren von störendem Verhalten oder Abweisung von Hilfestellung). Das Kategoriensystem umfasste im Endstadium nach zwei Materialdurchläufen vier Dimensionen mit 42 Kategorien (siehe Anhang 6), welche in einer Mischform von deduktiver und induktiver Vorgehensweise entstanden sind. Kategorien, innerhalb derer neben Herausforderungen auch Lösungsansätze (L) oder gelungene Entwicklungen erwähnt wurden, erhielten eine Unterkategorie (z.B. „L Aggressives Verhalten gegenüber Personen“). Somit konnten die Aussagen einer Kategorie in Herausforderungen und Lösungsansätze unterteilt werden, um in der Weiterarbeit diese Unterscheidung miteinbeziehen zu können. Die Kategorie „Vergleich der Herausforderungen bei Lernenden mit ASS und jenen mit anderem Förderbedarf“ wurde keiner übergeordneten Dimension zugeordnet. Das Kategoriensystem mit Beschreibungen und Ankerbeispielen ist im Anhang 6 zu finden.

5.2.2 Kodierung

Alle Kategorien werden mit einer Beschreibung (Definition) und einem Ankerbeispiel versehen. Induktiv erstellte Kategorien werden fortlaufend ergänzt und definiert. Ankerbeispiele sind typische Textstellen aus dem Datenmaterial, die als Musterbeispiele der Veranschaulichung einer Kategorie gelten (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.273). Die Kodierregeln bestehen aus Abgrenzungsregeln, die die Schnittstellen zwischen den Kategorien klären. Diese Regeln werden schrittweise am Material entwickelt bzw. verfeinert, in der Pilotphase überprüft und schliesslich in einem Kodierleitfaden zusammengestellt. Nach einer Erprobung an einem Ausschnitt des Materials, kann der erstellte Kodierleitfaden allenfalls überarbeitet, erweitert und ergänzt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 119f.). Vor dem zweiten Materialdurchgang wurden die Kodierregeln definitiv formuliert (siehe Anhang 7). Anschliessend erfolgt die Fundstellenbezeichnung. Anhand des Kategoriensystems werden die Transkripte durchgesehen und thematisch zu einer Kategorie passende Aussagen dem entsprechenden Code zugeordnet (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 36). „Mit Kodieren ist ... eine Zuordnung des Materials zu den Auswertungskategorien gemeint“ (Schmidt, 2010, S. 478). Für diesen Kodierungsvorgang wurde die Textanalysesoftware MAXQDA für qualitative Datenanalyse verwendet, in welche die Transkripte eingelesen wurden. In der QDA-Software wird die Textstelle markiert und einer neu definierten oder bereits bestehenden Kategorie zugeordnet (vgl. Kuckartz & Grunenberg, 2010, S. 505). Die Software ermöglichte eine effiziente Kodierungsarbeit und erleichterte das Vornehmen von Änderungen in den Kodierungen oder Kategorien problemlos. Die Kategorien werden in MAXQDA als Codes, die Fundstellen als Codings bezeichnet.

5.2.3 Extraktion

Mittels Extraktion werden die gekennzeichneten Fundstellen extrahiert, zusammengefasst und die Ergebnisse aufbereitet (vgl. Mayring, 2002, S. 120). Die Extraktion der Fundstellen war durch den Export aus dem Programm MAXQDA vereinfacht. Die Fundstellen jeder Kategorie wurden zunächst als Excel-Datei exportiert und anschliessend in einer übersichtlichen Tabellenform dargestellt (siehe

Anhang 9). Auf der Grundlage dieser Extraktion erfolgt nun die Darstellung der Ergebnisse und anschliessend die Auswertung, wobei alle Textstellen (Codings) einer Kategorie ausgewertet, beschrieben, erklärt und interpretiert werden (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 43).

5.3 Ergebnisse

Die Ergebnisse aus der Kodierung und Extraktion werden nun geschildert. Kategorien, die mindestens fünf Codings bezüglich Herausforderungen enthalten, werden mit benannten Herausforderungen und allfälligen Lösungsansätzen dargestellt. Kategorien mit weniger als 5 Codings an Herausforderungen werden hier nicht beschrieben, sind jedoch in Anhang 9 ersichtlich. Ausgewählte Zitate werden zur Verdeutlichung verwendet (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 45). Die veranschaulichenden Zitate entstammen dem Dokument „Extraktion der Fundstellen“ (siehe Anhang 9), welches das gesamte aufbereitete, nach Kategorien geordnete Material enthält. In Klammern wird angegeben, welchem Interview (B1 bis B4) und welchem Absatz eine Aussage entstammt: z.B. (B3/76). Im Anschluss an die Darstellung erfolgt jeweils eine kurze zusammenfassende und interpretierende Auswertung der Kategorie. Wo nicht anders vermerkt, sind innerhalb einer Dimension die Kategorien gemäss Anzahl Nennungen (beginnend mit der meistgenannten Kategorie) geordnet aufgeführt.

5.3.1 Soziale Interaktion und Kommunikation

Diese Dimension ist in drei Bereiche aufgeteilt. Zunächst werden die Ergebnisse bezüglich Herausforderungen im Klassen- und Gruppenkontext, danach lehrperson- oder SHP-bezogene Herausforderungen und schliesslich peerbezogene Herausforderungen geschildert.

5.3.1.1 Herausforderungen im Klassen- und Gruppenkontext

❖ *Kontaktgestaltung*

Die Schulischen Heilpädagoginnen benennen verschiedene Problembereiche bezüglich der Kontaktgestaltung des Lernenden mit ASS. Es beschäftigen Fragen zu Sprechgelegenheiten: *„Wann darf man etwas fragen, wann nicht? Was darf man fragen, was nicht? Was darf man kommentieren, was soll man besser für sich behalten?“* (B1/6) Wie kann der Lernende mit ASS mit anderen Kindern in Kontakt treten, ohne sie durch das teilweise grosse Redebedürfnis über ein Spezialinteresse oder vielen Fragen zu überfluten? Auch Unwissen darüber, wie Begrüssungen erwidert werden oder wie man in Kontakt tritt, beschäftigt. *„Nicht wissen, wann genug ist, nicht herausspüren: Interessiert das mein Gegenüber überhaupt?“* (B4/23)

Für das Verständnis von teilweiser Brückierung oder Verletzung bei direkten und ehrlichen Antworten sind erklärende Gespräche in der jeweiligen Situation zwischen Schulischer Heilpädagogin und Lernenden mit ASS hilfreich. Bei Kindern, welche kaum aktiv in Kontakt treten, wird das Anleiten zur Kontaktaufnahme als Lösungsansatz genannt: *„Und dann kann man ihn anleiten, dass er hingehht und sagt: Ich möchte... [lacht]“* (B3/36).

Auswertung: Alle interviewten Schulischen Heilpädagoginnen äussern Schwierigkeiten in dieser Kategorie, jedoch je nach Diagnose im autistischen Spektrum eher in überschwänglicher und übertriebener Kontaktgestaltung, in kaum vorhandenem Interesse zur Kontaktaufnahme oder gar in Abwendung. Die häufig nötige Erklärungsarbeit (z.B. des Turn-takings) scheint ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Schulischen Heilpädagogin zu sein, was auch Lösungsansätze weiterer Kategorien bestätigen. Diejenigen Schulischen Heilpädagoginnen, welche die Entwicklung eines Lernenden mit ASS über einen grösseren Zeitraum mitverfolgen konnten, berichten über mehrere positive Entwicklungen (z.B. vermehrte Kontaktaufnahmen im Verlaufe der Schulzeit) bezüglich Kontaktgestaltung. Zunehmende oder sich verschärfende Probleme diesbezüglich werden nicht erwähnt.

❖ **Aggressives Verhalten gegenüber Personen**

Es wird phasenweises stark aggressives Verhalten geschildert: *„Die erste Phase war sehr heftig am Anfang mit viel Aggression, dann hat es sich so ein halbes Jahr gebessert, dann ist er eben wieder in eine ganz starke Aggression, aggressives Verhalten zurückgefallen und dann haben wir nochmals sehr heftig interveniert und dann hat es sich wie aufgelöst.“* (B2/6) Es werden starke Reaktionen aufgrund von Berührungen beschrieben, wobei der Lernende sofort in Angriffshaltung versetzt wurde und teilweise zuschlug. Eine Schulische Heilpädagogin beschreibt das Kneifen gegenüber anderen Kindern, wobei sie aufpassen muss, dass sich dieses Verhalten nicht verstärkt. Auch eine Nachricht, in der vom Lernenden mit ASS eine Drohung oder Selbstgefährdung geschildert wird, beschäftigt eine Schulische Heilpädagogin, da sie bei der Einschätzung der Situation sehr gefordert ist: *„Das ist ja für mich dann auch jedes Mal wieder Neuland.“* (B4/87)

Als Lösungsansätze werden einerseits heftige Interventionen beschrieben, die teilweise nötig sind. Andererseits wird präventiv mittels Selbstregulation entgegengewirkt: *„Bei Schüler A geht es jetzt eben darum, dass er gewisse Verhaltensweisen nicht verstärkt, sondern eben das mit dem Kneifen hat er jetzt als Regel und wenn er so den Impuls hat, dann sagt er manchmal selber die Regel und stoppt sich dann.“* (B3/26)

Auswertung: Der anspruchsvolle Umgang mit aggressiven Verhaltensweisen wird vor allem von zwei Schulischen Heilpädagoginnen beschrieben. Dabei sind Interventionen nötig, welche Schulische Heilpädagoginnen fordern. Auch Situationen, in welchen der Lernende mit ASS gezielt aggressiv wird gegenüber bestimmten Kindern sind herausfordernd. Erfreulich ist, dass sich in einem beschriebenen Fall das aggressive Verhalten allmählich auflöste und sich die Mitschüler eher wenig an dem Lernenden mit ASS gestört fühlten trotz seines aggressiven Verhaltens. Es werden auch Lernende mit ASS beschrieben, bei denen Aggressivität gar kein herausforderndes Thema darstellt: *„Er ist eigentlich ein sympathischer Junge, ist nie aggressiv.“* (B3/26) Diese Kategorie scheint tatsächlich nur bei bestimmten Lernenden mit ASS überhaupt Thema zu sein.

❖ **Plötzlicher Gefühlsausbruch, Umgang mit Erregungszuständen**

Gefühlsausbrüche und Erregungszustände fordern vor allem zwei Heilpädagoginnen heraus, die verschiedenartige Situationen dazu schildern. Es werden Gefühlsausbrüche geschildert, die schwierig unter Kontrolle zu bringen sind. Einerseits kommt Panik (begleitet von Schreien usw.) auf bei akustischen Auslösern: *„Am Anfang ist er in Panik ausgebrochen, wenn er eine Fliege hörte. Und wir haben sie noch gar nicht gesehen. Er hat sie gehört und hat sie dann gesucht im Schulzimmer, ist rausgerannt und hat gebrüllt.“* (B3/92) Eine Schulische Heilpädagogin beschreibt einen unerwartet plötzlichen Gefühlsausbruch wie folgt: *„Er strahlt, er lächelt und plötzlich explodiert er.“* (B4/7) Auch Erregungszustände, welche mit Freude einhergehen, sind herausfordernd. *„Dann kommen wir zurück und dann fängt er plötzlich an zu weinen, weil es einfach irgendwie zu viel war für ihn, trotz Freude.“* (B3/76) *„Wenn er sich freut, ist er extrem gestresst und kann die Freude dann manchmal fast nicht verkraften.“* (B3/8) Es wird zudem Unkonzentriertheit aufgrund von Vorfreude oder bevorstehendem Unangenehmem beschrieben. Neben Schreien oder Flüchten wird der angespannte Zustand wie folgt benannt: *„Er wird sehr, sehr nervös. Er zappelt, er kneift, er drückt die Begleitperson, ab und zu ein anderes Kind, aber nicht schlimm, es ist einfach so ein Spannungsabbau.“* (B3/10) Dieser Spannungsabbau dank einer anwesenden Begleitperson stellt zugleich einen Lösungsansatz dar. Es wird benannt, dass Auslöser (wie das Kobratram) vermieden werden oder ein beruhigendes Gespräch mit dem Lernenden mit ASS geführt wird, um Abläufe zu erklären.

Auswertung: In den Aussagen der Schulischen Heilpädagoginnen werden immer wieder verschiedene Reize als mögliche Auslöser der Gefühlsausbrüche benannt. Die Schulischen Heilpädagoginnen scheinen bemüht darum, die Reaktionen ihrer Lernenden mit ASS und die Ursachen davon zu ergründen, um auch die Prävention erneuter ähnlicher Situationen darauf ausrichten und leisten zu können. Die teilweise Unvorhersehbarkeit sowie Unerklärbarkeit eines plötzlichen Gefühlsumschwungs sind jedoch herausfordernd.

❖ **Weglaufen**

Es schildern nur zwei Schulische Heilpädagoginnen herausfordernde Situationen bezüglich des Weglaufens. Einerseits beschreibt eine Schulische Heilpädagogin das Weglaufen eines Lernenden mit ASS aufgrund seines Interesses an rollenden Dingen: *„Im ersten Halbjahr/Jahr, musste man einfach immer auf Trab sein. Vor allem wenn man unterwegs war.“* (B3/104) Die Herausforderung bestand für sie darin, schnell und auf der Hut zu sein, wobei sie bereits bald eine Verbesserung wahrnahm. Andererseits ist das Weglaufen eines Lernenden mit ASS herausfordernd, welches auf plötzlichen Gefühlsausbrüchen und dem Drang zu Fliehen gründet: *„Und dann muss er fliehen und rennt nach draussen. Und verschwindet dann.“* (B4/43) Sie stellt zudem die Frage: *„Was ist bei dem Schüler wie der, der heute weggelaufen ist? Der braucht eigentlich ständig Begleitung.“* (B4/7) Damit wird eine personelle Ressource angesprochen, die nicht realisierbar ist. Als Lösungsansatz wird eine Abmachung beschrieben, wonach der Schüler nach dem Weglaufen sich telefonisch oder per

SMS bei der Schulischen Heilpädagogin meldet. Die teilweise langen anschliessenden Kontakte per SMS mit diesem Lernenden nimmt die Schulische Heilpädagogin als herausfordernd wahr. Bei einem Lernenden mit ASS gelingt es der Schulischen Heilpädagogin, ihn mittels mündlicher Anweisungen vom Wegrennen in Richtung rollender Dinge abzuhalten.

Auswertung: Die Herausforderung mit dem Weglaufen scheint beim Schüler, der aufgrund plötzlicher Gefühlsausbrüche abhaut, die Schulische Heilpädagogin stärker zu belasten als bei demjenigen Schüler, der durch mündliche Anweisungen vom Weglaufen (wegen seines Interesses an rollenden Dingen) abgehalten werden kann. Aufgrund fehlender ständiger Begleitung eines Lernenden mit ASS muss die betroffene Schulische Heilpädagogin stets mit einem unerwarteten Weglaufen rechnen, was belastend ist aufgrund der Unberechenbarkeit.

❖ **Beeinträchtigt es Verständnis von sozialen Abläufen**

„Er versteht ganz vieles nicht. Er versteht nicht: Warum ruft man seinen Namen? Er versteht nicht: Warum wollen sie ins Klassenlager fahren? Wenn Klassenrat ist, gibt es viele Schwierigkeiten, weil dann einige Schüler fragen: Können wir ins Klassenlager gehen? Und dann streckt er auf und sagt: Das finde ich unnötig. Gespräche, Erklärungen findet er unnötig.“ (B4/17) Eine Schulische Heilpädagogin beschreibt die Herausforderung hierbei darin, *„wie viel Übersetzungsarbeit geleistet werden muss und ich oft die Zeit nicht habe.“ (B4/7)* Der Lernende mit ASS ist offenbar auf viele Erklärungen ihrerseits angewiesen. Der Lösungsansatz besteht darin, die Erklärungsarbeit direkt in der Situation, ausserhalb des Klassenzimmers oder auch nach dem Unterricht zu leisten.

Auswertung: Die Schulische Heilpädagogin sieht die häufig nötige Übersetzungsarbeit und ist sich bewusst, dass viele Erklärungen unabdingbar sind. An Grenzen stösst sie jedoch aufgrund ihrer zeitlichen Ressourcen, wodurch sie wohl diese Problematik als herausfordernd beschreibt. Möglich ist auch, dass die Herausforderung dadurch entsteht, dass die beschriebene Notwendigkeit von erklärenden Gesprächen und ihre zeitlichen Möglichkeiten nicht in Einklang gebracht werden können, bzw. sie dem nicht gerecht werden kann.

5.3.1.2 Lehrperson- und SHP-bezogene Herausforderungen

Herausforderungen, welche die Interaktionen zwischen Lernenden mit ASS und Lehrperson oder Schulischer Heilpädagogin beschreiben, werden nachfolgend dargelegt.

❖ **Beziehungsgestaltung zwischen Lernenden mit ASS und SHP/ KLP**

Es wird eine Situation geschildert, in welcher der Lernende mit ASS absichtlich versucht, die Schulische Heilpädagogin zu nerven, was jedoch nicht gelingt. Zudem wird erwähnt, dass die Beziehung zwischen Lernendem mit ASS und Schulischer Heilpädagogin vom Schüler selber zu Beginn der Begleitung als problematisch erachtet wurde. Als gelungen in Bezug auf die Beziehungsgestaltung beschreibt eine Schulische Heilpädagogin *„die Momente, wo ich genug Zeit gehabt habe, mich mit*

ihm länger zu unterhalten, wie zum Beispiel auf der Fahrt vom oder ins Klassenlager. Um so ein bisschen auch seine Gedankenwelt auch zu verstehen.“ (B2/84)

Neben höflichem Umgang miteinander (sofern keine Unstimmigkeiten bezüglich sozialer Probleme vorlagen) oder gutem Gespür der Lehrpersonen für die Bedürfnisse des Lernenden mit ASS wird auch benannt, dass teilweise noch eher wenig Interaktion stattfindet zwischen Lernenden mit ASS und der Klassenlehrperson. Erklärend wird von einer Schulischen Heilpädagogin angefügt, dass ein nicht-reagierendes Kind für Erwachsene auch schwierig sein und zu Vermeidungsverhalten führen könne. Als Lösungsansatz für vermehrte Kontakte zwischen Lernendem mit ASS und Lehrperson wird erzählt: *„Wir haben dann so kleine Situationen gesucht, wo es möglich wäre, zum Beispiel mit der Lehrerin an der Hand ins Schwimmen laufen. Und es ist sich jetzt schon was am Entwickeln und die freuen sich eigentlich. Aber es ist harte Arbeit [lacht]. So in kleinsten Schritttchen.“ (B1/40)*

Auswertung: Die geringe Anzahl Nennungen von wahrgenommenen Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung der Schulischen Heilpädagogin und dem Lernenden mit ASS weisen darauf hin, dass diese Thematik von den befragten Schulischen Heilpädagoginnen kaum als Herausforderung betrachtet wird. Es werden ein paar problematische Situationen in der Interaktion zwischen Lernenden mit ASS und Klassenlehrperson geschildert. Diese Beziehungsgestaltung scheint für die Beteiligten ein Thema zu sein. Eine Schulische Heilpädagogin beschreibt die Herausforderung ihrer Bemühungen nach mehr Interaktionsmöglichkeiten zu suchen und diese zu initiieren. Die kleinen Schritte diesbezüglich werden als harte Arbeit beschrieben, was folgern lässt, dass die Thematik die Schulische Heilpädagogin beschäftigt und herausfordert.

5.3.1.3 Peerbezogene Herausforderungen

Nachfolgend werden Ergebnisse dargelegt, welche Herausforderungen auf der Ebene der Peerbeziehungen beschreiben.

❖ Initiieren von Interaktionen mit Peers und ausbleibende Freundschaften

In dieser Kategorie werden einige Herausforderungen benannt, die als schwierig beurteilt werden. Es wird fehlende Initiative in Interaktion zu treten beschrieben: *„In der Pause sass er einfach immer da und wollte sich auch nicht integrieren lassen.“ (B2/16)* *„Er nimmt in der Pause selten Kontakt auf mit anderen Kindern, ausser sie haben irgendein Spielgerät, welches er auch möchte.“ (B3/36)* Ein Schüler kommt eher mit jüngeren Kindern gut aus als mit Gleichaltrigen. Es wird auch erwähnt, dass in einer Klasse keine wirklichen Freunde vorhanden seien, die Lernenden mit ASS jedoch als grundsätzlich nett betrachtet werden. Eine Schulische Heilpädagogin äussert Ungewissheit über die weitere Entwicklung in dieser Hinsicht. Ausserdem wird als herausfordernd benannt, sich als Schulische Heilpädagogin teilweise eher zurückzunehmen, um mehr Interaktionen mit den Mitschülern zu ermöglichen (oder zu initiieren), was gleichzeitig einem Lösungsansatz entspricht (z.B. Mitschülern ein Zeichen geben zum Anschubsen des Lernenden mit ASS). Im Weiteren wird das Sozialtraining als

hilfreich bezeichnet: *„Ich denke, da ist wirklich ganz vieles durch das Sozialtraining entstanden, wo sie wirklich genau diese Elemente, wie den ersten Schritt machen, lernen.“* (B2/18) Die einzige benannte Freundschaft wird wie folgt beschrieben: *„Dieser Junge hatte irgendwie so gut mit Schüler A auch nonverbal kommuniziert und wenn er sich angelehnt hat, hat er ihn einfach so gehalten und so. Und da war schon sowas da. Und er unterscheidet, er macht schon Unterschiede zwischen den Kindern. Also er hat solche, die ihm näher sind, das merkt man, diesen Unterschied.“* (B3/30) In einem Fall kommt der Lernende mit ASS neuerdings ins Gespräch mit Mädchen, wenn er im Hort ohne erwachsene Begleitung an einem Tisch sitzt. Im Weiteren werden hilfreiche Kontaktgestaltungen vonseiten anderer Kindern genannt: *„Manchmal finde ich auch aus anderen Klassen haben ein bisschen so die Schwierigeren, die speziellen Kinder, oft einen Draht zu Schüler A. Irgendwie können die mit diesem Anderssein gut umgehen.“* (B3/84) Mitschüler hätten zudem die *„Chance, dass sie dann das Gefühl haben, sie haben was zu geben oder verstehen jemanden.“* (B3/86) Faszinierende Eigenschaften wie irgendwelche Schuhe anderer Kinder oder Spielgeräte fungieren als Türöffner für die Initiierung von Interaktionen durch einen Lernenden mit ASS.

Auswertung: Neben einigen Herausforderungen werden Situationen beschrieben, in denen Lernende mit ASS in gute Kontakte mit anderen Kindern einbezogen sind. Auch Fortschritte (vermehrte Initiierung von Interaktionen) über die Schuljahre hinweg werden beobachtet. Tatsächliche Freundschaften sind jedoch kaum benannt. Zahlreiche Äusserungen in dieser Kategorie deuten auf die Relevanz dieser Herausforderungen hin, wobei doch auch mehrere Ansätze im Umgang damit beschrieben werden.

❖ **Sonder- und Aussenseiterrolle, Mobbing**

Eine Sonder- oder Aussenseiterrolle wird von zwei Heilpädagoginnen geschildert. *„Ich denke, er ist akzeptiert und gut integriert, aber trotzdem allein. Er steht alleine da als spezielles Wesen.“* (B1/28) Aufgrund einer Äusserung des Lernenden mit ASS im Unterricht *„lachen die anderen alle. Das sind schwierige Situationen, weil dann ist er wie noch mehr draussen.“* (B4/27) Nach Aussage der Schulischen Heilpädagogin hätte die Lehrperson hierbei durch ein besseres Integrieren des mündlichen Beitrages die Situation entschärfen können. Es wird zudem die Problematik beschrieben, wenn Mitschüler auf die Ängstlichkeit des Lernenden mit ASS vor dem Schwimmen mit Befremden reagieren. Ansätze von Mobbing werden in der Oberstufe angetönt: *„In der Sek B sind ja ganz viele Jugendliche, die selber Probleme haben und die dann auch Jugendliche plagen, die noch andere Probleme haben.“* (B4/25) Dabei komme absichtliches Plagen oder Provozieren vor mit dem Ziel herauszufinden, wie weit man beim Lernenden mit ASS gehen könne.

Auswertung: Lernende mit ASS haben trotz teilweise guter Akzeptanz und Integration eine spezielle Stellung in der Klassengemeinschaft. Situationsbedingt wird die Andersartigkeit des Schülers sichtbar und kann zu Irritationen oder Befremden bei den Mitschülern führen. Die Mobbing-Thematik mag eher auf der Oberstufe anzutreffen sein, da keine Nennungen aus der Primarstufe vorliegen.

Aufgrund der Aussagen der befragten Personen wird die Kategorie jedoch nicht als umfassend grosse Herausforderung bewertet.

❖ **Aufklärung und Sensibilisierung der Klasse (und Elternschaft)**

Als herausfordernd wird der Anfang beschrieben, wo Fragen im Raum stehen wie: Wann und wie soll die Klasse informiert werden? Es wird an mehreren Stellen betont, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler viele Fragen haben und gerade anfangs viel Zeit dafür nötig ist. *„Die Kinder haben in den ersten Monaten mich immer wieder sehr viel gefragt.“ (B3/82) „Sie brauchen ganz viel Raum für Fragen und Informationen.“ (B4/45)* Eine Herausforderung beschreibt eine Schulische Heilpädagogin bezüglich eines Schülers, der nicht über seine Diagnose sprechen möchte. *„Dann gilt's auch das zu respektieren und ihn zu begleiten und wie dahin zu führen, dass es wichtig ist, dass die Jugendlichen ihn verstehen können.“ (B4/7)* Zudem wird ausgeführt, dass Lernende der Sek B mehr Schwierigkeiten haben bei der emotionalen Erfassung und dem Verständnis. In Klassen der Sek A sei es einfacher, da die Jugendlichen hilfsbereit und empathisch seien. Es wird als wichtig erachtet, *„dass die Jugendlichen informiert sind auf eine gute Art.“ (B4/81).*

In mehreren Fundstellen finden sich Lösungsansätze zur Sensibilisierung der Klasse. *„Wir haben, als die Klasse in der vierten Klasse neu zusammengekommen ist, einfach viele Klassenräte darauf verwendet, eben das Verhalten oder auch besondere Massnahmen zu erklären.“ (B2/36) „Ich habe auch so eine Einführung gemacht mit einem Bilderbuch, um so ein bisschen das zu erklären, wie Schüler A funktioniert, wie er denkt, und was bei ihm anders ist.“ (B3/82)* Auch über Unterstützungsmöglichkeiten wird mit den Mitschülern gesprochen. Nötig ist also zeitlicher Raum für die Aufklärung und für die vielen Fragen. In drei Nennungen wird zudem beschrieben, wie in der Klasse Stärken des Lernenden mit ASS wahrgenommen und durch Honorierung einer Stärke auch betont werden. *„Sie haben dann auch gesagt, sie haben gemerkt, was für ein grosses Wissen er hat. Einen Klassenrat hat er selber geleitet und auch seine Bedürfnisse geäussert. Er hat sie gefragt: Was findet ihr toll an mir? Was gefällt euch? Das ist ganz gut gelaufen.“ (B4/25)* Auch das Berichten einer Mutter am Elternabend der Klasse über ihren Sohn wird als Aufklärung und Sensibilisierung beschrieben.

Auswertung: Alle befragten Schulischen Heilpädagoginnen machen Aussagen in dieser Kategorie, wobei auffallend viele Lösungsansätze enthalten sind. Die Auswirkungen und Reaktionen in der Klasse werden mehrheitlich positiv geschildert. Die Sensibilisierung der Klasse wird von den befragten Personen als wichtig und fast schon selbstverständlich erachtet. Die beschriebenen Massnahmen stossen offenbar auf Interesse und Anklang in der Klasse. In der Sek B könnte dies jedoch etwas anspruchsvoller sein. Die Wahrnehmung, das Honorieren und Betonen von Stärken des Lernenden mit ASS im Klassenverband scheinen eine gute, sensibilisierende Wirkung auf Mitschüler zu haben. Die Sicht auf das Kind mit ASS kann dadurch positiv beeinflusst werden. Die Kategorie scheint von den befragten Schulischen Heilpädagoginnen als wichtige Komponente der Integration

bewertet zu werden, die einerseits zwar Herausforderungen mit sich bringt, worin andererseits aber auch bereits vielfältige Erfahrungen und Lösungsansätze enthalten sind.

5.3.2 Lehren und Lernen

Die Dimension Lehren und Lernen beinhaltet Herausforderungen, welche in Zusammenhang stehen mit dem Arbeits- und Lernverhalten sowie mit der Lernorganisation im Klassenzimmer.

❖ **Konzentrationsspanne und Initiierung von Arbeiten**

Herausforderungen beim Initiieren von Arbeiten werden wie folgt beschrieben: *„Bei ihm ist eher die Herausforderung, dass er Mühe hat, etwas aktiv anzugehen, also so anpacken.“* (B3/16) Der Schüler hat Mühe mit dem Antrieb, ist passiv und es sei herausfordernd, *„dass er überhaupt anfängt.“* (B3/118) *„Er sass dann einfach da und hat gar nicht begonnen.“* (B2/12) Ist ein Lernender mit ASS dann am Arbeiten, besteht eine Herausforderung in der selbständigen Weiterarbeit. Das Dranbleiben, wenn eine Aufgabe nicht sofort vom Schüler verstanden wird, ist ein Thema. Leichte Ablenkbarkeit aufgrund akustischer und visueller Reize wird in verschiedenen Aussagen erwähnt: *„Es gibt trotzdem mehr als genug, das ihn ablenkt.“* (B1/68) Für einen Lernenden mit ASS sei es *„akustisch sehr schwierig im Klassenzimmer sich überhaupt auf seine Arbeit zu konzentrieren, wenn nicht alle anderen auch still sind.“* (B1/24) Zudem werden Kinderstimmen (in einer AdL-Klasse) für einen Schüler mit ASS als anstrengend und ermüdend beschrieben. Es wird bemerkt, dass die Konzentration auch tagesformabhängig sei.

Als Lösungsansatz wird beispielsweise das für den Schüler anspruchsvollste Fach im separaten Förderzimmer unterrichtet. Dort achtet die Schulische Heilpädagogin auf eine ablenkungsarme Lernumgebung: *„Ich habe auch bewusst nichts an den Wänden und mache bewusst, dass er da sitzt, wo du sitzt, damit er nur die blanke Wand sieht.“* (B1/68) Gemäss einer Äusserung nützt es, wenn die Schulische Heilpädagogin zum Schüler mit ASS sitzt, damit er die Arbeit aufnimmt. Das auch in Kategorie „Fixierung auf Details und Einbezug von Spezialinteressen“ beschriebene Verstärkersystem unterstützt ebenfalls Aufgabenerledigung innert einer bestimmten Zeit.

Auswertung: Die Konzentrationsspanne weist einen Zusammenhang auf zu Auffälligkeiten der Sinneswahrnehmung bei einigen Lernenden mit ASS. Diese wirken sich natürlich auf die Aufmerksamkeit aus. Viele Äusserungen dieser Kategorie beziehen sich auf Lernende mit frühkindlichem Autismus. Aber auch bei weiteren Lernenden mit ASS sind die Ablenkbarkeit und der Arbeitsstart relevante Themen.

❖ **Unterrichtsstörungen**

Die befragten Schulischen Heilpädagoginnen erwähnen verschiedene akustische Unterrichtsstörungen: *„Manchmal haben die Kinder gesagt: Sei still. Oder [Schülername], du störst. Ja, ich glaube das Klopfen und Trommeln am eigenen Körper hat die Umwelt als weniger störend empfunden, aber das Trommeln am Tisch oder laut sprechen, das nimmt die Umwelt eher als störend wahr.“* (B1/12)

Neben Klopfen am Kopf oder Trommeln auf den Brustkorb werden auch Singen, eine laute Stimme, verschiedene Geräusche, das Aufsagen des Alphabets oder von Zahlen, tanzende Bewegungen oder Schreien als Störfaktoren, welche vom Lernenden mit ASS ausgehen, beschrieben. In einem Coding wird die Herausforderung beschrieben, dass die still arbeitende Klasse nicht durch den lauten Schüler mit ASS gestört wird. Zudem führen unangebracht platzierte mündliche Beiträge zu Störungen: *„Wenn er aufgestreckt und laut ist, dann ist es für sie ein Problem. Auch wenn er Fragen einfach reinwirft.“ (B1/44)* *„Dass er reinschwätzt, dass er provozierende Ausdrücke sagt, wo eigentlich andere Jugendliche wissen, sowas sagt man nicht, alle Fluchwörter und die ganze Palette oder Zeichnungen, die zwiespältig sind. Das ist eine Herausforderung. Oder das Dazwischenreden oder nicht aufhören können.“ (B4/39)* Für eine Schulische Heilpädagogin gestaltet sich die Frage herausfordernd, wo der Schüler mit ASS im Unterricht einsteigen und mitmachen kann und wo er eher stört. Als Lösungsansatz wird das Erlernen von erwartetem Verhalten (z.B. aufstrecken ohne dabei zu sprechen oder leise ins Zimmer zu kommen) benannt. Auch die Deutung des störenden Verhaltens ist hilfreich. Gemäss einer Schulischen Heilpädagogin soll die fortschreitende Sprachentwicklung helfen, damit der Lernende mit ASS weniger Störverhalten entwickelt.

Auswertung: Es machen drei befragte Personen Aussagen zu Unterrichtsstörungen. Dies scheint eine Kategorie zu sein, die im Alltag häufig Herausforderungen mit sich bringt. Es werden viele autismusspezifische, auch in der Literatur wiederzufindende, Verhaltensweisen benannt, welche die Umgebung als störend empfindet, für den Schüler selber jedoch eine beruhigende (stressabbauende und stimulierende) Wirkung haben können. Viel lärmverursachendes Verhalten wird erwähnt sowie Störungen des Unterrichtsflusses, beispielsweise durch Dreinschwätzen. Auch Fortschritte werden beschrieben und wirksames Erlernen von erwarteten, nicht mehr als störend wahrgenommenen Verhaltensweisen.

❖ **Motivieren, Einbeziehen, Aktivieren und Teilhabenlassen des Lernenden mit ASS**

Es wird als herausfordernd benannt, auch bei einem uninteressanten Thema Motivation aufzubauen. *„Warum muss ich jetzt über den Wolf lernen, es wäre viel interessanter über die Stadt Zürich.“ (B1/2)* Ein Lernender mit ASS erachtet den Geografieunterricht (und die Erklärungen des Fachlehrers) als langweilig. Eine Schulische Heilpädagogin schildert die Herausforderung so: *„Wo finde ich eine Tür zu ihnen, damit sie die Türe aufmachen können, wenn sie eigentlich finden, das brauche ich nicht, das muss ich nicht. Da zu suchen, wo könnte man da anknüpfen.“ (B4/61)* Die Suche nach Gelegenheiten zur Teilhabe des Schülers mit ASS am Unterrichtsgeschehen wird zudem als herausfordernd betrachtet. *„Gelegenheiten zu finden, dass er auch teilhaben kann. Das ist so eine grosse, spannende Herausforderung. Genau, also quasi die Gelegenheiten sehen und auch dann im Kontakt mit der Lehrperson diese Gelegenheiten vermitteln, damit die Kinder teilhaben können. Das ist eine grosse Herausforderung, weil das ist mir eigentlich ein sehr grosses Anliegen, möglichst viel*

Teilhabe zu ermöglichen.“ (B3/2) Bei fehlender direkter Ansprache, sitzt ein Lernender mit ASS unauffällig an seinem Platz und würde nichts tun, wenn er nicht gefordert würde. Ausserdem ist herausfordernd, dass ein Lernender mit ASS alles genau gleich machen möchte wie seine Mitschüler, obwohl Wissenslücken vorhanden sind, welche dieselbe Stoffbehandlung verunmöglichen können. Auch die Thematik „Fehlermachendürfen“ wird benannt, wobei der Lernende mit ASS aufgibt, wenn etwas nicht klappt oder nicht seinen Ansprüchen an Perfektion entspricht. Es werden nicht zufriedenstellende Zuständigkeiten bezüglich des Einbezuges des Lernenden mit ASS im Unterricht angesprochen, nämlich „dass sich dann die Lehrpersonen nicht so zuständig fühlen und das so delegieren. Und dann nehmen sie auch gewisse Sachen nicht wahr, wo es möglich wäre, die Kinder auch dranzunehmen.“ (B3/4)

Als Lösungsansätze werden häufige direkte Ansprachen des Schülers durch die Lehrperson und das Aufstrecken der Schulischen Heilpädagogin für einen Lernenden mit ASS betrachtet, um Möglichkeiten zur Teilnahme am Unterricht zu schaffen. *„Ich strecke für Schüler A auf, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wäre etwas, was er könnte, irgendeine Rechnung an der Tafel lesen und vielleicht ausrechnen. Dann strecke ich für ihn auf und sie nimmt ihn dann dran. So kleine Brücken, ja. Ein bisschen wie eine Kulturvermittlung.“ (B3/128)* Auch ein erwähntes Verstärkersystem kann als Lösungsansatz zur Aktivierung des Schülers eingeschätzt werden. Zudem wird der Timetimer eingesetzt oder die Erledigung einer Anzahl Aufgaben bis zur Pause. Eine Schulische Heilpädagogin variiert Unterrichtsmaterial, um den Schüler mit ASS zu aktivieren und zu motivieren: *„Ich habe dann realisiert, dass er Geografie sehr wohl spannend findet, wenn er mit Bergedorfer Kopiervorlagen, oder es gibt noch andere Materialien, um sich den Stoff selber zu erarbeiten, arbeiten kann. Dann ist es für ihn sehr spannend.“ (B4/63)* Zudem werden Gespräche über das Lernen, das Interesse, die Motivation geführt und dabei eine Skala von 0 bis 10 zur Selbsteinschätzung eingesetzt.

Auswertung: Die vielen Nennungen in dieser Kategorie (Herausforderungen wie auch Lösungsansätze) aller befragten Schulischen Heilpädagoginnen zeugen von einer gewissen Relevanz der Thematik des Motivierens und Aktivierens von Lernenden mit ASS. Es wird auch von einem Schüler mit ASS berichtet, der gerne und gut arbeitet und bei dem die Motivation zu schulischem Lernen kaum eine Herausforderung darstellt. Wenn ein Schüler mit ASS von sich aus aufstreckt und Beiträge macht, schätzt dies eine Schulische Heilpädagogin als einfacher ein. Auch für die Klassenlehrperson erleichtert eine gewisse selbständige Beteiligung den Einbezug in den Unterricht. Eine Schulische Heilpädagogin beschreibt, dass sie es bisher meistens geschafft habe, Türen zu öffnen, auch wenn Lernende mit ASS ein Thema als uninteressant oder unnötig betrachten. Dahinter scheint neben viel Engagement auch die stete Suche nach solchen Gelegenheiten zu stecken.

❖ **Auffälligkeiten in der Sinneswahrnehmung**

Als Ursachen für Herausforderungen, welche den Schulalltag aufgrund sensorischer Überempfindlichkeit betreffen, werden akustische, visuelle, olfaktorische und taktile Reize genannt. Auch unangenehme Berührungen mit Wasser oder die Nähe zu oder Berührungen mit Menschen sind herausfordernd. Bezüglich der auditiven Wahrnehmung werden verschiedene Geräusche (z.B. Pausenglocke, Tram) beschrieben: „*Es ist für ihn auch akustisch sehr schwierig im Klassenzimmer sich überhaupt auf seine Arbeit zu konzentrieren, wenn nicht alle anderen auch still sind.*“ (B1/24) „*Beim Klatschen ist er einfach wahnsinnig zusammengezuckt.*“ (B2/54) „*Am Anfang ist er in Panik ausgebrochen, wenn er eine Fliege hörte.*“ (B3/92) Die Lernenden mit ASS reagieren teilweise mit Panik, Brüllen oder Wegrennen. Betreffend visueller Wahrnehmung wird erwähnt: „*Visuell ist er auch stark abgelenkt: Wenn etwas irgendwie im Klassenzimmer neu, anders oder störend, für ihn störend, ist.*“ (B1/24) Auch grelles Licht wird benannt. Eine Schulische Heilpädagogin meint, dass man eben nie wisse, wann es wieder eine solche Situation gebe und spricht dadurch Unvorhersehbarkeiten an. In der Wahrnehmung von Düften und Gerüchen von Personen beschäftigt zudem die Thematik, ob, wie und welche Fragen an eine betreffende Person zu stellen angebracht sind.

Zur Ermöglichung von stiller Arbeit werden Kopfhörer eingesetzt. Bei der Schulglocke und anderen akustischen Reizen wie dem Klatschen wird auf eine vorgängige Ankündigung des Zeitpunktes oder auch der Dauer des Geräusches geachtet. Dadurch kann sich ein Schüler mit ASS während dieser Zeit die Ohren zuhalten. Eine Schulische Heilpädagogin wird selber aktiv und setzt sich für die Minderung der auslösenden Reize ein (z.B. Licht ausschalten, Gruppenarbeit räumlich trennen).

Auswertung: Die Kategorie enthält Codings aus allen durchgeführten Interviews. Akustische Sensibilität wird von allen befragten Personen als Herausforderung erwähnt. Teilweise sind Textstellen dieser Kategorie gleichzeitig auch der Kategorie der Konzentrationsspanne zugeordnet. Hier ist natürlich eine Überschneidung vorhanden, da eine sensorische Überempfindlichkeit im Schulalltag häufig zu Konzentrationsschwierigkeiten und Ablenkung führt. Aus Sicht der befragten Schulischen Heilpädagoginnen findet teilweise eine Gewöhnung statt oder Lernende mit ASS sind im Laufe der Zeit etwas weniger sensibel auf gewisse Reize. Jene Reize, die nicht minimiert werden können, werden durch Ankündigung an den Lernenden mit ASS etwas erträglicher gemacht.

❖ **Fachunterricht: Turnen, Handarbeit, Schwimmen, Hort**

Die Fächer Turnen, Handarbeit, Schwimmen (und Hort) bringen je nach Schüler mit ASS unterschiedliche Herausforderungen mit sich. „*Turnen ist für den einen ganz furchtbar. Überhaupt Sport. Wenn sie im Sommer einfach eine halbe Stunde joggen müssen und man nicht in der Lage dazu ist, die koordinierten Bewegungsabläufe durchzuführen, wenn das einfach schier unmöglich ist aufgrund der Beweglichkeit, aufgrund der Koordination. Das geht nicht.*“ (B4/51) Mehrfach werden in den Äusserungen die entsprechenden Fachlehrpersonen benannt, wobei diejenigen ohne Berührungs-

ängste oder mit Erfahrungen mit ASS die Kinder passender abholen können. *„Diese Handarbeitslehrerin hat einfach keine Berührungsängste gehabt.“ (B3/42) „Wir haben hier einen Sportlehrer, der das wirklich sehr gut differenziert und einfühlsam mit Möglichkeiten und Prüfungen auch nach dem Unterricht zu machen“ (B4/51) umgeht. Im Turnen (und Schwimmen) ist teilweise viel Begleitung nötig. „Wenn er mit einer Gruppe was macht, dann mache ich das mit ihm mit oder wenn er Partnerarbeit macht, dann bin ich mit ihm zusammen eine Seite.“ (B3/88) Auch weitere Begleitpersonen werden in den Fachunterricht mitgeschickt, um ein wenig als Schutzschild zu fungieren.*

Auswertung: Die Herausforderungen dieser Kategorie sind je nach Voraussetzungen der Lernenden mit ASS recht unterschiedlich. Es wird auch von Schülern mit ASS berichtet, die soweit ohne zusätzliche Unterstützung Turnunterricht besuchen können. Bestehen jedoch Schwierigkeiten im Fachunterricht, werden in mehreren Fällen zusätzliche Personen zur Begleitung eingesetzt. Aufgrund der expliziten Erwähnungen der Fachlehrperson scheinen deren Persönlichkeiten, ihre Differenzierungsfähigkeit und ihr Umgang mit den Besonderheiten von Kindern mit ASS zentral zu sein für eine gelingende Integration im Fachunterricht.

❖ **Arbeitsorganisation, fehlende Selbständigkeit, Tempo**

Es werden Herausforderungen beschrieben, welche mit der Organisation von Materialien zusammenhängen: *„Alles braucht länger. Das Papier ins Mäppchen und dieses Mäppchen in das Register hineintun oder etwas rausholen. Etwas reintun in den Thek, etwas rausholen.“ (B1/16) „Ein Chaos in den Unterlagen und die Sachen nicht finden und suchen müssen. Die Orientierung verlieren in dem Gefüge. Wo sind die Bücher? Dann sitzt man im Englisch und hat die Französisch-Bücher, im Französisch hat man die Mathebücher.“ (B4/39) Als erschwerend betrachtet eine Schulische Heilpädagogin die Schülerpulte *„bei denen man die Ablage nicht sieht, dann muss man nach unten und das ist wirklich eine Herausforderung.“ (B1/46) Dazu kommen Herausforderungen, welche das Tempo bei der Erfüllung von Aufträgen ansprechen: „Diese Diskrepanz auch zwischen Aufträgen, die sie ausfüllen müssen, die Langsamkeit dann.“ (B4/23) Aber auch die Diskrepanz zwischen dem vorgegebenen Klassentempo und dem eigentlich für einen Schüler mit ASS nötigen Tempo wird angesprochen. Für diesen Lernenden mit ASS ist die Bearbeitung von mehr als einem Arbeitsschritt herausfordernd. Die Schulische Heilpädagogin muss ihn zu einzelnen Schritten anleiten, Etappenziele vorgeben und immer wieder vorbeigehen. Die schrittweise Anleitung beschreibt auch gleich einen Lösungsansatz. Im Einzelsetting funktioniert die Bearbeitung mehrerer Aufgaben in einer Reihenfolge. Für die Erleichterung der Organisation von Materialien hat eine Schulische Heilpädagogin Schubladenmöbel organisiert, worin das Material nach Fächern geordnet in Schubladen abgelegt werden kann. Ein Lernender mit ASS, welcher selbständig arbeiten kann, wird ebenfalls erwähnt.**

Auswertung: Drei Schulische Heilpädagoginnen benennen Herausforderungen, welche die Arbeitsorganisation betreffen, mit welchen die Lernenden mit ASS im Schulalltag konfrontiert sind. Hilfsmittel zur Organisation von Material und schrittweise Arbeitsaufträge werden als nützlich erachtet. Auch die Thematik der Diskrepanz zwischen dem Tempo der Klasse und demjenigen von Lernenden mit ASS scheint eine Herausforderung darzustellen. Dass diese Kategorie als herausfordernd beschrieben wird, erstaunt nicht, da Arbeitsorganisation einen grossen Einfluss hat auf reibungslosen alltäglichen Unterricht. Sich ergebende Störungen oder Unterbrüche, wenn Lernende mit ASS ihre Arbeit eben (zu) wenig organisieren können, werden natürlich als herausfordernd wahrgenommen.

❖ **Schwierigkeiten mit kooperativen Lernformen**

Zwei Schulische Heilpädagoginnen formulieren Herausforderungen bei kooperativem Lernen. *„Bei Gruppenarbeiten ist es ganz schwierig. Er hat so Mühe mit dem Miteinander und auch wenn es chaotisch wird. So wie es eben sein kann in Gruppenarbeiten. Da klinkt er einfach aus.“* (B1/36) Chaos, Gedränge oder versperrter Zugang zum Pult bereiten Mühe. Eine Aussage beschreibt das eigentliche Bedürfnis des Lernenden mit ASS: *„Er möchte am liebsten mit einer Person alleine arbeiten. Oder für sich alleine. Das ist am wenigsten laut, am wenigsten störungsanfällig. Er hat seinen Raum und sein Thema.“* (B4/17) Es wird auch das Unverständnis, weshalb zu zweit gearbeitet werden soll und wie dies funktioniert beschrieben. Die einzige Lösungsorientierung wird dadurch benannt, dass kooperatives Lernen für den Schüler mit ASS das Falsche sei, denn *„er braucht eigentlich Frontalunterricht.“* (B4/41)

Auswertung: Den autismusspezifischen Bedürfnissen nach Struktur und Ordnung werden kooperative Lernformen oft nicht gerecht. Unstrukturierte und unvorhersehbare Situationen sowie verschiedene Anforderungen an Kompetenzen der Schüler bei kooperativen Arbeiten legen nahe, dass dies für Lernende mit ASS eine Überforderung darstellen kann. Die Beschreibungen dieser Kategorie lassen zudem eine Verbindung herstellen zu Auffälligkeiten in Sinneswahrnehmungen von Lernenden mit ASS, da bei kooperativen Lernformen oft ein hoher Lärmpegel herrscht.

❖ **Fixierung auf Details, Einbezug von Begabungen und Spezialinteressen**

Schulische Heilpädagoginnen bewerten als herausfordernd, wenn Lernende mit ASS eine Tätigkeit (Hören eines Liedes ab Band oder Arbeit am Multidingsda-Programm) immer wieder ausführen möchten. Ein Schüler *„wollte unbedingt den Computer mit nach Hause nehmen [lacht]. Er hat sich auf den Boden geschmissen und gesagt, er will den Computer mitnehmen.“* (B3/110) Dabei kann auch Ärger beim Schüler entstehen: *„Dann wollte er das dann schon auch unbedingt nochmals haben und wurde dann auch ein bisschen ärgerlich.“* (B3/104) Eine Schulische Heilpädagogin beurteilt es als herausfordernd, *„die Verbindung zu schaffen zu dem, was dann hier Thema ist. Die Spezialinteressen einzubeziehen, da anzusetzen, aber die noch in Kontext zu stellen.“* (B4/53) Es wird auch wenig Platz für Spezialinteressen und wenig Einbezug von Vorwissen aufgrund des vorgeschriebenen Stoffprogrammes beschrieben.

In dieser Kategorie werden auffallend viele Lösungsansätze zum Umgang mit Spezialinteressen und Fixierung auf Details benannt. So können Lernende mit ASS dem Spezialinteresse nachgehen zur Erholung und Regeneration, in der Pause oder nach Erledigung einer Aufgabe. Es wird ein Verstärkersystem mit dem Interessensgebiet des Schülers beschrieben, um ihn ins Handeln (oder einen anderen Schüler zum Essen) zu bringen. *„Die Steinzeit interessiert ihn total. Und wir haben jetzt ein Verstärkersystem aufgebaut, um ihn so ein bisschen ins Handeln zu bringen. Also wenn er einen Auftrag hört und gerade ausführt, kriegt er einen Stempel. Und dann kann er sich ein Fossil erarbeiten.“* (B3/108) Zwei Schulische Heilpädagoginnen benennen eine Projektarbeit mit freier Themenwahl (Ende Primar- und Sekundarschulzeit), welche Raum für Spezialinteressen schafft. Es wird beschrieben, dass es wichtig sei, die Interessen zu erkennen und einzubeziehen. *„Ich schaue immer, wo gibt es Räume, wo sie dem nachgehen können.“* (B4/55)

Auswertung: Die Kategorie enthält beschriebene Herausforderungen, aber auch einige erprobte Lösungsansätze (Einsatz von Interessen als Verstärker und zur Regeneration) und Bemühungen, wie sie damit umgehen. Gemäss Aussagen werden Spezialinteressen der Lernenden mit ASS eher wenig im Unterricht genutzt, ausser bei Projektarbeiten. Die Schulischen Heilpädagoginnen nehmen es aber grundsätzlich nicht als sehr herausfordernd wahr, Lernende mit ASS aufgrund von Fixierung auf Details zum schulischen Lernen zu bringen. Auch positive Entwicklungen werden beschrieben und Situationen, in welchen Begabungen oder Stärken der Lernenden mit ASS explizit im Unterricht erwähnt und honoriert werden.

❖ **Reaktion auf Änderungen (Stundenplan, Routinen, unterrichtsbezogen)**

Herausfordernd sind *„Übergänge, Wechsel, immer, wenn etwas Neues ist, wenn etwas Unerwartetes ist, wenn es eine unerwartete Änderung gibt.“* (B1/2) Es kommt vor, dass in einer unvorhergesehenen, unerwarteten Situation, in der sich Strukturen minimal verändert haben, Aufgaben für Schüler nicht mehr lösbar sind, obwohl sie sonst eigentlich kein Problem darstellen würden. *„Oder eben diese ganz vielen Änderungen sind eine Herausforderung“* (B4/7), wie beispielsweise der unangekündigte Besuch der Zahnputzfrau. Auch Desorientierung aufgrund einer Planänderung wird beschrieben. *„Wo muss ich mich jetzt orientieren, da steht etwas, wir machen heute das, jetzt steht die Lehrerin vorne und sagt, wir zeigen einen Film.“* (B4/33) Die unterschiedliche Handhabung beim Geben von Einträgen in der Oberstufe bereitet Schwierigkeiten, wenn auf ein Vergehen nicht immer dieselbe Konsequenz folgt. Lösungsansätze werden hierbei nicht erwähnt, ausser dass die Schulische Heilpädagogin direkt in der Situation Lernende mit ASS bei der Verarbeitung des Unerwarteten unterstützt.

Auswertung: Von allen Interviewpersonen lassen sich Aussagen dieser Kategorie zuordnen. Ein Zusammenhang dieser Herausforderungen mit den Bedürfnissen der Lernenden mit ASS nach Struktur, Verlässlichkeit und Sicherheit liegt auf der Hand. Die ausbleibenden Lösungsansätze könnten darauf zurückzuführen sein, dass die Schulischen Heilpädagoginnen diesen Bereich oft nur in

geringem Mass steuern und beeinflussen können, obwohl es ihnen klar erscheint, dass dabei Herausforderungen anstehen.

❖ **Vielschichtige Förderthemen und Druck**

Die Suche nach individuell relevanten und bedeutsamen Förderthemen und die dabei beschränkten zeitlichen Möglichkeiten erzeugen Druck und beschäftigen zwei befragte Personen. *„Und eine andere Herausforderung ... ist das Phänomen "So viel zu tun": Einerseits ihn unterstützen, dass er schulisch seine Möglichkeiten ausschöpft, weil er ist nicht wie ein Kind mit einer schweren geistigen Behinderung, wo man weit weg ist vom Klasseninhalt. Er schafft es nicht, mitzuhalten, aber ist nicht so weit weg, sodass es wie einen Druck erzeugt fast, um es doch zu versuchen. Und dann zu merken: Uiuui, es gibt so viel Autismusspezifisches ... Es gäbe so vieles, das ich so gerne mit ihm machen würde und das sehr wichtig wäre, aber das liegt wie nicht drin.“* (B1/64) Eine andere Schulische Heilpädagogin beschreibt dies so: *„Bei den ASS-Jugendlichen bin ich immer am Forschen und Herausfinden: Was ist möglich? Was ist nicht möglich? Wo sind die Schwierigkeiten? Das ist eine grosse Herausforderung.“* (B4/69) Die Freiheit in der Auswahl und Gestaltung der Inhalte (z.B. Einbezug lebenskundlicher Orientierung, Briefe schreiben) sowie im Streichen von Inhalten mit geringer Bedeutsamkeit für den Lernenden mit ASS wird von einer Person jedoch auch geschätzt.

Auswertung: Die Codings stammen von zwei befragten Personen, welche diese Kategorie als Herausforderung wahrnehmen. Sie begleiten Lernende, welche relativ nahe am Klassenstoff arbeiten, wodurch diese Herausforderung wohl auch entsteht. Die Kategorie beinhaltet Aspekte der Kernbereiche „Förderplanung“ und „Spezifische Lehrplananteile“ des Rahmenmodells (siehe Kap. 2.2.2).

❖ **Umgang mit offenen Unterrichtsformen und die Suche nach Struktur und Ordnung**

Als herausfordernd wird Werkstattunterricht beschrieben. Für einen Lernenden mit ASS ist beispielsweise nicht erkennbar, welche Posten (mit und ohne Sternsymbol) nacheinander zu bearbeiten sind, *„weil er braucht die Reihenfolge, erstens, zweitens, drittens, viertens. Und dann sitzt er am Platz und weiss gar nicht, was er tun soll, weil es so viel ist.“* (B4/33) Lehrpersonen mit unstrukturiertem Unterricht bedeuten zudem eine Herausforderung aufgrund der beim Lernenden mit ASS entstehenden Desorientierung. Auch Fragen zu Prüfungen (Anzahl, Kriterien, Zeitpunkt der Prüfungsrückgabe) beschäftigen einen Schüler stark. Er *„sucht nach irgendeinem Verständnis, nach Struktur, nach Ordnung und findet sie nicht.“* (B4/33) Ausserdem sind Hortsituationen teilweise herausfordernd aufgrund der dortigen freieren Struktur.

Es werden verschiedene Hilfen auf der Suche nach Struktur und Ordnung dem Lernenden mit ASS angeboten. Die Schulischen Heilpädagoginnen erwähnen erstellte Pläne, die Nummerierung von Werkstattposten (Reihenfolge der Bearbeitung), geeignetes und genug klar erklärtes Unterrichtsmaterial oder allgemeine Aufgabenklarheit als Lösungsansätze, die dem Lernenden mit ASS die Arbeit zu erleichtern vermögen. Auch *„eine Lehrperson, die klar strukturiert und verbindlich handelt und*

spricht“ (B4/41) kann als Lösungsansatz betrachtet werden. Eine Person bewertet ihre TEACCH-Ausbildung als hilfreich bezüglich Visualisieren und Strukturieren.

Auswertung: Die Kategorie „Umgang mit offenen Unterrichtsformen“ wurde ergänzt durch die Kategorie „Suche nach Struktur und Ordnung“, da die dabei beschriebenen herausfordernden Situationen in eine ähnliche Richtung zeigten. Die Schulischen Heilpädagoginnen scheinen im Umgang mit den Herausforderungen dieser Kategorie über hilfreiche Lösungsansätze zu verfügen. Sie sind bemüht, den Lernenden mit ASS möglichst viel Struktur und Ordnung zu geben, um ihnen das Arbeiten zu erleichtern.

5.3.3 Rahmenbedingungen

In dieser Dimension kommen benannte Herausforderungen zur Sprache, welche verschiedene Rahmenbedingungen der Integration des Lernenden mit ASS ansprechen.

❖ **Übergänge ortsbezogen (Orientierung) und strukturell**

Beim Zurücklegen von bekannten und unbekanntem Wegen treten Herausforderungen auf. *„Es war und ist zum Teil immer noch so, dass er den Schulweg nicht alleine machen kann.“* (B1/60) *„Oder der Weg in die Logopädie, wenn die Betreuerin ausfällt. Wer geht jetzt mit ihm in die Logopädie?“* (B3/64) Es wird die Thematik nötiger erwachsener Begleitung durch die Eltern, Klassenassistenz oder Betreuungsperson angesprochen. Währenddem Klassenkameraden den Schulweg mit der Zeit ohne erwachsene Begleitung bewältigen können, ist dies bei einem Lernenden mit ASS nicht der Fall. Zudem erfordern Wege (z.B. Schule – Sozialtraining) sorgfältige und begleitete Einübung. Auch der Zeitfaktor spielt eine Rolle: *„Es braucht lange für ihn von A nach B zu kommen.“* (B1/50) Aufgrund von vielerlei Ablenkungen (z.B. interessante Erwachsene zum Sprechen) ist viel Zeit nötig für das Zurücklegen von Wegen. Für einen Lernenden mit ASS war die Situation des Wartens am Schuleingang mit vielen Kindern eine Schwierigkeit, weshalb er oft zu spät zur Schule kam. *„Da hatten wir ein Gespräch mit dem Vater und er erklärte dann: Er möchte am Anfang nicht warten, wenn so viele Kinder da sind am Schuleingang.“* (B2/30) Mehrfach wird erschwerte räumliche Orientierung im Schulhaus erwähnt. *„Hier sieht ja jede Tür gleich aus. Sie finden sich nicht zurecht.“* (B4/11)

Strukturelle Übergänge werden auf der Oberstufe als herausfordernd beschrieben, da diese einen grossen Aufwand bedeuten: *„Und dass es Plätze gibt in der Öffentlichkeit für die Jugendlichen, dass sie arbeiten können. Weil das ist noch nicht zu Ende gedacht bei der Integration. Die Schüler werden integriert, aber wo gibt es die Praktikumsplätze, die Schnupperplätze? Es ist für mich ein Riesenaufwand, jeweils Orte zu finden, wo meine Schüler dann schnuppern können.“* (B4/85)

Im Umgang mit ortsbezogenen Übergängen werden erwachsene Begleitpersonen eingesetzt. Die Strukturierung eines Weges durch das fotografische Festhalten von wichtigen Dingen in einem Ablaufbuch (und Stichworten) wird als unterstützend beschrieben, um dem Lernenden mit ASS die

alleinige Bewältigung eines Weges zu ermöglichen. Eine Schulische Heilpädagogin beschreibt Piktogramme (an Schulräumen) als Orientierungshilfen. Ein späterer Unterrichtsbeginn für einen Lernenden mit ASS wird als individuelle Lösung beschrieben zur Vermeidung der Wartezeit beim Schuleingang: *„dann soll er bis halb neun da sein, weil da hat er diese Pause nicht, die undefinierbar ist für ihn.“* (B2/30)

Auswertung: Alle befragten Personen beschreiben Herausforderungen, welche dieser Kategorie zuzuordnen sind. Daraus ist zu schliessen, dass die Schulischen Heilpädagoginnen im Umgang mit räumlichen und strukturellen Übergängen offenbar immer wieder herausgefordert sind und die Thematik Lernenden aus dem autistischen Spektrum Schwierigkeiten bereitet. Beschäftigen räumliche Übergänge in Primar- und Oberstufe, werden Herausforderungen bezüglich strukturellen Übergängen nur von der befragten Person auf der Oberstufe benannt.

❖ **Mangelnde Kenntnisse über und Erfahrungen mit Autismus**

Es werden unterschiedlich ausgeprägtes Fachwissen und Erfahrungen mit ASS der Lehrpersonen und Eltern sowie allgemein das Wissen über ASS in der Bevölkerung und im Arbeitsmarkt angesprochen. Zum Fachwissen der Lehrpersonen wird beschrieben: *„Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Lehrpersonen, die lesen sich ganz intensiv ein, bis zu Unwissen. Es gibt wirklich das ganze Spektrum, wie in jeder Schulklasse.“* (B4/15) Eine befragte Person äussert die Erwartung, dass *„wenn man ein solches Kind in der Klasse hat, dass man auch „Ja“ dazu sagt, sich mit ASS auseinander zu setzen und sich bereit erklärt, die Informationen entgegen zu nehmen und sich mit denen auseinander zu setzen.“* (B1/66) Neben der Bereitschaft wird auch der Zeitfaktor als möglicherweise hemmend erwähnt. Fehlende Erfahrung, Überforderung und Unverständnis von Lehrpersonen werden benannt. Mangelhafte Kenntnisse der Eltern und deren Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit ASS werden in einem Fall ebenfalls als herausfordernd beschrieben. Eine Aussage stellt bezüglich der Sicht des Umfeldes auf ASS fest: *„Und eben, es gibt immer noch Bevölkerungen, die meinen, ASS ist automatisch behindert, eingeschränkt, lernunfähig. Dass man wie das sensibilisiert und auch klarstellt.“* (B4/85) Für eine Schulische Heilpädagogin führen Kenntnisse bei Institutionen, welche nach der Schulzeit besucht werden, zu Herausforderungen: *„Es gibt keine Liste mit Institutionen, wo Leute schon sensibilisiert sind. Weil, wenn sie dann schnuppern, ist es dann meine Aufgabe, auch die Chefs oder die Mitarbeiter zu schulen und dafür habe ich eigentlich die Zeit nicht.“* (B4/85)

Die folgende Aussage spricht Entwicklungsmöglichkeiten an: *„Ich denke, da muss eine Vernetzung stattfinden mit dem grossen Wissen, das man an der HPS als Schatz hat. Dieses Wissen wie ins Schulwissen einzubringen, auch an der HfH. Also die Forschung, Erfahrung und Umsetzung zu verbinden, das wäre die Kunst.“* (B4/81) Als Lösungsansätze werden zudem Weiterbildungssensibilisierungen (der Lehrpersonen und des Umfeldes), öffentliche Verbreitung von Informationen über

ASS (z.B. Flyer, Kunstausstellungen), Informationsmaterial in der Sprache der Eltern eines Lernenden mit ASS (vom Sozialtraining erhalten) und eine gemeinsame Wissensbasis der Klassenlehrperson und Schulischen Heilpädagogin durch einen Besuch des Sozialtrainings genannt.

Auswertung: Die vorhandenen Kenntnisse über und die Erfahrungen mit ASS, welche von Fall zu Fall von den befragten Personen als sehr unterschiedlich eingeschätzt werden, sind stark vom Interesse, der Bereitschaft und den Zeitressourcen der am Förderprozess beteiligten Personen abhängig. Eine stärkere Sensibilisierung auf verschiedenen Ebenen wird von den Schulischen Heilpädagoginnen mehrfach erwähnt, woraus sich schliessen lässt, dass sie dies als entlastend erleben würden, wenn mehr Information über ASS vorhanden wäre oder angeboten würde.

❖ **Hoher Bedarf an Ressourcen und Betreuung**

Es werden einerseits knapp bemessene Ressourcen und die damit verbundene Stundenplangestaltung erwähnt: *„Die Herausforderung ist, Lösungen zu finden, wo können die Jugendlichen arbeiten, wenn sie nicht in der Klasse sein können. Was ist bei dem Schüler wie dem, der heute weggelaufen ist? Der braucht eigentlich ständig Begleitung. Ich kann aber nicht ständig mit ihm den Weg durchs Schulleben gehen. Das ist die zweite Herausforderung, dass die Ressourcen knapp bemessen sind, dass man nicht zu zweit in der Klasse ist.“ (B4/7)* Andererseits ist in anderen Fällen viel Betreuung für die Lernenden mit ASS vorgesehen: *„Schüler A ist praktisch immer begleitet durch eine Assistentin oder durch mich.“ (B3/4)* In der steten Begleitung sieht eine Schulische Heilpädagogin jedoch auch eine Problematik: *„Bei allem, was ich verstehen kann, dass da auch viel Eins-zu-eins-Betreuung ist, finde ich es auch schwierig, davon ... wieder loszukommen. Und dass die Lehrpersonen wirklich auch Ansprechperson sind oder ... ihn oder die beiden mehr direkt ansprechen. (B3/40)* *„Mein Anliegen ist wirklich, immer weniger Eins-zu-eins-Betreuung, immer mehr Sequenzen ihn auch lassen oder eben dass auch die Lehrperson (abgebrochen). Und ich versuche dann in der Klasse zu unterstützen. (B3/42)*

Als Lösungsansatz kann die folgende Aussage bewertet werden: *„Wir waren einfach zu zweit in der Klasse die ganze Zeit. Und das hat natürlich vieles vereinfacht.“ (B2/58)* Es wird viel Anwesenheit und räumliche Nähe (zwischen Förderzimmer und Klassenzimmer) als hilfreich beschrieben. Auch Begleitungen in den Fachunterricht oder in die Pause werden erwähnt.

Auswertung: Zum einen ist viel Begleitung erwünscht. Der Einsatz der (knapp bemessenen) Ressourcen und die Abstimmung auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden mit ASS gestalten sich teilweise als herausfordernd. Von einer Person wird jedoch auch die Problematik der Eins-zu-eins-Betreuung des Lernenden mit ASS angesprochen, wobei dadurch der Lernende mit ASS etwas isoliert ist und sich die Klassenlehrperson wenig zuständig fühlt für den Schüler mit ASS. Dahinter steckt womöglich ihr Wunsch, dass der Lernende mit ASS mehr einbezogen wird durch die Klassenlehrperson. Die Rollenklärung der Klassenlehrperson und Schulischen Heilpädagogin im Klassenzimmer hätten aus der Sicht einer Person Entwicklungspotenzial.

❖ **Räumlichkeiten für Schulische Heilpädagogin und Lernende mit ASS (Rückzug)**

Als herausfordernd werden benötigte Platzansprüche benannt: *„Der eine braucht einfach seinen Tisch, er braucht Platz, er braucht Abstand. Von seinen Bedürfnissen her müsste sein Platz überall in allen Zimmern am selben Ort stehen. Er muss Abstand haben. Er muss einen Fluchtweg nach draussen haben, wenn es ihm zu viel wird.“* (B4/37) Der Lernende hat Schwierigkeiten, wenn um seinen Platz herum ein Gedränge herrscht und ihm der Zugang zu seinem Platz versperrt ist. Es wird benannt, dass Räumlichkeiten als Rückzugsort und als ruhigen Ort wichtig sind. Für mehrere Lernende, welche mit der Pausengestaltung auf dem Pausenplatz nicht zurechtkommen, werden Rückzugsorte angeboten, die als Schonraum während Pausen dienen. Es wird beispielsweise ein eingerichteter, abgetrennter Platz im Förderzimmer der Schulischen Heilpädagogin für den Rückzug und die Erholung eines Lernenden beschrieben.

Der Sitzplatz des Lernenden mit ASS wird gemäss zwei Aussagen bewusst gewählt: *„Im Klassenzimmer haben wir geschaut, dass er zuvorderst rechts und am Rand ist.“* (B1/46) Ein Lernender mit ASS hat ein separates Pult beim Lehrertisch. Auch als Lösungsansatz kann die deutliche Definierung eines Platzes gewertet werden: *„Also es musste klar sein, wo er seine Jacke aufhängt. Das hat man dann ein bisschen separat gehängt, damit er es klar findet.“* (B2/2)

Ein eigenes, kleines Förderzimmer, welches beispielsweise auch bewusst ohne visuelle Ablenkung an den Wänden gestaltet ist, wird sehr geschätzt und die Wichtigkeit davon als Rückzugsort betont: *„Ich finde, was ich sehr schätze und was auch Gold wert ist, ist zum Beispiel das kleine Zimmer.“* (B1/68) Das Förderzimmer wird unter anderem in Anspruch genommen, wenn es um Fächer geht, die für den Lernenden mit ASS anspruchsvoll sind, oder der Lernort wird manchmal spontan ins Förderzimmer verschoben. *„Dann bin ich froh, wenn ich's gerade mitbekomme, in der Klasse bin und sagen kann, du kannst das im Raum hier bei mir machen.“* (B4/7)

Auswertung: Es werden relativ wenige Herausforderungen, welche die Räumlichkeiten ansprechen, benannt. Dies könnte darauf hinweisen, dass in den befragten Fällen die Raumverhältnisse bereits genügend zur Verfügung stehen. Mindestens drei befragte Schulische Heilpädagoginnen verfügen über ein kleines Zimmer, was als wertvoll erachtet, wertgeschätzt und im Schulalltag genutzt wird. Äusserungen, welche in der Kategorie „Pausengestaltung“ codiert wurden, stehen teilweise in Zusammenhang mit Räumlichkeiten, wenn diese als Rückzugsort für Lernende mit ASS dienen.

5.3.4 Kooperation und Zusammenarbeit

Die induktiv gebildete Dimension zur Zusammenarbeit beschreibt Herausforderungen aus der Sicht der befragten Schulischen Heilpädagoginnen, die in Zusammenhang stehen mit verschiedenen Kooperationen im schulischen Umfeld.

❖ **Bereitschaft und Offenheit der Klassenlehrperson**

Die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen ist in vielen Aussagen als herausfordernd zu erkennen. *„Die grösste Herausforderung ist bei mir die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen.“* (B4/7) Die Offenheit und Bereitschaft der beteiligten Klassenlehrpersonen werden als sehr unterschiedlich beschrieben. *„Und auch, ich weiss nicht aus welchen Gründen, aber teils bei einer der Lehrpersonen einfach keine Offenheit oder Interesse, Informationen bezüglich ASS oder Besonderheiten von solchen Kindern entgegenzunehmen, obwohl ich schon vieles versucht habe, verschiedene Ebenen. Aber es ist wie, es ist nicht ein Miteinander, mehr ein Nebeneinander oder so.“* (B1/56) Der Aspekt der „gemeinsamen Sprache“ und des gegenseitigen Verständnisses wird mehrfach erwähnt: *„Wie wir das hinkriegen, dass wir da auch das Gleiche meinen. Das finde ich eine sehr grosse Herausforderung.“* (B3/124) Das Verständnis für das Anderssein, für das störende Verhalten und die Besonderheiten in der Interaktion und Kommunikation zu wecken ist teilweise herausfordernd. Fehlt bei der Klassenlehrperson das Interesse an Informationen über ASS und die Auseinandersetzung mit Besonderheiten, beschäftigt dies die zuständige Schulische Heilpädagogin. *„Und dann ist die Herausforderung, das eigene Fachwissen an den Mann oder an die Frau zu bringen, ohne dass man sie belästigt. Es gibt Lehrpersonen, die bitten mich darum und fragen mich: Was wäre gut? Wie könnte ich den Stoff strukturieren? Was sind wichtige Faktoren, die man beachten muss? Und es gibt Lehrpersonen, die haben gar kein offenes Ohr dafür.“* (B4/15) Auch das Interesse an den Lernzielen der Lernenden mit ASS ist ganz verschieden. Findet der Austausch lediglich auf theoretischer Ebene statt, da nicht gemeinsam unterrichtet wird, wird dies als erschwerend betrachtet. Hat eine Lehrperson nicht gerne eine Begleitung in der Klasse, ist das Führen von Gesprächen und Klärung nötig. Eine Schulische Heilpädagogin beschäftigt die Lockerung der Eins-zu-eins-Betreuung des Kindes mit ASS.

„Das Wichtigste, denke ich, ist der Klassenlehrer. Dass wir gut miteinander arbeiten können, dass wir dasselbe Bild haben davon, wie mit Schülern umzugehen ist, dass er nie eine Unterscheidung gemacht hätte zwischen Regelkindern und HPS-Kindern.“ (B2/82) Eine längere und intensive Zusammenarbeit sowie häufiges gemeinsames Unterrichten vereinfachen offenbar die Arbeit. Ein Miteinander und eine gemeinsame Haltung auf der Erwachsenenenebene sind unterstützend. *„Und halt erzählen, einfach erzählen, was ich beobachte, was ich erlebe mit den Kindern. So Beispiele und ... das öffnet auch, das ist schon sehr hilfreich. Und dann auch praktische Vorschläge, wie man etwas methodisch-didaktisch ändern könnte oder was helfen könnte.“* (B3/128) Es werden mit den Lehrpersonen auch Gespräche geführt über Beobachtungen gelungener Kontakte oder beim Auftreten von Fragen. Informationen zu ASS werden im Gespräch eingestreut. Ausserdem werden Besprechungszeiten (z.B. am Morgen vor Unterrichtsbeginn) und Besuche von Weiterbildungen als hilfreich erachtet.

Auswertung: Diese Kategorie wird in zahlreichen Nennungen erwähnt. Die Schulischen Heilpädagoginnen scheinen sich darin einig zu sein, dass die Bereitschaft und das Interesse der Klassenlehrpersonen sehr wichtig sind. Die Thematik beschäftigt wohl die befragten Personen, da die Zusammenarbeit mit Klassenlehrpersonen entscheidenden Einfluss auf eine erfolgreiche Integration des Lernenden mit ASS hat. Die beschriebenen Herausforderungen bezüglich einer „gemeinsamen Sprache“ und Haltung sind nachvollziehbar. Fehlt die Offenheit, hat dies eine unmittelbare Auswirkung auf den täglichen Unterricht, was die Schulische Heilpädagogin beschäftigt und herausfordert. Die heutigen Belastungen von Klassenlehrpersonen berücksichtigend gehen die befragten Schulischen Heilpädagoginnen die Zusammenarbeit vorsichtig und verständnisvoll an und scheinen um einen schrittweisen und geduldigen Aufbau bemüht.

❖ **Koordination und Organisation**

Herausfordernde Situationen bezüglich koordinativen und organisatorischen Tätigkeiten beschäftigen verschiedene befragte Personen. *„Es frisst einem manchmal auf, weil es gibt so viel zu tun, so viel zu klären, so viel zu vernetzen. Das ist es eben, man weiss nicht, wann man aufhören kann, weil man immer in der Verantwortung ist.“* (B4/87) Als Herausforderung wird die Koordination der am Förderprozess beteiligten Personen beschrieben sowie der Austausch mit ihnen: *„Wir sind halt dann da quasi zu viert, die irgendwie das koordinieren müssen.“* (B3/44) Für eine Teilzeit arbeitende Schulische Heilpädagogin gestaltet sich zudem die Koordination an arbeitsfreien Tagen als herausfordernd, wenn sie trotzdem zu kontaktieren versucht wird. Auch die Organisation eines Taxis für einen Lernenden mit ASS oder der Ausfall von Betreuungspersonen bereiten Schwierigkeiten, da nach einspringenden Ersatzpersonen gesucht werden muss, wobei die Schulische Heilpädagogin auch ihren Wunsch nach Verständnis und Entspannung in solchen Situationen anmeldet. *„Oder der Weg in die Logopädie, wenn die Betreuerin ausfällt. Wer geht jetzt mit ihm in die Logopädie? Und das ist ja manchmal ganz kurzfristig, solche Sachen. Das ist so stressig.“* (B3/64) Die Stundenpläne verschiedener Lernender mit ASS zu managen und zu organisieren, wann die Lernenden wo sind, ist für eine Schulische Heilpädagogin herausfordernd, zumal die Lernenden mit ASS sich untereinander nicht vertragen und deswegen kaum gemeinsam zu unterrichten sind. Zudem kommen täglich viele Änderungen hinzu, wobei den Lernenden eigentlich ein geregelter Tagesablauf entgegentäme.

Auch der Informationsfluss wird als Herausforderung beschrieben, wenn es nicht klappt, dass der Lernende mit ASS zu Hause mündlich Informationen an die Eltern weitergibt. *„Es gibt wie einerseits den Informationsfluss, wobei so vieles erleichtert werden könnte, wenn Informationen von Seiten von den Lehrpersonen fliessen würden: zu mir, aber auch zu den Eltern.“* (B1/56) Mit einem guten Informationsfluss ist somit gleich ein Lösungsansatz geäußert. Zudem wird ein erstellter Ablauf erwähnt, der beim Ausfall einer Betreuungsperson befolgt wird zur Organisation einer Ersatzperson.

Auswertung: Drei von vier befragten Schulischen Heilpädagoginnen beschreiben grosse oder grösste Herausforderungen in dieser Kategorie. Einzig in demjenigen Fall, in welchem die Klassenlehrperson und Schulische Heilpädagogin sehr eng und viel zusammenarbeiteten, wird keine Herausforderung bezüglich Koordination und Organisation beschrieben. Ansonsten beschäftigt die Koordination die befragten Personen recht stark. Die Organisation ist allgemein und im Speziellen bei unvorhersehbaren Vorkommnissen herausfordernd. Da die organisatorischen Fäden bei der Schulischen Heilpädagogin zusammenlaufen und die Verantwortung bei ihr liegt, beschäftigt dieser Bereich auch dementsprechend. Zusätzlich erschwerend könnte der Faktor sein, dass von der Schulischen Heilpädagogin viel organisiert und koordiniert wird, sie teilweise jedoch bei der praktischen Umsetzung nicht anwesend und wiederum auf Informationen der Beteiligten angewiesen ist.

❖ **Zusammenarbeit mit den Eltern des Lernenden mit ASS**

Schwierigkeiten beim Akzeptieren der Diagnose ASS durch die Eltern werden beschrieben. *„Die Eltern von Schüler A hatten sehr Mühe mit der Diagnose und hatten noch anfangs der ersten Klasse oder Ende Kindergarten wirklich [Mühe]. Sie wollten es nicht wahrhaben.“ (B3/58)* oder: *„Ja, eben da ist der eine Punkt, dass sie wirklich nicht - in keinem Fall - eine Besonderheit in ihrem Kind feststellen wollten.“ (B2/68)* Infolgedessen entsteht Uneinigkeit über einen Sonderschulstatus. Im Weiteren werden kulturell bedingte Herausforderungen benannt, welche die sprachliche, aber auch kulturelle Verständigung (z.B. Verhältnis Mann - Frau) betreffen. *„Die Sprache der Eltern zu verstehen: Was sind ihre Regeln? Wann brauche ich Kulturvermittler? Wie muss ich Themen ansprechen? Da muss ich auch ganz viel über die Kulturen lernen, damit ich überhaupt mit ihnen einen guten Weg finde für ihre Kinder.“ (B4/67)* Auch Schwierigkeiten dabei, mit den Eltern über die Aggression des Lernenden mit ASS zu sprechen und eine fehlende gemeinsame Haltung diesbezüglich, werden beschrieben. Zudem führte eine Niveau-Umteilung der Schulischen Heilpädagogin (in der Sekundarschule) zu Uneinigkeit und Widerstand bei den Eltern. Allgemein wird mangelnde Bereitschaft zu Zusammenarbeit und zur Annahme von Angeboten (z.B. für Ferien oder Angebote des Sozialtrainings) als herausfordernd erlebt. Eine Person beschreibt ihre Arbeit damit, die Eltern immer wieder ins Boot zu holen. *„Trotzdem im Gespräch zu bleiben, die Eltern nicht zu verurteilen, sondern im Gespräch zu sein, den Faden nicht zu verlieren, Vertrauen aufzubauen.“ (B4/67)* Es wird benannt, dass durch Mitarbeit zu Hause ein schnelleres Vorankommen mit dem Lernenden mit ASS möglich wäre. Für eine Schulische Heilpädagogin steht die Elternarbeit anfangs gross im Vordergrund. *„Ich habe mir vorgenommen, dass bei den drei ASS-Jugendlichen die Arbeit mit den Eltern am Anfang ganz ganz gross im Vordergrund stehen soll. Immer zu spiegeln: Da ist das mit ihrem Sohn. Er steht jetzt dort. Das ist gelungen. Da braucht es noch Zeit.“ (B4/67)*

Auch positive, wichtige und gute Zusammenarbeit wird erlebt, ohne die es sich eine Schulische Heilpädagogin gar nicht vorstellen könnte. *„Ich finde, es ist eine sehr konstruktive und gute Zusammenarbeit. Und wir sitzen auch zusammen und überlegen ... was wir aktuell für Ziele haben und wie wir*

an diesen Zielen zu Hause und in der Schule arbeiten können.“ (B1/60) Es wird beispielsweise eine erfolgreiche Arbeit am Ziel der selbständigen Bewältigung des Schulweges geschildert. In kurzen, morgendlichen Gesprächen können eine Mutter und die Schulische Heilpädagogin „einander erzählen, was gerade Spezielles war, worauf man achten muss oder so. Also mir ist der Kontakt mit den Eltern sehr, sehr wichtig. Und vor allem auch, dass man sie als Experten für ihr Kind auch wirklich ernst nimmt. Oder ich meine, sie kennen ihr Kind halt von einer anderen Seite. Aber ich meine, sie haben so viel Erfahrung und dass sie auch das Gefühl haben, sie werden einbezogen und ich hole auch immer bei irgendwelchen speziellen Sachen ihre Meinung ein. Auch wenn es irgendwie um einen Ausflug geht oder so, dann frage ich um ihre Einschätzung. Aber sie haben grosses Vertrauen, eigentlich.“ (B3/60)

Auswertung: In den Aussagen sind Bemühungen um eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern spürbar. Eine auf Vertrauen basierende Beziehung zu den Eltern wird durch steten Kontakt gefördert und durch den Austausch von Wahrnehmungen bezüglich des Lernenden wird ein Miteinander angestrebt. Mehrfach wird auch die Bedeutung für die Entwicklung des Lernenden mit ASS deutlich, da eine gemeinsame Sprache, Haltung und die Arbeit an gemeinsamen Zielen als förderlich erlebt werden. Je nach Bereitschaft der Eltern, deren Umgang mit den Besonderheiten ihres Kindes und kulturellen Hintergründen kann die Zusammenarbeit erheblich erschwert und somit als herausfordernder erlebt werden. Komplex ist dabei, dass verschiedene Systeme hierbei aufeinandertreffen (Schule, Eltern/ Familie, Kultur/ Sprache).

❖ **Zeitgefässe für Absprachen (und unterrichtsbezogene Beratung)**

Obwohl die Schulischen Heilpädagoginnen Austausch als wichtig und für das Gelingen von Integration bestimmend betrachten, werden mehrfach fehlende oder zu geringe zeitliche Ressourcen und Gefässe für Absprachen und Austausch erwähnt. „Ja, also was auch schwierig ist, ist, dass wir kein regelmässiges Zeitgefäss haben. Meist einfach, weil für die Lehrpersonen die Zeit nicht bezahlt ist und das ist immer wieder Thema. Und dann so quasi über Mittag schnell, dann haben die [Lehrpersonen] so viel im Kopf und es geht nicht wirklich in Ruhe.“ (B3/50) „Hier im Schulhaus gibt es nicht so wirklich vorgeschriebene Gefässe, also Sitzungszeiten, wo man nur über die Schüler spricht, wo man zusammen Material erarbeitet.“ (B4/13) Die Be- oder Überlastung der Klassenlehrpersonen, der Zeitfaktor und der Umstand, dass für Lehrpersonen die Absprachezeit mit der Schulischen Heilpädagogin nicht bezahlt ist, wirken sich negativ auf tatsächliche Absprachen aus.

Mögliche Lösungsansätze werden in regelmässigen Zeitgefässen und der Bezahlung der Sitzungen für die Klassenlehrperson gesehen. „Also man müsste eigentlich ein Gefäss haben, das einfach gegeben ist, wenn man Kinder mit so einer Einschränkung integriert. Dass man einfach sagt, irgendwie einmal die Woche eine Stunde ist bezahlt und die ist wirklich dafür da.“ (B3/56) In einem Fall

wurden gute Erfahrungen gesammelt mit einem quartalsweisen abendlichen Treffen der an der Integration beteiligten Personen (KLP, Assistenz, SHP) und in Besprechungen vor und nach gemeinsamem Unterricht.

Auswertung: Mangelnde zeitliche Ressourcen können (neben der grundsätzlichen Bereitschaft) eine gute Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Heilpädagogen belasten. Die Relevanz wird in mehreren Aussagen nach einem gewünschten offiziellen Zeitgefäss deutlich. Die Suche nach Zeitgefässen ist in mehreren Fällen herausfordernd.

❖ **Austausch unter Fachpersonen und an Weiterbildungen**

Diese Kategorie wird ausschliesslich in Beschreibungen von Lösungsansätzen erwähnt. Neben wichtigen Weiterbildungen (z.B. TEACCH-Ausbildung) wird von einer Schulischen Heilpädagogin mehrfach ein fachlicher Austausch unter Schulischen Heilpädagoginnen beschrieben, den sie als hilfreich und aufbauend erlebt: *„Wir haben einfach eine Fachgruppe Oberstufe. Da sind Kolleginnen, die sich freiwillig als Heilpädagoginnen zum fachlichen Austausch treffen. Das finde ich sehr hilfreich, weil man da immer auf neue Ideen kommt.“* (B4/77) Auch kompetente Fachpersonen als Vorgesetzte (z.B. Fachleiterin oder Chef) werden als Stütze erlebt, da dadurch der Rücken gestärkt wird und grosses, spezialisiertes Fachwissen als Ressource dient.

Auswertung: Die Nennungen in dieser Kategorie werden mehrheitlich von einer befragten Person gemacht, die den fachlichen Austausch pflegt und sehr schätzt.

❖ **Vergleich der Herausforderungen bei Lernenden mit ASS und solchen mit anderem Förderbedarf**

Die befragten Personen wurden im Gespräch aufgefordert, die Herausforderungen bei Lernenden mit ASS und jenen mit anderem Förderbedarf zu vergleichen. Wie zu erwarten war, ergab dies sehr unterschiedliche Bewertungen. Einerseits wird bei der Integration von Kindern mit ASS von grösserem herausforderndem Potenzial ausgegangen: *„Aber ich glaube, die Herausforderungen bei ASS-Kindern sind gratis mit dabei. Da kann man davon ausgehen.“* (B1/74) *„Herausforderung bis auffressend.“* (B4/87) Zudem wird die Zusammenarbeit mit Fachkräften stärker als Herausforderung erlebt als bei anderen Kindern aufgrund individueller Auffassung von störendem Verhalten. *„Also das Verständnis für das Anderssein zu wecken finde ich anspruchsvoller als bei anderen Kindern, ausser es sind auch ganz verhaltensschwierige Kinder, dann ist es klar. Aber so diese Besonderheiten in der Interaktion und in der Kommunikation, dass man da ein Verständnis hervorbringen kann bei den Lehrpersonen, das ist eine Herausforderung.“* (B3/136) Zudem wird benannt, dass bei Kindern mit Lernbeeinträchtigungen die Schwierigkeiten klarer definierbar und feststellbar sind, wohingegen es für Lernende mit ASS keine „Schublade“ gäbe und man bei ihnen ständig auf der Suche sei. *„Bei den ASS-Jugendlichen bin ich immer am Forschen und Herausfinden: Was ist möglich? Was ist*

nicht möglich? Wo sind die Schwierigkeiten? Das ist eine grosse Herausforderung.“ (B4/69) Andererseits wird auch beschrieben, dass Lernende mit ASS nicht generell herausfordernder seien. Dabei ist es situativ verschieden, welche Lernenden als herausfordernd wahrgenommen werden. „Wenn er mir gerade ein Kind verdrischt, dann sicherlich ihn. Wenn er am Arbeiten ist und ein anderes Kind gerade alle anderen Kindern antatscht, zur Verzweiflung bringt und sie alle zu mir rennen, ja. Wirklich sehr, sehr situationsbedingt.“ (B2/90) Einige Aussagen beschreiben Herausforderungen im Umgang mit Lernenden mit ASS als nicht schwieriger, sondern einfach anders, speziell und spannend, auf die es sich einzustellen gilt.

Auswertung: Abhängig von verschiedenen Faktoren bewerten die Schulischen Heilpädagoginnen Herausforderungen bei Lernenden mit ASS und solchen mit anderem Förderbedarf als sehr unterschiedlich. Je nach Situation bringen entweder Lernende mit ASS oder jene mit anderem Förderbedarf mehr Herausforderungen mit sich.

5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zum Abschluss der Ergebnisdarstellung und hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellung A.1 wird nun unter Hinzunahme einer **Frequenzanalyse** als quantitativem Instrument eine Gewichtung der Kategorien, die Herausforderungen enthalten (ohne jene mit Lösungsansätzen) vorgenommen. Aufgrund der Anzahl Nennungen werden meistbenannte Kategorien mit Herausforderungen festgestellt. Kategorien mit mehr als zehn Codings sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Tabelle 3: Frequenzanalyse der Herausforderungen (>10 Codings)

Frequenzanalyse (Kategorien mit Herausforderungen > 10 Codings)	Dimension	Anzahl Codings	
1. Bereitschaft und Offenheit der KLP zur Integration und Zusammenarbeit		21	
2. Konzentrationsspanne, Initiierung von Arbeiten (Ablenkung)		19	
3. Unangebrachte Kontaktgestaltung		16	
4. Koordination und Organisation		15	
5. Übergänge ortsbezogen (Orientierung) und strukturell		14	
6. Motivieren, Einbeziehen, Aktivieren, Teilhabenlassen des Lernenden mit ASS		13	
Unterrichtsstörungen		13	
7. Aggressives Verhalten gegenüber Personen		12	
Auffälligkeiten in Sinneswahrnehmung		12	
Mangelnde Kenntnisse über und Erfahrungen mit ASS		12	
Zusammenarbeit mit den Eltern des Lernenden mit ASS		12	
8. Plötzlicher Gefühlsausbruch, Umgang mit Erregungszuständen		11	
Soziale Interaktion und Kommunikation	Lehren und Lernen	Rahmenbedingungen	Kooperation und Zusammenarbeit

Es lässt sich feststellen, dass die Kategorien, innerhalb derer gemäss Frequenzanalyse am häufigsten Herausforderungen erwähnt wurden, aus allen vier übergeordneten Dimensionen stammen.

Zudem wurden mittels einer **Profilmatrix** (in MAXQDA: Code-Matrix-Browser) zusätzliche quantitative Aspekte erhoben, die einen Überblick über die Codings erlauben und Hinweise für die Auswertung und Interpretation liefern. Dabei wurden ausschliesslich Kategorien mit beschriebenen Herausforderungen (ohne Lösungsansätze) einbezogen (Codings: insgesamt > 300). Die Profilmatrix ist in Anhang 10 ersichtlich.

6 Auswertung und Diskussion der Ergebnisse

Nachfolgend werden die in Kapitel 5 dargestellten Ergebnisse unter Einbezug der quantitativen Analysen (Frequenzanalyse und Profilmatrix, siehe Kap. 5.4) ausgewertet und interpretiert. Bezüge zu theoretischen Hintergründen, Fachliteratur oder anderen Forschungsarbeiten werden hergestellt. Die Auswertungsstrategie besteht darin, die Ergebnisse nun nach den vier übergeordneten Dimensionen fallübergreifend zu diskutieren.

6.1 Qualitative Inhaltsanalyse

6.1.1 Interpretation bezüglich sozialer Interaktion und Kommunikation

Alle befragten Schulischen Heilpädagoginnen beschäftigt bezüglich **Klassen- und Gruppenkontext** die Kontaktgestaltung des Lernenden mit ASS, da schwierige Situationen desbezüglich verschiedenartig erwähnt wurden. Die Schwierigkeiten hierbei sind verständlich, da Lernenden mit ASS oft auch das Verständnis des Konzeptes eines kommunikativen Austauschs und des grundlegenden Kommunikationsprinzips des Abwechselns fehlt (vgl. Schirmer, 2016, S. 28; siehe Kap. 2.2.1.1). Hierbei sei die in Kapitel 5 nicht dargestellte Kategorie des als unterstützend erlebten Lösungsansatzes eines Sozialtrainings erwähnt, wodurch Lernende mit ASS in der Stadt Zürich in ausgewählten, autismspezifischen Fertigkeiten im kommunikativen und interaktiven Bereich geschult werden. Beschriebene Herausforderungen der Dimension sozialer Interaktion und Kommunikation sind stark geprägt von der individuellen Ausprägung des Schülers im autistischen Spektrum. Wenn aggressives Verhalten, Weglaufen oder plötzliche Gefühlsausbrüche (beziehungsweise der Umgang mit positiven oder negativen Erregungszuständen) beim Lernenden mit ASS vorkommen, so werden entsprechende Bereiche von den begleitenden Schulischen Heilpädagoginnen klar als herausfordernd benannt. Die physische (und verbale) Aggression wird auch von Montgomery, Martin, Shoostari, Stoesz und Heinrichs (2013) als eine von vier Kategorien herausfordernder Verhaltensweisen beschrieben. Bei Lernenden mit frühkindlichem Autismus werden stärker als bei anderen Lernenden des autistischen Spektrums Herausforderungen in der beeinträchtigten Kommunikation, im Umgang mit Nähe und Distanz, im Umgang mit Erregungszuständen sowie beim Initiieren von Interaktionen mit Peers erwähnt, jedoch kaum aggressive Tendenzen. Bei Lernenden mit Asperger-Syndrom scheint in diesem Bereich vordergründig die Kontaktgestaltung herausfordernd zu sein. Einschränkungen in kommunikativen Fertigkeiten wie auch im Verständnis von Abläufen sozialer Interaktionen (siehe Kap. 2.2.1.2) bilden natürlich für alle Lernenden mit ASS den Hintergrund für auftretende

Herausforderungen im Klassen- und Gruppenkontext. Dass die befragten Schulischen Heilpädagoginnen Kategorien dieses Bereiches als herausfordernd wahrnehmen, mag damit zusammenhängen, dass viele geschilderte Situationen unvorhersehbar sind und plötzlich (mit oder ohne nachvollziehbarem Auslöser) auftreten. Die Schulischen Heilpädagoginnen haben hierbei zwar präventiven Handlungsspielraum, indem sie beispielsweise Verhaltensweisen für bestimmte Situationen einüben oder absprechen. Sie müssen aber trotzdem stets präsent sein und sofort handeln (z.B. beim Weglaufen oder bei Gefühlsausbrüchen). Dies kann herausfordern und Stress erzeugen.

Die **Interaktionen zwischen Lernenden mit ASS und den zuständigen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen** werden im Vergleich zu anderen Kategorien als etwas weniger herausfordernd beschrieben. Die Schulischen Heilpädagoginnen scheinen einen relativ guten Draht zu den von ihnen begleiteten Lernenden mit ASS zu haben und bauen durch intensive Arbeit mit ihnen eine Beziehung auf. Die Interaktionen mit den Klassenlehrpersonen sind tendenziell noch ausbaubar, was jedoch mit den Zuständigkeiten, der Bereitschaft, den Ressourcen und dem Fachwissen der Klassenlehrperson zusammenhängt. Kommunikative Verständigungsschwierigkeiten werden vor allem von einer Person beschrieben, ansonsten jedoch kaum benannt. Es könnte sein, dass die Sprache (z.B. in Anweisungen an den Lernenden mit ASS) bereits so angepasst wird, dass dies lediglich zu wenigen Problemen führt. Auch Machalicek, O'Reilly, Beretvas, Sigafoos und Lanciaoni (2007) erwähnen eine einfache Sprache und angepasste Anweisungen als Intervention zur Reduktion von Störverhalten.

Peerbezogene Herausforderungen beschäftigen die befragten Schulischen Heilpädagoginnen ebenfalls. Hierbei werden jedoch auch relativ viele Lösungsansätze bezüglich Aufklärung und Sensibilisierung der Klasse sowie dem Initiieren von Interaktionen benannt, die in mehreren Beschreibungen erfolgreich abliefen. Daraus kann gefolgert werden, dass die Schulischen Heilpädagoginnen bemüht und engagiert sind, bei den Peers Verständnis für ASS hervorzubringen und ihnen die Integration des Lernenden mit ASS in die Gruppe der Gleichaltrigen wichtig ist. Auch Lindsay, Proulx, Scott und Thomson (2014) erachten es aufgrund ihrer Untersuchung als relevant, dass im Klassenzimmer ein Klima der Akzeptanz herrscht, welches über ein Bewusstsein für Behinderungen, Erziehung und Sensibilisierung für die Thematik hergestellt werden kann (vgl. Lindsay et al., 2014). Trotz aller Bemühungen bleiben Schüler mit ASS ein Stück weit in einer wahrgenommenen Sonderrolle im Klassengefüge. Schirmer bestätigt, dass es bezüglich der Sensibilisierung und Aufklärung wichtig ist, „Gleichaltrigen die Möglichkeit zu geben, einem Erwachsenen Fragen über das ungewöhnliche Verhalten ihres Mitschülers im AS stellen zu können“ (Schirmer, 2016, S. 58). Auf der Oberstufe beschäftigen Herausforderungen in den Kategorien Aufklärung und Sensibilisierung der Klasse, Sonder-, Aussenseiterrolle (Mobbing) und im beeinträchtigten Verständnis von sozialen Abläufen zunehmend. Es lässt sich vermuten, dass dieses Entwicklungsalter die Herausforderungen eben benannter Kategorien, die in der Primarstufe noch weniger explizit als problematisch erwähnt werden, verstärkt.

Das Konzept der Theory of Mind (siehe Kap. 2.1.2) hat mit den Herausforderungen in dieser Dimension einen unmittelbaren und starken Zusammenhang. Es hilft beim Verständnis der sozialen und kommunikativen Schwierigkeiten der Lernenden mit ASS und kann Anhaltspunkte für Massnahmen zur Weiterentwicklung liefern (vgl. Schirmer, 2016, S. 47). Die befragten Personen zeigen viel Bemühen, um den Herausforderungen dieser Dimension entgegenzuwirken. Es wird häufig Erklärungsarbeit geleistet und auch präventiv an der Selbstregulation gearbeitet. Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit wird als sehr sinnvoll und wichtig betrachtet, wodurch auch mehr Akzeptanz und Verständnis erzeugt werden kann. Die beschriebenen Handlungsmöglichkeiten ziehen offensichtlich positive Entwicklungen nach sich. Es werden von den Schulischen Heilpädagoginnen auch Fortschritte (z.B. in der Kontaktgestaltung und Interaktionen mit Peers) über die Schuljahre hinweg beobachtet. Dies zeigt, dass Verbesserungen möglich sind und Lösungsansätze möglicherweise Wirkung zeigen.

6.1.2 Interpretation bezüglich Lehren und Lernen

Zu den Herausforderungen bezüglich der Dimension „Lehren und Lernen“ ist als Hintergrund das Konzept der exekutiven Funktionen (siehe Kap. 2.1.4.2) mitzudenken. Sie beeinflussen viele Schwierigkeiten im Lernverhalten von Schülern mit ASS, wie beispielsweise die Planung von Werkstattarbeit (Planungsfunktionen), das Initiieren von Arbeiten, die Aktivierung, Reaktionen auf Veränderungen oder auch die Arbeit in kooperativen Lernformen. Im Gegensatz zur Dimension „Soziale Interaktion und Kommunikation“ werden Herausforderungen, welche das Lehren und Lernen betreffen, etwas häufiger von mehreren oder sogar allen befragten Personen in irgendeiner Form erwähnt (siehe Anhang 10). Besonders oft (und vor allem bei Lernenden mit frühkindlichem Autismus) beschäftigen die Konzentrationsspanne, das Initiieren von Arbeiten und damit verbunden auch diverse Ablenkungsfaktoren. Obwohl dies herausfordernde Thematiken zu sein scheinen, nehmen die Schulischen Heilpädagoginnen sie als Bestandteil des Lernverhaltens der Lernenden mit ASS wahr und achten bei vielfältigen Lösungsansätzen im Schulalltag darauf.

Auch das Motivieren, Einbeziehen, Aktivieren und Teilhabenlassen der Lernenden mit ASS wird über alle Fälle hinweg als herausfordernd beschrieben und erneut bei Lernenden mit frühkindlichem Autismus etwas stärker (7 von 13 Codings). Je nach Schüler mit ASS sind Motivation und Antrieb für die Schulischen Heilpädagoginnen mehr oder weniger herausfordernd. Teilweise ist das Formulieren von direkten Ansprachen nötig. In einer Aussage bezeichnet sich eine Person als „Kulturvermittlung“, wodurch eine Verbindung vom Lernenden mit ASS zur Klasse und Lehrperson geschaffen wird. Es werden Anknüpfungspunkte gesucht und den Lernenden mit ASS Türen zu scheinbar uninteressanten Lerninhalten zu öffnen versucht zur Ermöglichung von Teilhabe. Aufgrund des dichten Stoffprogrammes ist dies, ebenso wie der Einbezug von Interessensgebieten von Lernenden mit ASS, nicht immer leicht und beschäftigt befragte Schulische Heilpädagoginnen, welche eigentlich sehr darum bemüht sind. Mit viel Engagement wird nach individuellen Lösungen und Möglichkeiten

des Motivierens und Einbeziehens gesucht. Dass dies wichtig ist, bestätigen Lindsay, Proulx, Scott und Thomson (2014), indem sie als relevante Strategie bei der Integration von Lernenden mit ASS „tailored teaching methods“ beschreiben, die auf die Interessen und Fähigkeiten des Lernenden mit ASS eingehen und sie einbeziehen.

Mit ebenfalls 13 Codings sind Unterrichtsstörungen herausfordernd. Sie werden in Zusammenhang mit Lernenden mit Asperger-Syndrom häufiger benannt. Störendes Verhalten (disruptive behavior) wird auch von Montgomery, Martin, Shoostari, Stoesz und Heinrichs (2013) als eine zentrale Kategorie herausfordernder Verhaltensweisen beschrieben. Wird der Unterricht in der Klasse durch Lernende mit ASS gestört, versuchen die zuständigen Schulischen Heilpädagoginnen beim erwarteten Verhalten anzusetzen und den Schüler im Erlernen dieses erwünschten Verhaltens (z.B. Aufstrecken ohne dreinschwatzen) zu unterstützen. Eine Hypothese zur Relevanz von Unterrichtsstörungen wäre, dass Unterrichtsstörungen von Schulischen Heilpädagoginnen aufgrund ihrer direkten Zuständigkeit und Verantwortung für einen Lernenden mit ASS (und dessen Integration) subjektiv als sehr bedeutsam und wichtig wahrgenommen werden. Infolgedessen sind sie um eine Minimierung von Störverhalten sehr bemüht, damit sich die Klasse und die Lehrperson möglichst wenig gestört fühlen.

Ebenfalls in allen Fällen erwähnt werden herausfordernde Situationen, welche in Zusammenhang stehen mit individuellen Wahrnehmungsbesonderheiten der Lernenden mit ASS. Sie beeinflussen direkt auch die Konzentrationsspanne, welche dann unterbrochen wird und somit das Arbeiten nicht aufrechterhalten werden kann (aufgrund verschiedener sensorischer Reize). Sensorische Überempfindlichkeiten können teilweise als Ursache für Herausforderungen (z.B. Gefühlsausbruch, Aggression) angesehen werden.

Bezüglich Fachunterricht werden verschiedene Faktoren erwähnt, die gelingend oder hemmend wirken und dementsprechend mehr oder weniger Herausforderungen mit sich bringen. Die Persönlichkeit der Fachlehrperson, deren Umgang mit Besonderheiten (z.B. keine Berührungsängste), ihr Differenzierungs- und Individualisierungsgrad, bisherige Erfahrungen mit ASS und allgemein ihr Verständnis und Akzeptieren von Verhaltensbesonderheiten können als entscheidend mitbeeinflussend gewertet werden. Individualisierung sowie „specific instructional strategies“ werden auch von Corkum, Bryson und Smith (2014) hervorgehoben und betont. In der Auswertungsdimension „Kooperation und Zusammenarbeit“ werden weitere Ausführungen gemacht, die ebenfalls auf Fachpersonen zutreffen.

Reaktionen auf Änderungen, die Arbeitsorganisation sowie der Umgang mit kooperativen und offenen Unterrichtsformen sind weitere herausfordernde Themen für die befragten Personen. Hierbei fließt das autismusspezifische Bedürfnis nach Strukturen, Reihenfolgen und klaren Vorgaben deutlich ein und erzeugt Schwierigkeiten, wenn den Lernenden Offenheit, Selbständigkeit und Freiraum angeboten wird. Eine Passung zu finden zwischen den Bedürfnissen der Klasse (und deren neurotypischen Lernenden) und denjenigen der Lernenden mit ASS ist herausfordernd und nicht immer

möglich. Für einige Lernende mit ASS werden gewisse Unterrichtsformen als gänzlich ungeeignet beschrieben aufgrund ihres völlig anderen Bedürfnisses an eine optimale Lernumgebung (als dies z.B. bei einer kooperativen Lernform der Fall ist). Bei den erwähnten Kategorien sind fehlende Strukturen, Chaos, eine unklare Organisation oder Wahlmöglichkeiten hemmend und erschwerend für Lernende mit ASS, da sie Ordnung suchen und auf ein Mass davon angewiesen sind. Mit den Herausforderungen, welche kooperative Lernformen für Lernende mit ASS generieren, hängt erneut die mangelhaft entwickelte Theory of Mind zusammen. Der Schüler berücksichtigt in seinen eigenen Handlungen kaum, was der Kooperationspartner weiss, kann oder beabsichtigt und das Reagieren auf Vorschläge des Anderen und somit die Entstehung eines gemeinsamen Produktes ist erheblich erschwert (vgl. Schirmer, 2016, S. 47). Die befragten Schulischen Heilpädagoginnen beschreiben Bemühungen ihrerseits, um den Lernenden mit ASS auch bei offenen Lernformen möglichst viele nötige Strukturen und Routinen zu bieten mittels Festlegung von Reihenfolgen oder Erstellung von Plänen. Bei Visualisierungen und Strukturierungen ist vonseiten befragter Schulischer Heilpädagoginnen Engagement spürbar. Unterstützung und kleinschrittige Anleitung ist hierbei unbedingt nötig (vgl. Schirmer, 2016, S. 48). Auch die Organisation von Material erzeugt Herausforderungen, welche Unterrichtsfluss und -störungen durch Lernende mit ASS beeinflussen können. Durch strukturierte Ordnungssysteme wird hierbei Unterstützung geboten.

Auf kurzfristige Änderungen (bei Routinen, im Stundenplan) kann eine Schulische Heilpädagogin nur bedingt oder gar nicht Einfluss nehmen. Aufgrund nicht oder kaum plan- und steuerbarer Änderungen und des eingeschränkten Handlungsspielraumes der Schulischen Heilpädagogin, wird diese Thematik vielleicht von befragten Personen als zusätzlich herausfordernd wahrgenommen. Jedoch ist Sensibilisierung bei den Lehrpersonen auf die damit verbundenen Schwierigkeiten für Lernende mit ASS möglich. Ein Spannungsfeld jeder Integration ist womöglich die Tatsache, dass grundsätzlich die Klassenlehrpersonen viele Lernformen auswählen, Abläufe bestimmen und spontane Änderungen vornehmen. Diese Entscheide sind natürlich den Bedürfnissen der Klasse angepasst, decken sich jedoch manchmal schwer oder kaum mit den Bedürfnissen von Lernenden mit ASS. Lindsay, Proulx, Thomson und Scott (2013) benennen das Herstellen einer inklusiven Umgebung als einen zentralen Bereich, welcher Herausforderungen für die Pädagogen mit sich bringt.

Im Rahmenmodell (siehe Kap. 2.2.2) sind einige Herausforderungen dieser Dimension in den Aspekten „Individualisierte Unterstützungsangebote“, „Strukturierte Lernumgebungen“ und „Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten“ zu verorten.

Zusammenfassend sind die Schulischen Heilpädagoginnen mit vielen Herausforderungen in der Dimension des Lehrens und Lernens konfrontiert. Sie kennen die autismusspezifischen Besonderheiten ihrer Lernenden mit ASS und sind sich derer Bedürfnisse bezüglich einer entsprechenden Lernumgebung bewusst. Die befragten Personen sind darum bemüht, präventiv zu handeln und Lernsituationen für den Schüler mit ASS zu erleichtern.

6.1.3 Interpretation bezüglich Rahmenbedingungen

Codings zu den beiden meistgenannten Kategorien innerhalb der Rahmenbedingungen kommen in allen Interviews vor. Ortsbezogene und strukturelle Übergänge beschäftigen die Schulischen Heilpädagoginnen offenbar relativ stark, wobei strukturelle Übergänge hauptsächlich auf der Oberstufe mit dem Berufseinstieg verstärkt herausfordernd sind. Die Kenntnisse über und Erfahrungen mit ASS werden als sehr unterschiedlich bewertet. Vor allem bei den Klassenlehrpersonen ist dabei eine grosse Spannweite vorhanden. Fehlende zeitliche Ressourcen der Lehrpersonen zur Auseinandersetzung mit der Thematik könnten mitunter Grund sein für mangelndes Wissen über ASS. Die Kenntnisse des Umfeldes und des Arbeitsmarktes lassen noch zu wünschen übrig, wobei hierbei eine Schulische Heilpädagogin an zeitliche Grenzen stösst, wenn dort eine Schulung und Wissensvermittlung vonnöten ist. Der Wunsch nach mehr Vernetzung von vorhandenem Wissen mit Erfahrung und der Umsetzung davon wird als Entwicklungsmöglichkeit geäussert. Auf verschiedenen Ebenen soll eine verstärkte Sensibilisierung (durch Weiterbildungen usw.) stattfinden. Hier sei auf die Untersuchung von Lindsay, Proulx, Scott und Thomson (2014) verwiesen, worin ebenfalls als relevant erachtet wird, dass Lehrpersonen angemessene Ausbildung zur Verfügung gestellt werden soll. Zudem ist die Professionalität der Fachkräfte als Gelingensbedingung im Rahmenmodell zur schulischen Förderung von Lernenden mit ASS aufgeführt (vgl. Eckert & Sempert, 2012 und 2013; siehe Kap. 2.2.2). Die Aussagen dieser Untersuchung bestätigen ausserdem festgestellte Dringlichkeit von erweitertem schulweitem Basiswissen zu ASS (vgl. Eckert, Sempert & Störch Mehring, 2013, S. 10).

Die Kategorien „Pausengestaltung“, „Gestaltung von Veranstaltungen“ und „Hoher Bedarf an Ressourcen und Betreuung“ werden nicht nur, aber vor allem bei Lernenden mit frühkindlichem Autismus als herausfordernd erlebt. Sind viele personelle Ressourcen vorhanden, stellt sich für eine Person die Problematik von allzu starker Eins-zu-eins-Betreuung, welche eher gelockert denn verstärkt werden soll zugunsten von mehr Einbezug und Integration der Lernenden mit ASS in der Klasse. Bei knapp bemessenen Ressourcen ist es für eine Schulische Heilpädagogin herausfordernd, den Einsatz davon gut auf die Bedürfnisse der Lernenden abstimmen zu können.

Bezüglich Räumlichkeiten für Schulische Heilpädagoginnen und Lernende mit ASS kann festgestellt werden, dass bereits vieles gut eingerichtet ist und die räumlichen Bedingungen von den befragten Personen geschätzt werden. Vor allem eigene Förderzimmer als störungsarme Lernorte oder Rückzugsorte werden als sehr sinnvoll bewertet. Die Schulischen Heilpädagoginnen sind bemüht um klare räumliche Platzdefinitionen und Einrichtungen, die den Ansprüchen und Bedürfnissen der Lernenden mit ASS entgegenkommen (z.B. Sitzplatz im Klassenzimmer und in der Garderobe). Auch Machalicek, O'Reilly, Beretvas, Sigafoos und Lancioni (2007) betonen, dass Umgebungswechsel sinnvolle Interventionen zur Reduktion von problematischem Verhalten sein können, was durch die Förderzimmer von Schulischen Heilpädagoginnen ermöglicht wird.

6.1.4 Interpretation bezüglich Kooperation und Zusammenarbeit

Die im Verlaufe des Codierungsprozesses neu gebildete Dimension zur Kooperation und Zusammenarbeit enthält viele Nennungen. Wie bereits der aktuelle Forschungsstand (Lindsay et al., 2014; Corkum et al., 2014) zeigte, wird dieser Bereich als relevant angesehen. Gemäss einer Untersuchung von Eckert, Sempert und Störch Mehring (2013) sehen autismuserfahrene Fachkräfte die Kooperation beteiligter Fachpersonen ebenfalls als optimierungsbedürftig an.

Eine wichtige Thematik, welche befragte Personen beschäftigt, ist die Bereitschaft und Offenheit der Klassenlehrpersonen (21 Codings). Mit Ausnahme eines Falles, in welchem eine gut funktionierende, enge Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin Probleme massgeblich zu verringern vermag, bringt diese Zusammenarbeit häufig Herausforderungen mit sich, welche unter anderem auf die grundsätzliche Offenheit und Bereitschaft bezogen werden. Damit hängt zusammen, dass bei jeder Integration in eine Regelklasse die Zusammenarbeit zwischen Schulischer Heilpädagogin und Klassenlehrperson eine zentrale Schnittstelle darstellt. Einige Aussagen weisen darauf hin, dass sich die Suche nach Offenheit und Verständnis bei Lernenden mit ASS als etwas anspruchsvoller gestaltet als bei Kindern mit anderem Förderbedarf. Dieses Verständnis zu wecken könnte aufgrund der im Allgemeinen deutlich auffälligeren und störenden Verhaltensbesonderheiten von Lernenden mit ASS erschwert sein. Das Bedürfnis nach einem gemeinsamen Verständnis und einer gemeinsamen Sprache und Haltung ist aus den Aussagen ableitbar. Es wird klar ein Miteinander anstelle eines Nebeneinanders angestrebt. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen dem Wissen über ASS der Klassenlehrperson und deren Bereitschaft und Offenheit. Die Zusammenarbeit mit Fachlehrpersonen wird bei der Integration von Lernenden mit ASS teilweise als herausfordernder betrachtet als bei anderen Förderkindern. Die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson wird von den befragten Schulischen Heilpädagoginnen durchaus als wichtig oder sogar als das Wichtigste bei einer Integration erachtet. Es besteht jedoch häufig die Problematik fehlender oder zeitlich zu knapp bemessener und für die Klassenlehrperson unentgeltlich geleisteter Zeitgefässe. Im Arbeitsalltag der bereits belasteten Klassenlehrpersonen passende Zeitgefässe für Absprachen (und Beratung) zu finden, ist ein erschwerender Faktor bezüglich Zusammenarbeit. Dass Optimierungen bezüglich Zeitkontingenten nötig sind, wurde bereits in einer Untersuchung von Eckert, Sempert und Störch Mehring (2013, S. 10) festgestellt. Vonseiten Schulischer Heilpädagoginnen sind viele Bemühungen vorhanden, um geduldig eine Zusammenarbeit aufzubauen. Sie gehen hierbei vorsichtig vor, versuchen aber doch deutlich für einen Austausch einzustehen.

Im Rahmenmodell (siehe Kap. 2.2.2) wird der Aspekt der Kooperation mit den Eltern aufgeführt. Diese Kooperation ist den befragten Personen sehr wichtig, da in ihren Äusserungen viel Engagement spürbar ist. Die Zusammenarbeit verläuft je nach Fall unterschiedlich: herausfordernd oder auch sehr wohlwollend und kooperativ. Dies könnte unter anderem vom Umgang der Eltern mit der

Diagnose (akzeptierend oder abwehrend) abhängig sein. Ist eine mangelnde Bereitschaft vorhanden und werden Angebote nicht angenommen oder gar Widerstände der Schule gegenüber entgegengebracht, fordert dies Schulische Heilpädagoginnen heraus, da der Aufbau einer Vertrauensbasis deutlich anstrengender wird. Zusätzliche Herausforderungen können allfällige kulturelle Unterschiede oder grundsätzlich verschiedene Vorstellungen bezüglich der Besonderheiten des Kindes mit sich bringen. Bei gelingender Zusammenarbeit wird geschildert, dass Entwicklungsschritte und gemeinsame Zielverfolgung möglich werden. Eltern werden als Experten für ihr Kind beschrieben.

Koordinative und organisatorische Tätigkeiten (z.B. Koordination von Stundenplänen) bringen einige Herausforderungen mit sich. Vor allem bei unvorhergesehenen Vorfällen (z.B. personellen Ausfällen) oder Änderungen wird eine rasche Organisation erwartet, was für Personen mit Teilzeitarbeit zusätzlich herausfordernd ist. Da bei der Schulischen Heilpädagogin die Fäden der Integration zusammenlaufen und sie für koordinative und organisatorische Aufgaben verantwortlich ist, entstehen dabei auch Herausforderungen. Als erleichternd wird ein verbesserter Informationsfluss erachtet.

Die Herausforderungen dieser Dimension können auch unter einer systemischen Sichtweise betrachtet werden: Da die Koordination und Organisation der Integration in den Händen der Schulischen Heilpädagogin liegt und dafür möglichst gute und wohlwollende Kontakte zu den Vertretern der beteiligten Systeme nötig sind, ist eine gelingende Zusammenarbeit an diesen verschiedenen Schnittstellen für die Schulischen Heilpädagoginnen sehr bedeutsam. Umso mehr kann es dann belasten und herausfordern, wenn von einem beteiligten System (z.B. Eltern, Lehrperson, Fachlehrperson) fehlende Bereitschaft, Offenheit oder gar Widerstand entgegenkommt. Im Konzept von Trost (2012) ist die Kooperation aller Beteiligten ebenfalls als zentrales Element aufgeführt (siehe Kap. 2.2.2). Die Zusammenarbeit an den Schnittstellen ist komplex und eine Herausforderung, nicht zuletzt, da eine erfolgreiche Integration massgeblich davon abhängt. Auch in mehreren Untersuchungen (siehe Kap. 2.2.3) wird die Relevanz von Kooperation, Teamarbeit und einer guten Beziehung zwischen der Schule und den Eltern betont. Lindsay, Proulx, Scott und Thomson (2014) benennen „teamwork within school (colleagues)“ und „open communication system with parents and students“ als relevant. Auch Corkum et al. (2014) verweisen auf die entscheidende Rolle von Teamarbeit und der Beziehung zwischen Pädagogen und Eltern. Lindsay, Proulx, Thomson und Scott (2013) stellen fest, dass die Integrationsbemühungen durch fehlendes Verständnis (von Eltern, Lehrpersonen usw.) deutlich erschwert werden. Zudem sei der Zusammenhang zwischen Ausbildungsmöglichkeiten und einer positiven Sicht auf die Inklusion (Corkum et al., 2014) hier erwähnt, da mehr Fachwissen auch zu grösserer Offenheit und Bereitschaft führen könnte.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Die unter 2.3 formulierten Fragestellungen werden anhand der erfolgten Untersuchung beantwortet.

A) Wie beschreiben und bewerten Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Herausforderungen im Umgang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen im integrativen Schulsetting?

Es kann festgestellt werden, dass sich die befragten Schulischen Heilpädagoginnen existierender Schwierigkeiten sehr bewusst sind und diese konkret benennen, reflektieren und ergründen. Die erlebten Herausforderungen werden unterschiedlich gewichtet und auf individuelle Besonderheiten des Lernenden mit ASS, auf vorliegende Rahmenbedingungen sowie auf das Zusammenspiel der an der Integration beteiligten Systeme zurückgeführt. Jene Herausforderungen, welchen aktiv mit konkreten Interventionen begegnet werden kann, scheinen die Schulischen Heilpädagoginnen weniger stark zu belasten als komplexe Herausforderungen wie diejenigen im Bereich der Kooperation und Zusammenarbeit. Dort sind mehrere Systeme von Schulischen Heilpädagoginnen zu koordinieren, wobei ein möglichst gutes Funktionieren angestrebt wird. Allfällige Hürden oder Barrieren sind in diesem Bereich teilweise schwierig zu bewältigen und belasten die Schulischen Heilpädagoginnen. Es kann festgestellt werden, dass grundsätzlich dort angesetzt wird, wo die Schulischen Heilpädagoginnen etwas bewirken können und sie in kleinen Schritten geduldig an der Umsetzung ihrer Vorstellungen von Integration arbeiten.

A.1 Welche Herausforderungen beschäftigen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen am meisten?

Die Schulischen Heilpädagoginnen beschäftigen grundsätzlich verschiedene Herausforderungen und diese individuell unterschiedlich stark, was unter anderem mit dem breiten Spektrum an Besonderheiten bei Lernenden mit ASS in Zusammenhang steht. In jedem der vier Interviews wird ein anderer Schwerpunkt an Herausforderungen gesetzt. In einem Fall ist das aggressive Verhalten des Lernenden besonders herausfordernd, in einem zweiten Fall die durch den Lernenden mit ASS hervorgerufenen Unterrichtsstörungen, in einem dritten Fall die kurze Konzentrationsspanne sowie das Initiieren von Arbeiten und in einem letzten Fall die Bereitschaft und Offenheit der Klassenlehrperson sowie mangelnde Kenntnisse über und Erfahrungen mit ASS. Über die vier Fälle hinweg kann gesagt werden, dass gemäss Frequenzanalyse (siehe Tab. 3) mangelnde Offenheit und Bereitschaft der Klassenlehrperson bezüglich Zusammenarbeit und Integration ein häufig geäußertes herausforderndes Element darstellt. Dieser wichtige Faktor einer guten Kooperation unter den Fachpersonen ist auch in Forschungsergebnissen (siehe Kap. 2.2.3) zu finden und wird durch die Aussagen der Schulischen Heilpädagoginnen in dieser Untersuchung bestätigt.

A.2 Wo sehen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Entwicklungsbedarf bezüglich Integration von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung?

Mehrfach genannt wird der Bedarf an mehr Aufklärung und Sensibilisierung des Umfeldes bezüglich ASS (z.B. durch Weiterbildungen). Auch hinsichtlich des Integrationsgedankens ist aus der Sicht der befragten Schulischen Heilpädagoginnen Entwicklungsbedarf vorhanden. Dies wird vor allem in Äusserungen zur Kooperation und Zusammenarbeit ersichtlich. Die Schulischen Heilpädagoginnen sind gewillt, mit Vertretern beteiligter Systeme (Eltern, Lehrpersonen, Schnupperbetriebe usw.) gemeinsam integrative Bestrebungen umzusetzen und zu verbessern, stossen dabei jedoch teilweise

an Grenzen und Barrieren struktureller Art (z.B. fehlende Ressourcen oder Zeitgefässe). Gerade in der Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen sind verbindlichere und klarere Strukturen (Leitlinien) erwünscht (z.B. Definition von Zeitgefässen, Entlohnung der Klassenlehrperson). Auf solche Rahmenbedingungen und Ressourcen sowie auf Bereitschaft und Offenheit wird im Hinblick auf eine erfolgreiche Integration gesetzt.

A.3 Welche Lösungsansätze benennen Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?

Es kann festgestellt werden, dass Schulische Heilpädagoginnen viele gelungene Momente ihrer integrativen Arbeit mit Lernenden mit ASS erwähnen. Für verschiedene Herausforderungen, welche die Integration mit sich bringt, verfügen sie über eine Vielzahl an Handlungsmöglichkeiten und individuellen Handlungsstrategien. Es sind dies oft Lösungsansätze, welche direkt im Schulalltag umgesetzt, ausprobiert und angepasst werden können und die vor allem auf die individuellen Bedürfnisse oder Gegebenheiten zugeschnitten sind. Bei Lösungsansätzen wird stark auf Strukturen, Verbindlichkeiten und Klarheit geachtet. Verschiedenste Förderbedarfe von Lernenden mit ASS werden benannt und finden Berücksichtigung in Lösungsansätzen, die darauf abzielen, dem Lernenden mit ASS Erleichterungen und Hilfestellungen zu bieten. Vielfach werden persönliche Gespräche mit Lernenden mit ASS geführt zur Klärung und Erklärung von Vorkommnissen (z.B. soziale Abläufe), die vom Lernenden nicht von alleine verstanden werden. Die Aussagen deuten auf viel Engagement zu lösungsorientierter Bewältigung von Herausforderungen hin.

A.4 Wie werden Herausforderungen mit Lernenden mit ASS im Vergleich zu Lernenden mit anderem Förderbedarf beschrieben?

Teilweise wird mehr herausforderndes Potenzial bei Lernenden mit ASS erwähnt, wodurch die begleitende Schulische Heilpädagogin sehr gefordert ist. Gemäss Aussagen hat die Zusammenarbeit mit Fachkräften bei der Integration von Lernenden mit ASS eine stärkere Bedeutung. Verständnis für die Besonderheiten des Lernenden mit ASS (v.a. in sozialen und kommunikativen Bereichen) zu wecken wird als anspruchsvoller bewertet als bei Lernenden mit anderem Förderbedarf. Dies könnte damit zusammenhängen, dass generell das Basiswissen über ASS optimierungsbedürftig ist (vgl. Eckert, Sempert & Störch Mehring, 2013, S. 10). Für zuständige Schulische Heilpädagoginnen sind Schwierigkeiten bei Lernenden mit anderem Förderbedarf klarer feststellbar und definierbar als bei Lernenden mit ASS. Es werden jedoch auch Beschreibungen gemacht, wonach Lernende mit ASS nicht grundsätzlich als herausfordernder beschrieben werden können. Je nach Situation kann ein Lernender mit ASS oder ein Kind mit anderem Förderbedarf herausfordernder sein. Herausforderungen mit Lernenden mit ASS werden zudem als anders, speziell und spannend beschrieben.

Fazit

Viele in der theoretischen Auseinandersetzung ausgeführte Herausforderungen, welche auf Forschungsstudien oder Literatur gründen, sieht die Verfasserin in der vorliegenden Arbeit bestätigt, da

zahlreiche Aspekte davon in den Interviews benannt und wiedergefunden werden konnten. Die Gewichtung der Herausforderungen ist jedoch von Fall zu Fall durch unterschiedliche Schwerpunkte geprägt. Es ist zu betonen, dass das grosse Spektrum an Auffälligkeiten und Besonderheiten von Lernenden mit ASS verständlicherweise auch ein breites Spektrum an Herausforderungen für begleitende Schulische Heilpädagoginnen generiert. Die Unterschiede in den autistischen Ausprägungen entscheiden mit, welche Herausforderungen beschrieben werden. Verschiedene Diagnosen wie auch weitere Faktoren eines Falles beeinflussen die von Schulischen Heilpädagoginnen als herausfordernd wahrgenommenen Bereiche.

7 Kritische Würdigung

Die Untersuchung wird im nachfolgenden Kapitel reflektiert und es werden Konsequenzen daraus formuliert.

7.1 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Die Schritte des forschungsmethodischen Vorgehens werden anschliessend eingeschätzt, reflektiert und kritisch betrachtet. Das Vorgehen kann grundsätzlich als für die Fragestellung geeignet betrachtet werden. Schwierigkeiten und Verbesserungsmöglichkeiten werden aufgezeigt.

7.1.1 Reflexion der Auseinandersetzung mit Literatur und aktueller Forschung

Das vertiefte Studium von Literatur und bisheriger Forschung erleichterte der Verfasserin den Einstieg in die Arbeit, die anschliessende Leitfadenskonstruktion sowie die Leitung der Interviews. In den Gesprächen beschriebene Herausforderungen konnten mit diesem Hintergrundwissen eingeordnet, nachvollzogen und verstanden werden. Studien zu Herausforderungen bezüglich Integration von Lernenden mit ASS fanden sich vor allem in englischsprachigen Forschungsberichten. Aufgrund dessen gestalteten sich teilweise adäquate Übersetzungen von Fachbegriffen als schwierig.

7.1.2 Reflexion der Interviews

Alle Interviews fanden mit interessierten und engagierten Personen in einer offenen und angenehmen Atmosphäre statt. Der erstellte Leitfaden wurde direkt nach dem ersten Interview in die Du-Form umgeschrieben, da viele Interviewpersonen bereits in vorgängigen Mail- und Telefonkontakten die Verfasserin über die Du-Form ansprachen. Der Leitfaden strukturierte die Interviewgespräche und gab der Autorin ein klares, praktisches Gerüst für den Ablauf und die Gesprächsführung. Anfängliche Unsicherheiten im Umgang mit dem Leitfaden während des Interviews wichen bald zunehmender Routine bei der Auswahl und Anpassung von nächsten, inhaltlich an Benanntes anknüpfenden Fragen. Von Helfferich (2011, S. 83f.) beschriebene mögliche Schwierigkeiten während des Interviews wurden im Bewusstsein darum zu minimieren versucht. Dennoch begegnete die Verfasserin ihnen teilweise. Es war manchmal schwierig, mit Pausen oder Schweigen umzugehen und

eigene Beiträge zurückzuhalten. „Sich im Interview der inhaltlichen Impulse, die dem eigenen Bezugssystem entspringen, zu enthalten, ist ungewohnt und verletzt die Regeln der Alltagskommunikation“ (Helfferrich, 2011, S. 91). Anspruchsvoll war zudem, den Leitfaden und gleichzeitig das eigene Interviewverhalten im Blick zu behalten sowie teilweise den Erzählfluss aufrechtzuerhalten oder zu lenken (vgl. Helfferrich, 2011, S. 84). Das aktive Zuhören, „bei dem die Erzählperson im Mittelpunkt steht, sind wir im Alltag nicht gewohnt“ (Helfferrich, 2011, S. 90f.) Die Personen bedankten sich teilweise für das Interview, da sie dadurch wieder einmal Zeit hatten zu reflektieren und dabei neue Erkenntnisse erlangten, was ihre Arbeit mit Lernenden mit ASS und auch deren Unterschiedlichkeiten anbelangt. Schwierige Interaktionssituationen sind nicht entstanden.

Die Problemzentrierung führte dazu, dass direkt Herausforderungen angesprochen und beschrieben wurden. Die Gespräche waren somit schnell beim inhaltlichen Kernthema angelangt. Von einer Interviewperson wurde nach dem Gespräch etwas kritisch geäußert, dass aufgrund meiner Fragen kaum die positiven Aspekte bei der Integration von Lernenden mit ASS angesprochen werden konnten. Dies trifft natürlich durchaus zu, da die Fragestellung in erster Linie auf die Herausforderungen ausgerichtet ist und die Gesprächsinhalte somit eher bei den Schwierigkeiten liegen, wenngleich auch Fragen nach Lösungsansätzen vorkommen.

Die Erstellung der Transkripte war zeitaufwändig, wurde jedoch durch die Transkriptionssoftware und die bereits mündlich verwendete Standardsprache etwas erleichtert. Das danach zur Verfügung stehende Textmaterial war umfangreich und enthielt viele der Fragestellung dienliche Aussagen.

7.1.3 Reflexion der kategorienbasierten Inhaltsanalyse

Obwohl sich die Verfasserin bewusst war, dass die „Zuordnung von Kategorien zu Text ... in der Qualitativen Inhaltsanalyse ein interpretativer, regelgeleiteter Akt“ (Mayring & Brunner, 2010, S. 325) darstellt, gestalteten sich einige Zuordnungen als schwierig. Die Autorin wollte in Wortlaute nicht zu viel hinein interpretieren. Trotzdem war dies ein Stück weit unumgänglich, um überhaupt kodieren zu können. Bei relativ neutral formulierten Aussagen war es teilweise vorstellbar, dass die Interviewperson damit eine Herausforderung, einen Wunsch oder einen Entwicklungsbedarf ansprechen wollte. Mithilfe des Gesprächskontextes wurden Aussagen dieser Art möglichst genau zu interpretieren versucht. Bei Überschneidungen von Kategorien wurden Abgrenzungen vorgenommen (siehe Kodierleitfaden in Anhang 7). Es gab Textstellen, welche mehreren Kategorien zugeordnet wurden (Mehrfach-Kodierungen). Bei induktiv entstandenen Kategorien stellte sich der Verfasserin jeweils die Frage, ob wirklich eine neue Kategorie sinnvoll ist oder ob die Inhalte integrierbar sind in eine bereits bestehende Kategorie.

Eine Aufspaltung jeder Kategorie in die darin genannten Herausforderungen und Lösungsansätze erfolgte erst am Ende des Kodierungsvorganges im Hinblick auf die Darstellung der Ergebnisse. Diese Aufteilung hätte bereits während des Kodierens vorgenommen werden können, da der erneute Materialdurchgang von über 500 Codings viel Zeit beanspruchte.

In der Ergebnisdarstellung und Auswertung gestaltete es sich zuweilen als anspruchsvoll, zusammenfassende Aspekte zu benennen, da die Einzelfälle geprägt waren durch sehr individuelle Wahrnehmungen und Herausforderungen. Gemeinsame Nenner zu eruieren war teilweise kaum möglich und sinnvoll. Somit wurde auf vorsichtige, nicht verallgemeinernde Formulierungen der Aussagen geachtet.

Nach Mayring und Brunner (2010, S. 326) sollen bei einer Inhaltsanalyse zwei Kriterien beachtet werden: „Die Intrakoderreliabilität wird überprüft, indem nach Abschluss der Analyse zumindest Teile des Materials erneut durchgearbeitet werden, ohne auf die zunächst erfolgten Kodierungen zu sehen. Eine hohe Übereinstimmung ist ein Indikator für die Stabilität des Verfahrens. Die Interkoderreliabilität (eigentlich Objektivität) wird überprüft, indem zumindest ein Ausschnitt des Materials einem zweiten Kodierer vorgelegt wird“ (Mayring & Brunner, 2010, S. 326). Auf die Interkoderreliabilität wurde in dieser Arbeit verzichtet, hingegen bearbeitete die Verfasserin selber grosse Materialteile mehrfach.

7.1.4 Reflexion der Gütekriterien

Die sechs Gütekriterien, gemäss denen nach Mayring (2002, S. 144ff.) eine Untersuchung eingeschätzt werden soll, werden nun beschrieben. Die Verfahrensdokumentation erfolgte durch die ausführliche Beschreibung der Methoden und der einzelnen Verfahrensschritte. Der Einbezug theoretischer Hintergründe und des hauptsächlich deduktiven Kategoriensystems erlaubten eine gezielte, theoretisch begründete Analyse und Interpretation der Aussagen aus den Interviews (Argumentative Interpretationsabsicherung). Da die Untersuchung nach festgelegten Regeln qualitativer Forschung systematisch geplant und durchgeführt wurde, kann das Kriterium der Regelgeleitetheit als erfüllt betrachtet werden. „Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will Forschung für die Betroffenen machen und dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen“ (Mayring, 2002, S. 146). Dabei wird versucht, dass man „möglichst nahe an der Alltagswelt der befragten Subjekte anknüpft“ (Mayring, 2002, S. 146). Diese Nähe zum Gegenstand wird erreicht, indem die Fragen des problemzentrierten Interviews eine Anknüpfung an alltägliche Herausforderungen vornehmen und gewährleisten. Zudem fand die Mehrheit der Interviews in Arbeitsräumen der Interviewpersonen statt. Eine kommunikative Validierung hat nicht explizit stattgefunden. In den Interviews wurde jedoch darauf geachtet, dass nachgefragt und Bestätigung eingeholt wurde, wenn die Interviewerin unsicher war, ob ein Sachverhalt richtig verstanden wurde. Zum Kriterium der Triangulation kann gesagt werden, dass die Beantwortung der Fragestellung aufgrund der Interviewaussagen sowie unter Einbezug der theoretischen Auseinandersetzung erfolgte. Die qualitativen Daten wurden mittels Frequenzanalyse um einen quantitativen Aspekt ergänzt. Unterschiedliche Sichtweisen auf den Forschungsgegenstand (anhand verschiedener Personengruppen) wurden hingegen in der Untersuchung nicht berücksichtigt.

7.2 Konsequenzen und Ausblick

Die vorliegende Untersuchung verdeutlicht, dass Herausforderungen bei der Integration von Lernenden mit ASS von den begleitenden Schulischen Heilpädagoginnen individuell unterschiedlich beschrieben und gewichtet werden. Aufgrund der relativ geringen Stichprobe zeigt die Arbeit einen Ausschnitt aus der aktuellen Praxis in der Stadt Zürich. Verallgemeinernde Aussagen sind durch die Untersuchung nicht möglich. Geäusserte Herausforderungen sind von Faktoren des Systems und von Bedingungen abhängig, die von Schulischen Heilpädagoginnen nur eingeschränkt beeinflussbar sind. Die Herausforderungen zeigen eine Abhängigkeit zu personellen Faktoren der Lernenden mit ASS und der an der Integration beteiligten Personen sowie deren Möglichkeiten, Ressourcen und Interessen. Dass eine erfolgreiche Integration von Lernenden mit ASS von verschiedenen Aspekten abhängt, wurde in dieser Untersuchung bestätigt und durch Sichtweisen Schulischer Heilpädagoginnen veranschaulicht. Je nach Rahmenbedingungen einer Integration hat eine Schulische Heilpädagogin andere Schwerpunkte zu setzen. In der heilpädagogischen Praxis ist sicherlich die Beachtung der Gelingensbedingungen des Rahmenmodells (siehe Kap. 2.2.2) hilfreich. Zentral ist in jedem Fall, eine möglichst gute Kooperation auf der Erwachsenenenebene zu erlangen, da dadurch eine wichtige Grundlage für die Förderung des Lernenden mit ASS geschaffen wird. Die Zusammenarbeit zwischen Schulischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen hat gemäss Aussagen Entwicklungspotenzial (siehe Kap. 6.3) und wird noch nicht als zufriedenstellend bewertet. Auch verstärkte Sensibilisierung und Aufklärung auf verschiedenen Ebenen könnte die Integration von Lernenden mit ASS unterstützen. Herausforderungen, welche bezüglich des Lehrens und Lernens sowie des Sozialverhaltens geschildert werden, begegnen die Schulischen Heilpädagoginnen bereits mit individualisierten und auf den Lernenden mit ASS zugeschnittenen Methoden und Unterstützungsmöglichkeiten.

Zukünftig könnte untersucht werden, wie eine erfolgreiche Kooperation zwischen Schulischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen bei der Integration von Lernenden mit ASS optimalerweise auszusehen hat. Welche Faktoren wirken unterstützend auf die Kooperation? Einer Konzeptentwicklung für eine organisierte, strukturierte Zusammenarbeit (und der Zeitgefässe dafür), welche die Integration von Lernenden mit ASS begünstigt, könnte Beachtung geschenkt werden. Was ist auf der Erwachsenenenebene zentral, um Lernenden mit ASS eine möglichst passende Lernumgebung in der Schule bieten zu können? Wie kann den bei der Integration von Lernenden mit ASS zusätzlichen Schwierigkeiten (z.B. Verständnis für Besonderheiten) begegnet werden? Weiter bieten geäusserte Entwicklungsmöglichkeiten der befragten Personen Anknüpfungspunkte weiterer Forschung, wobei auch ein Vergleich mit Sichtweisen von Klassenlehrpersonen (oder Eltern) denkbar wäre.

8 Schlusswort

Zusammenfassend lässt sich in den Worten einer befragten Schulischen Heilpädagogin sagen, dass die Herausforderungen bei Lernenden mit ASS gratis mit dabei sind. Im Sinne der vorliegenden Untersuchung beschreibt Schuster (2016, S. 9) treffend: „Das autistische Kind gibt es nicht. Jedes autistische Kind ist anders. Jedes autistische Kind ist eine neue Herausforderung für die Lehrkraft.“ Diese Aussage sieht die Verfasserin durch die vorliegende Untersuchung klar bestätigt.

Die Beschäftigung mit theoretischen Hintergründen, vor allem aber auch die Interviewgespräche, eröffneten der Verfasserin einen tiefen Einblick in den anspruchsvollen Arbeitsalltag Schulischer Heilpädagoginnen im Umgang mit Lernenden mit ASS. Die offenen Berichte über Herausforderungen sowie das Engagement für die Integration und das Verständnis für die Besonderheiten autistischer Menschen beeindruckten die Autorin. Denn die Integration von Lernenden mit ASS gelingt nicht einfach so. Es braucht viel Bereitschaft von allen Beteiligten.

Die Verfasserin blickt auf eine spannende und intensive Auseinandersetzung mit der Thematik zurück. Die Beschäftigung mit der vorliegenden Arbeit war lehrreich und trug viel zur persönlichen Weiterentwicklung der Autorin bei. In eine zukünftige Arbeit mit Lernenden mit ASS werden sicherlich zahlreiche Erkenntnisse dieser Masterarbeit einfließen.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das exekutive System (nach Walk, L., nicht datiert)	12
Abbildung 2: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen (Eckert, Sempert & Störch Mehring, 2013, S. 8; Eckert & Sempert, 2012, S. 227)	18
Abbildung 3: Konzept zur schulischen Förderung von Kindern mit ASS (Trost, 2012) (eigene Darstellung).....	20
Abbildung 4: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (nach Mayring, 2002, S. 71)	28
Abbildung 5: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (Darstellung nach Mayring, 1995, S. 212; nach Mayring 1987).....	31

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Untersuchungsplan	25
Tabelle 2: Kombination von deduktiver und induktiver Kategorienbildung (in Anlehnung an Reinhoffer, 2008, S. 135)	30
Tabelle 3: Frequenzanalyse der Herausforderungen (>10 Codings)	61

11 Literaturverzeichnis

- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5*. Arlington, VA: American Psychiatric Association.
- Amorosa, H. (2010). Schulalter. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. (50-54). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bormann-Kischkel, Ch. (2010). Psychologische Theorien. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. (102-116). Stuttgart: Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2. aktualisierte Auflage). Bern: Haupt.
- Canonica, C., Ullrich, K., Markowetz, R. & Eckert, A. (2017). *Herausforderungen im Schulalltag mit Lernenden mit Autismus-Spektrum-Störung aus Sicht von Lehrpersonen*. Eingereicht.
- Corkum, P., Bryson, S. E. & Smith, I. M. (2014). Professional Development Needs for Educators Working with Children with Autism Spectrum Disorders in Inclusive School Environments. *Exceptionality Education International* 24 (1), 33 – 47.
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4. überarbeitete Auflage). Eschborn bei Frankfurt am Main: Dietmar Klotz.
- Diamond, A. (2014). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 19 - 47). Bern: Huber.
- Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (Hrsg.) (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. 10., überarbeitete Auflage*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Dose, M. & Weber, K. (2012). Autismus, Asperger-Syndrom und schizotypische Persönlichkeitsstörung. In H. Förstl, *Theory of Mind. 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage. Neurobiologie und Psychologie sozialen Verhaltens* (347-359). Berlin: Springer-Verlag.
- Eckert, A. (2015). Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung. Bern: Edition SZH/ CSPS.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2012). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule – Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarwissenschaften*, Heft 3, S. 221-233.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2013). Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). *Autismus*, 2, S. 27-30.

- Eckert, A., Sempert, W. & Störch Mehring, S. (2013). Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen: Grundlagen, Praxis und Forschung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 5-12.
- Falkai, P. & Wittchen, H.-U. (Hrsg.) (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5*. Göttingen: Hogrefe.
- Flick, U. (1995). Stationen des qualitativen Forschungsprozesses. In U. Flick, E. von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff, *Handbuch Qualitative Sozialforschung*, 3. Auflage (147-173). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Flick, U. (1999). *Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Förstl, H. (Hrsg.) (2012). Theory of Mind: Anfänge und Ausläufer. In H. Förstl, *Theory of Mind. 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage. Neurobiologie und Psychologie sozialen Verhaltens* (3-11). Berlin: Springer-Verlag.
- Friebertshäuser, B. & Langer, A. (2010). Interviewformen und Interviewpraxis. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel, *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 3., vollständig überarbeitete Auflage* (437-455). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Frith, U. (2013). *Autismus. Eine sehr kurze Einführung. Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Häussler, A., Tuckermann, A. & Lausmann, E. (2015). *Praxis TEACCH: Neue Materialien zur Förderung der Sozialen Kompetenz*. 2. Auflage. Dortmund: Borgmann.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hollenweger, J. & Kraus, O. de Camargo (Weltgesundheitsorganisation) (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Hopf, Ch. (1995). Qualitative Interviews in der Sozialforschung. Ein Überblick. In U. Flick, E. von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff, *Handbuch Qualitative Sozialforschung*, 3. Auflage (177-182). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2014). *Autismus*. 2. Auflage. München: Ernst Reinhardt.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. 2., aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Kuckartz, U. & Grunenberg, H. (2010). Qualitative Daten computergestützt auswerten: Methoden, Techniken, Software. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel, *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 3., vollständig überarbeitete Auflage* (501-514). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Lindsay, S., Proulx, M., Scott, H. & Thomson, N. (2014). Exploring teachers' strategies for including children with autism spectrum disorder in mainstream classrooms. *International Journal of Inclusive Education teachers; inclusion; children; autism; Asperger's syndrome* (2), S. 101-122.
- Lindsay, S., Proulx, M., Thomson, N. & Scott, H. (2013). Educators' Challenges of Including Children with Autism Spectrum Disorder in Mainstream Classrooms. *International Journal of Disability, Development and Education* 60 (4), S. 347-362.
- Machalicek, W., O'Reilly, M. F., Beretvas, N., Sigafoos, J. & Lancioni, G. E. (2007). A review of interventions to reduce challenging behavior in school settings for students with autism spectrum disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders* 1 (3), 229 – 246.
- Mayring, P. (1995). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff, *Handbuch Qualitative Sozialforschung, 3. Auflage* (209-213). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2008). Neuere Entwicklungen in der qualitativen Forschung und der Qualitativen Inhaltsanalyse. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 7-19). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2012). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke (Hg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 468-475). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Mayring, P. & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel, *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 3., vollständig überarbeitete Auflage* (323-333). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Michalski, Ch. (2008). Funktion und Bewertung des ambulanten Psychiaters durch schizophrene Patienten. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 207-221). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Montgomery, J., Martin, T., Shooshtari, S., Stoesz, B.M. & Heinrichs, D. J. (2013). Interventions for Challenging Behaviours of Students with Autism Spectrum Disorders and Developmental Disabilities. A Synthesis Paper. *Exceptionality Education International* 23 (1), S. 2-21.
- Reinhoffer, B. (2008). Lehrkräfte geben Auskunft über ihren Unterricht. Ein systematisierender Vorschlag zur deduktiven und induktiven Kategorienbildung in der Unterrichtsforschung. In P. Mayring

& M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 123-141). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Robertson, K., Chamberlain, B. & Kasari, C. (2003). General Education Teachers' Relationships with Included Students with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders* 33 (2), 123 – 130.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber.

Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen* (4., überarbeitete Auflage). München: Reinhardt.

Schmidt, Ch. (2010). Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel, *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. 3., vollständig überarbeitete Auflage (473-486). Weinheim und München: Juventa Verlag.

Schuster, N. (2012). Autismus als Herausforderung für die Schule – Lösungsansätze für die Praxis. In H. Sautter, K. Schwarz & R. Trost (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung. Neue Wege durch die Schule* (S. 155-164). Stuttgart: Kohlhammer.

Schuster, N. (2016). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Außenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern* (4., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Sodian, B., Perst, H. & Meinhardt, J. (2012). Entwicklung der Theory of Mind in der Kindheit. In H. Förstl, *Theory of Mind*. 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage. *Neurobiologie und Psychologie sozialen Verhaltens* (61-77). Berlin: Springer-Verlag.

Trost, R. (2012). Ein Konzept zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen aus dem autistischen Spektrum. Ergebnisse des Forschungsprojekts „Hilfen für Menschen mit autistischem Verhalten“. In H. Sautter, K. Schwarz & R. Trost (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung. Neue Wege durch die Schule* (S. 119-154). Stuttgart: Kohlhammer.

Walk, L. & Evers, W. (2013). *fex Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förder-spiele*. Bad Rodach: Wehrfritz.

Witzel, A. & Reiter, H. (2012). *The Problem-centred Interview. Principles and Practice*. London/ Thousand Oaks/ New Delhi/ Singapore: Sage Publications Ltd.

Internetquellen

Walk, L. (nicht datiert). *EMIL – Was steckt dahinter? Wissenschaftlicher Hintergrund des Projektes*. Zugriff am 08.02.2016 unter <http://www.znl-ulm.de/Newsletter/Archiv/2013/2013.html>